

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Analyse von Planungsgesprächen zwischen
Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik und
Regellehrpersonen

Eingereicht von: Gabriele Strack

Begleitung: Prof. Dr. Bea Zumwald

Abgabe: 11.05.2025

Abstract

Die integrative Förderung aller Schülerinnen und Schüler erfordert eine Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und heilpädagogischen Fachkräften. Dabei sind die Planung und die Durchführung von Unterricht wichtige gemeinsame Aufgaben, die einen grossen Teil der alltäglichen Arbeit der Lehrpersonen einnehmen. Zu diesem Zweck bestehen in der Regel Zeitfenster für gemeinsame Besprechungen zwischen KLP und SHP. Diese sollen dazu dienen eine engere Zusammenarbeit zu ermöglichen, denn die Kooperation zwischen den Lehrpersonen ist auch gleichzeitig eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Inklusion aller Schülerinnen und Schüler. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass es in der Praxis unterschiedliche Ausprägungen kooperativer Zusammenarbeit gibt. Einzelne Elemente dieser Zusammenarbeit sowie auch Beziehungsaspekte können sich in der gemeinsamen Unterrichtsplanung und -durchführung widerspiegeln. Die Arbeit geht deshalb der Frage nach, wie unterschiedliche Aspekte der Kooperation sowie der Unterrichtsplanung in den Besprechungen sichtbar werden. Zu diesem Zweck wurden Besprechungen zwischen SHP und KLP zur gemeinsamen Unterrichtsplanung und -vorbereitung analysiert. Der Blick richtete sich dabei auf kooperative Aspekte sowie einzelne Planungselemente, die im theoretischen Teil näher erläutert werden. Die aufgezeichneten und transkribierten Planungsgespräche zwischen Klassenlehrpersonen und heilpädagogischen Fachkräften wurden mit MAXQDA mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker analysiert. Neben der Analyse inhaltlicher Aspekte inklusiver Unterrichtsplanung wurde auch nach diskursiven Elementen in den Gesprächen gesucht, um Ansätze ko-konstruktiver Zusammenarbeit im Gespräch zu kennzeichnen.

Obwohl Lernvoraussetzungen und Lernstand einzelner Schülerinnen und Schüler in den Besprechungen zur Sprache kamen, zeigte die Analyse, dass gleichzeitig wenige Überlegungen zu differenzierenden Lernzielen und Aufgabenstellungen gemacht wurden. Korrespondierend mit einzelnen Forschungsergebnissen wurden überwiegend parallele, räumlich getrennte Teamteachingvarianten geplant. Weiterhin erörterten die Lehrpersonen in keiner der Besprechungen explizit mögliche Teamteachingvarianten. Die wenigen diskursiven Sequenzen tauchten vor allem bei der Planung von Material und Medien auf. Im Bereich der Nachbesinnung blieben die Besprechungen weitgehend in einer niedrigen Reflexionsstufe verhaftet. Insgesamt zeigte sich, dass das Potential, welches in den gemeinsamen Zeitfenstern zur Besprechung liegt, durch entsprechende Strukturierung noch tiefgreifender ausgeschöpft werden könnte.

1	Einleitung.....	5
2	Formen der Zusammenarbeit.....	6
2.1	Kooperation	6
2.1.1	Austausch	7
2.1.2	Arbeitsteilung	7
2.1.3	Ko-Konstruktion	7
2.1.4	Forschungsstand	8
2.2	Bedingungen für Kooperation.....	9
2.2.1	Organisationsebene.....	10
2.2.2	Persönlichkeitsebene.....	11
2.2.3	Beziehungsebene	11
2.2.4	Sachebene.....	12
3	Aspekte allgemeiner und inklusiver Unterrichtsplanung.....	13
3.1.1	Sachanalyse	14
3.1.2	Ausgangslage.....	15
3.1.3	Lehr- und Lernziele und Aufgabenstellungen	15
3.1.4	Methodik und Didaktik	16
3.1.5	Handlungsplanung.....	18
3.1.6	Nachbesinnung.....	19
4	Fragestellungen.....	20
5	Forschungsmethodik	21
5.1	Stichprobe.....	21
5.2	Erfassungsmethode.....	22
5.3	Datenaufbereitung	22
5.4	Analysemethode	23
6	Darstellung der Ergebnisse	25
6.1	Elemente der Unterrichtsplanung	25
6.1.1	Lernvoraussetzungen und Lernstand erfassen	25
6.1.2	Lernziele und Aufgabenstellungen.....	29
6.1.3	Makroplanung und Verlaufsplanung	33
6.1.4	Material und Medien	36
6.1.5	Räumliche Organisation	39
6.1.6	Nachbesinnung.....	42
6.2	Aspekte der Kooperation	45
6.2.1	Arbeitsteilung	45
6.2.2	Teamteachingvarianten.....	50

7	Gesamtübersichten	53
7.1	Verteilung einzelner Elemente auf die Gespräche.....	53
7.2	Gesamtübersicht über diskursiv hinterfragende und bestimmend informierende Textsegmente	54
8	Interpretation der Ergebnisse	54
8.1	Lernvoraussetzungen und Lernstand erfassen	54
8.2	Lernziele und Aufgabenstellungen.....	55
8.3	Makroplanung und Verlaufsplanung	56
8.4	Material und Medien	56
8.5	Räumliche Organisation	58
8.6	Nachbesinnung.....	58
8.7	Teamteaching	59
8.8	Arbeitsteilung	59
9	Beantwortung der Fragestellung	60
10	Kritische Reflexion der Arbeit	61
11	Ausblick Relevanz	62
12	Literatur	63
13	Abbildungsverzeichnis.....	67

1 Einleitung

Lehrerinnen und Lehrer haben in der Schule eine Vielzahl von Aufgaben. Sie sind verantwortlich für die Erziehung, den Unterricht, die Beurteilung und die Beratung. Den grössten Anteil hat in der Regel der Bereich des Unterrichts. Die Gestaltung des Unterrichts stellt also eine grundlegende Aufgabe der Lehrperson dar. Zu dieser Unterrichtsgestaltung gehören auch die Planung und Evaluation des Unterrichts. Diese Planung ist aus mehreren Gründen einem stetigen Wandel unterworfen, von denen im Folgenden zwei kurz dargestellt werden.

Einerseits wandelt sich in einer Gesellschaft, in der Chancen und Möglichkeiten komplex und vielfältig sind, der Blick auf das Lernen und damit auch auf den Unterricht. Gleichschrittiges Lernen in homogenen Gruppen wird dieser Vielfalt und Komplexität nicht mehr gerecht (Kricke & Reich, 2016). Lernen soll nicht ausschliesslich blosser Wissensvermittlung durch eine allwissende Lehrperson sein, bei der die unterschiedlichen Lernwege der Lernenden ignoriert werden. Vielmehr soll das Lernen von den Lernenden aus als aktive Konstrukteure des Lernens gedacht werden, da sie im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Die individuellen Voraussetzungen der Lernenden müssen also stärker in den Fokus gerückt werden. Neue Formen, wie beispielsweise die des Lernens in Lernumgebungen und Lernarrangements, werden dieser Komplexität gerecht und akzeptieren die Tatsache, dass das Lernen ein individueller, aktiver Prozess ist. Unterrichtsplanung vor diesem Hintergrund muss individuelle Lernwege miteinbeziehen und ermöglichen. Eine geradlinig angelegte Planung mit engen Zeitvorgaben und allzu festgelegtem Lehrer-Schülerverhalten wird den individuellen Lernwegen und Lerntempi nicht gerecht (Hansen, 2019).

Gleichzeitig verlangt diese Akzeptanz der vielfältigen und individuellen Voraussetzungen der Lernenden einen mehrperspektivischen Blick auf das Lernen und die unterschiedlichen Zugänge der Lernenden. Hinzu kommen die Vorgaben zur Partizipation aller Lernenden am Regelunterricht der Primarschule. So ist im Kanton St. Gallen die Zusammenarbeit zwischen der heilpädagogischen Lehrperson (SHP) und der Klassenlehrperson (KLP) in der Primarschule eine unumgängliche Praxis, da laut kantonalem Förderkonzept sonderpädagogische Fachkräfte zur Stärkung der Regelschule dazu beitragen sollen, integrierende und separierende Förderangebote nach dem Motto: „So viel Integration wie möglich, so viel Separation wie nötig“ (Kanton St. Gallen Bildungsdepartement, 2015, S. 11), situationsangepasst einzusetzen. Daraus folgt, dass in jeder Regelschule eine intensive Kooperation zwischen der heilpädagogischen Fachkraft und der Regellehrperson zum selbstverständlichen Alltag gehören sollte, da sie gemeinsam für die effektive Planung, Umsetzung und Nachbereitung des integrativen Unterrichts verantwortlich sind. Abhängig von den Rahmenbedingungen in der jeweiligen Schule werden Lektionen gemeinsam von der KLP und der SHP durchgeführt und müssen daher entsprechend miteinander abgesprochen und geplant werden. Die Gespräche, welche die heilpädagogische Fachlehrperson und die Klassenlehrkraft zur Planung ihres Unterrichtes miteinander führen, stellen einen Ausschnitt aus der gemeinsamen Planungsarbeit und der Zusammenarbeit insgesamt dar. Einzelne Elemente gemeinsamer Unterrichtsplanung und -durchführung, aber auch Beziehungsaspekte und Formen der Zusammenarbeit können sich in ihnen widerspiegeln. Deshalb sollen in der vorliegenden Arbeit solche Besprechungen zur gemeinsamen Unterrichtsplanung und Vorbereitung mit Blick auf einzelne Planungselemente sowie die Ausprägung der Kooperation hin analysiert werden. Dazu werden im theoretischen Teil zunächst verschiedene Formen und Voraussetzungen von Kooperation beleuchtet.

Anschliessend werden einzelne Elemente von Unterrichtsplanung auch unter Einbeziehung unterrichtlicher Zusammenarbeit kurz erläutert. Aufbauend auf dieser theoretischen Basis wird die Fragestellung hergeleitet und ein passendes Forschungsdesign zur Beantwortung entworfen. Im praktischen Teil werden die Ergebnisse der Forschung dargestellt, interpretiert und reflektiert.

2 Formen der Zusammenarbeit

Da die Besprechungen zur gemeinsamen Unterrichtsplanung und -vorbereitung einen Ausschnitt aus der gesamten Kooperation zwischen SHP und KLP darstellen, soll im Folgenden zunächst der Begriff der Kooperation näher definiert werden und es sollen einzelne Bedingungen für kooperative Zusammenarbeit beleuchtet werden.

2.1 Kooperation

Eine häufig zitierte Definition der Kooperation stammt von Erika Spieß: „Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm von Reziprozität verpflichtet“ (Spieß, 2004, S. 199).

Somit beinhaltet für Spieß die Kooperation eine „wechselseitige gleichgerichtete Interaktion“ (Spieß, 2004). Unter dem Begriff der Intentionalität ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zu verstehen, ob es sich um eine zufällig entstehende oder systematisch in die Wege geleitete Kooperation handelt (vgl. Spieß, 2004). Nach Spies geschieht kooperatives Handeln in der Regel reziprok und erfüllt damit die Norm des „Gebens und Nehmens“ (Spieß, 2004, S. 196). Für die Zusammenarbeit benötigen die beteiligten Seiten ausserdem ein bestimmtes Mass an Vertrauen und gleichzeitig sollte jede Seite ihre Autonomie wahren (vgl. Spieß, 2004).

Gräsel, Fussnagel und Pröbstel leiten aus dieser Definition die Kernbedingungen Gemeinsame Ziele/Aufgaben, Vertrauen und Autonomie ab, die bereits Gegenstand der Schulforschung waren (Gräsel, Fussnagel & Pröbstel, 2006). Sie heben die wechselseitige Abhängigkeit der unterschiedlichen individuellen Ziele in der Kooperation hervor. Laut Gräsel et al. ist es in der Zusammenarbeit wichtig, dass die Erreichung der individuellen Ziele die Ziele der jeweils anderen Beteiligten unterstützt und umgekehrt. Hier verweisen sie auch auf verschiedene Studien, in welchen die grundlegende Relevanz gemeinsam getragener Ziele für die Effektivität der Kooperation hervorgehoben wird (Gräsel et al., 2006). Jedoch gibt es Befunde aus der Forschung, die zeigen, dass insbesondere im Arbeitsumfeld von Schule unabhängige, selbstbestimmte Ziele verfolgt werden.

Das für die Kooperation grundlegende Vertrauen bezieht sich einerseits auf zukünftig ausgeführte Handlungen, die in die Hand der jeweils anderen Person gelegt werden und sich somit der Kontrolle entziehen. Dies bedeutet, dass sich die beteiligten Personen aufeinander verlassen. Andererseits bezieht sich das Vertrauen auch auf die Intensität des persönlichen Sicherheitsempfindens. Gräsel et al. verweisen in diesem Zusammenhang auf Untersuchungen von Emondson. Diese identifizierte in der Zusammenarbeit Verhaltensweisen wie das Experimentieren, das Suchen nach Hilfe oder das Diskutieren über Fehler als Indikatoren für das Sicherheitsempfinden (Emondson 1999, 2003, nach Gräsel et al., 2006). Möglicherweise könnten in Besprechungen zwischen KLP und SHP

korrespondierende Aussagen gefunden werden, die Rückschlüsse auf deren Sicherheitsempfinden und das Vertrauen geben.

Die „gewisse“ Autonomie, die in der Definition von Erika Spiess Teil der Kooperation sein sollte, erhält im schulischen Kontext grosses Gewicht und wird hier deshalb häufig als hemmend für Kooperation beschrieben (Gräsel et al., 2006). Der hohe Grad an Autonomie von Lehrpersonen wird unter anderem mit der Organisationsstruktur von Schule begründet: Die Lehrperson arbeitet in der Regel allein hinter verschlossener Klassentür mit ihren Schülerinnen und Schülern. Dies entzieht ihre Arbeit der äusseren Kontrolle und macht die berufliche Tätigkeit des Unterrichtens zu einer nicht öffentlichen Angelegenheit der einzelnen Lehrperson. Wie viele Studien belegen, wirken sich die Betonung von Autonomie der Einzelnen und die damit verbundene Ablehnung von Kontrolle eher hemmend auf die Kooperation aus (Roth 1994; Altrichter 1996; Bauer, Kopka 1996; Ulich 1996, nach Gräsel et al., 2006)

Insbesondere das Austarieren der Autonomie beteiligter Lehrpersonen stellt folglich eine Herausforderung an gelingende kooperative Beziehungen dar. Daher ist der Grad der Autonomie bei Gräsel et al. auch ein Indikator für unterschiedliche Ausprägungen von Kooperation (Gräsel et al., 2006).

2.1.1 Austausch

Den Austausch bezeichnen Gräsel et al. als eine Kooperation, in welcher ein grösstmögliches Mass an Autonomie der beteiligten Lehrpersonen erhalten bleibt. In erster Linie geht es bei dieser Form der Kooperation darum, sich gegenseitig zu informieren und Material auszutauschen. Dabei müssen die kooperierenden Lehrpersonen hier nicht zwangsläufig auch gleiche Ziele verfolgen, sondern sich lediglich im Rahmen übergeordneter schulischer Zieldefinitionen bewegen (Gräsel et al., 2006). In inklusiven Settings wäre diese Form der Kooperation beispielsweise ein Austausch über Lernstände von Schülerinnen und Schülern mit ausgewiesenem sonderpädagogischem Förderbedarf. Besonders geeignet ist diese Form der Kooperation für die laut Arndt und Werning auch am häufigsten praktizierte Form der räumlich getrennten Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler (Arndt & Werning, 2013).

2.1.2 Arbeitsteilung

Die arbeitsteilige Kooperation wird gemeinsam geplant und verantwortet. Dabei sind die Aufgaben so beschaffen, dass ihre Bearbeitung aufgeteilt werden kann. Die beteiligten Personen können hier ihre Arbeit autonom ausführen, die Ziele und Ergebnisse müssen jedoch miteinander abgestimmt werden. Laut Grosche et al. besteht daher die Gefahr, dass die Arbeitsaufträge nicht ausreichend differenziert abgesprochen werden und die Ergebnisse unter Umständen schlecht zusammenpassen (Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020). Bei dieser Kooperationsform kann es problematisch sein, dass sich Verantwortlichkeiten von Klassenlehrperson und heilpädagogischer Fachperson für bestimmte Schülerinnen und Schüler etablieren und sich keine der beiden Lehrkräfte weiterentwickelt (Grosche et al., 2020).

2.1.3 Ko-Konstruktion

Bei der ko-konstruktiven Zusammenarbeit wird das Wissen der jeweils beteiligten Personen aufeinander bezogen, indem sich die Partner intensiv austauschen. Durch diesen Prozess erwerben die beteiligten Personen neues Wissen, entwickeln neue Ideen oder finden

gemeinsame Lösungen für Problemstellungen (Gräsel et al., 2006). Der Begriff der Ko-Konstruktion wurde eigentlich im Bereich der Entwicklungspsychologie von James Youniss geprägt. Die Beteiligten bringen sich hier gleichwertig in den Kommunikationsprozess ein und beeinflussen sich so gegenseitig (Youniss, 1994). In dieser Kooperationsform müssen nicht nur gemeinsame Ziele, sondern auch Arbeitsprozesse und Vorgehensweisen miteinander ausgehandelt werden (Grosche et al., 2020). Im Vergleich zu den zuvor aufgelisteten Varianten schränkt diese Form der Kooperation die Autonomie der beteiligten Lehrpersonen deutlich ein. Gleichzeitig ist ein hohes Mass an Vertrauen zwischen ihnen erforderlich, da sie sich in den Aushandlungsprozessen öffnen, Fehler eingestehen, Ideen und Vorschläge hinterfragen und mit Kritik umgehen müssen (Gräsel et al., 2006). Dabei ist diese Form der Kooperation nur zielführend, wenn nach der ko-konstruktiven Lösungsfindung auch auf arbeitsteilige und austauschende Kooperationsformen zurückgegriffen wird (Grosche et al., 2020).

2.1.4 Forschungsstand

Studien seit den 1980er Jahren bis in die Gegenwart zeigen laut Lütje-Klose und Urban, dass es „keineswegs selbstverständlich ist, ein hohes Niveau“ in der Zusammenarbeit zu erreichen (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 112). So untersuchten Gräsel et al. (2006) im Rahmen einer Interventionsstudie die subjektiven Theorien zur Kooperation zwischen Lehrpersonen. Dabei zeigte sich, dass bei den meisten Lehrpersonen Kooperation in Form von Austausch und Themenabsprachen praktiziert wurde. Nur wenige Lehrpersonen berichteten über vereinzelte ko-konstruktive Zusammenarbeit (Gräsel et al., 2006). Auch die Studie von Hildebrandt, Ruess, Stommel und Brühlmann (2017) zeigt, dass Formen des Austauschs zwischen SHP und KLP häufig vorkommen, wobei zumeist eine Person mit umfangreicherem Wissen eine Person mit weniger Wissen informiert (Hildebrandt et al., 2017). Auch in der Untersuchung von Widmer-Wolf werden verschiedene Typologien der Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams erfasst (Widmer-Wolf, 2016). In seiner rekonstruktiven Fallstudie differenziert er zwischen sogenannten Expertenteams, Diffusionsteams und Situationsteams (Widmer-Wolf, 2016 S. 177ff.). In einem Expertenteam sind die Rollen klar verteilt. Der heilpädagogischen Lehrperson kommt hier die Rolle des Experten bzw. der Expertin für Lernentwicklung und Förderbedarf zu, womit auch eine Praxis der Separierung verbunden ist (Widmer-Wolf, 2016). Entsprechend ist davon auszugehen, dass in Expertenteams auch stark arbeitsteilig kooperiert wird. Im Gegensatz dazu wird in Diffusionsteams eine klare Rollenzuweisung abgelehnt. In diesem Fall übernehmen heilpädagogische Fachlehrpersonen gleiche Aufgaben wie Klassenlehrpersonen. Abhängig von den Rahmenbedingungen sind die heilpädagogischen Lehrpersonen für mehrere Klassen zuständig und nur wenig in einer Klasse. Trotzdem diffundiert der Berufsauftrag der SHP in den des Klassenunterrichtes als KLP und umgekehrt (Widmer-Wolf, 2016). In der Reflexion dieser Form der Zusammenarbeit werden die klaren Rollenverteilungen als Schablone verwendet und führen gegenüber der Zusammenarbeit zu einer eher unbefriedigenden ambivalenten Haltung. Situationsteams versuchen, die unterschiedlichen beruflichen Hintergründe und Sichtweisen zu verbinden. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie auf Basis der unterschiedlichen Sichtweisen der Lehrpersonen flexible z. T. spontane Lösungen für situative alltägliche Anforderungen entwickeln (Widmer-Wolf, 2016).

Bei der Untersuchung von Planungsgesprächen zwischen SHP und KLP könnte es sein, dass sich die beschriebenen Ausprägungen und Formen der Kooperation darin widerspiegeln. Zum einen wird es Textpassagen geben, in welchen sich die beteiligten Lehrpersonen gegenseitig informieren. Zum anderen ist es möglich, dass einzelne Elemente

der Unterrichtsplanung auch in einer begründenden oder diskursiven Form ausgehandelt werden. Da wechselseitige Aushandlungen unter anderem kennzeichnend für ko-konstruktive Lernvorgänge sind (Schmitt & Simon, 2021), können solche Passagen in den Besprechungen als ko-konstruktive Sequenzen betrachtet werden.

Um die analysierten Inhalte der Besprechungen einordnen und interpretieren zu können, ist es weiterhin auch wichtig, die Bedingungen zu beleuchten, welche die Kooperation beeinflussen.

2.2 Bedingungen für Kooperation

Lütje-Klose und Urban (2014) betrachten Kooperation als einen Prozess, den sie in das Ebenenmodell der Theorie integrativer Prozesse nach Reiser einordnen (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 114ff.). Hiernach ist Inklusion kein festgeschriebener Zustand, der irgendwann erreicht ist. Vielmehr geschieht und aktualisiert sich Inklusion in kooperativen Prozessen, welche immer wieder neu erarbeitet werden müssen (Lütje-Klose & Urban, 1999; nach Lütje-Klose & Urban, 2014). Dabei werden auch verschiedene Sichtweisen ausgehandelt. Diese Aushandlungsprozesse finden auf verschiedenen Ebenen statt. Lütje-Klose und Urban unterscheiden hier fünf verschiedene Ebenen:

- Auf der individuellen Ebene sind die Kompetenzen und Einstellungen der beteiligten Lehrpersonen angesiedelt. Grundlegend sind hier die wechselseitige Akzeptanz und Wertschätzung unterschiedlicher Sichtweisen.
- Auf interaktioneller Ebene werden Beziehungen und Kommunikationsprozesse gestaltet. Hier ist die Form der Interaktionen zwischen Lehrpersonen untereinander, aber auch zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler sowie mit weiteren Fachleuten relevant.
- Auf der Sachebene wird ausgehandelt, wie im integrativen Unterricht mit Heterogenität umgegangen wird.
- Auf der institutionellen Ebene werden die Rahmenbedingungen für kooperative Prozesse sowie die Vernetzung mit weiteren Institutionen thematisiert.
- Die kulturell-gesellschaftliche Ebene betrifft die allgemeine Akzeptanz von Inklusion und deren Zielsetzung.

(Lütje-Klose & Urban, 2014)

Besprechungen zwischen der heilpädagogischen Lehrperson und der Klassenlehrperson sind in diesem Ebenenmodell auf der interaktionellen Ebene angesiedelt. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass auch Aushandlungsprozesse, welche auf anderen Ebenen angesiedelt sind, Einfluss auf die Gesprächsinhalte und -verläufe haben. So ist es naheliegend, dass die individuellen Einstellungen und Kompetenzen der beteiligten Lehrpersonen das Gespräch beeinflussen. Auch die institutionellen Rahmenbedingungen für kooperative und integrative Settings an der jeweiligen Schule können Einfluss auf die Art und Weise nehmen, wie in den Besprechungen einzelne Inhalte behandelt werden. Es kann sein, dass beispielsweise die Besprechung in einer Schule mit altersdurchmischem Lernen und vielen SHP-Lektionen pro Klasse andere Schwerpunkte setzt als die Besprechung in einer Schule mit Jahrgangsklassen und wenigen SHP-Lektionen pro Klasse.

Quante und Urbanek zeigen in ihrem Modell anschaulich, wie verschiedene Ebenen der Kooperation miteinander verknüpft sind.

Abbildung 1: Ebenen der Kooperation (Quante & Urbanek, 2021, S. 119)

In diesem Modell wird die Zusammenarbeit zwischen zwei Lehrpersonen betrachtet. Diese haben auf der Persönlichkeitsebene jeweils eigene Kompetenzen, Erfahrungen und Einstellungen. Auf der Sachebene werden die Aufgaben und Ziele ausgehandelt, an welchen die beiden Lehrpersonen arbeiten. Durch die Auseinandersetzung und Kommunikation über die Sachebene entsteht eine Beziehung zwischen den Lehrpersonen. Den Raum für diese Beziehung gibt die Organisationsebene vor. Die Grafik zeigt anschaulich, dass sich die verschiedenen Ebenen wechselseitig beeinflussen. Beispielsweise können durch die gemeinsame Auseinandersetzung und den Austausch über die Sachebene die Kompetenzen auf der Persönlichkeitsebene erweitert werden. Hier setzt auch Edmondson an, wenn sie im Team eine Lerngemeinschaft sieht. So sind das „Einholen von Feedback, das Teilen von Informationen, das Bitten um Hilfe, das Sprechen über Fehler und das Experimentieren“ Beispiele für Lernverhalten im Team (Edmondson, 1999, S. 351). Da die analysierten Gespräche insbesondere auf der Beziehungsebene stattfinden und damit auch dem Einfluss aller anderen beteiligten Ebenen unterliegen, werden diese im Folgenden näher beschrieben.

2.2.1 Organisationsebene

Auf der organisatorischen Ebene beschreiben Kuper und Kapelle vier Formen der Kooperation mit unterschiedlicher Ausprägung von Koordination und kollegialer Integration:

- „Storytelling“ ist der spontane ungeplante Informationsaustausch
- „Gegenseitige Hilfe“ sind unterstützende einzelne Gespräche in Krisensituationen
- „Entwicklung von Routinen“ beinhaltet regelmässige Treffen und Besprechungen zur Konzeption von Unterricht
- „Direkte Zusammenarbeit“ ist durch intensiven Austausch und gemeinsame Verantwortungsübernahme gekennzeichnet (Kuper & Kapelle, 2012, S. 47)

Laut Kuper und Kapelle hängen diese unterschiedlichen Qualitäten von kooperativer Zusammenarbeit auch stark mit den organisatorischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Schule zusammen. Vor allem die direkte Zusammenarbeit ist mit den zeitlichen Ressourcen gekoppelt (vgl. Kuper & Kapelle, 2012). Dabei führen laut Werning und Arndt fehlende zeitliche Ressourcen in der unterrichtlichen Zusammenarbeit häufig dazu, dass vorwiegend äussere Formen der Differenzierung, wie z. B. alternativer oder paralleler Unterricht, umgesetzt werden und in den gemeinsamen Unterrichtssituationen die Rolle der heilpädagogischen Fachkraft der klassenleitenden Rolle der Regellehrperson untergeordnet wird (Werning & Arndt, 2013).

Ein weiterer Aspekt, der Einfluss auf die Planung hat, ist die Frage, wie die jeweiligen Rahmenbedingungen in der betreffenden Schule sind. Gibt es im Schulhaus Jahrgangsklassen oder altersdurchmisches Lernen? Wie werden Lernangebote ausgestaltet? Gibt es klassenübergreifende Lernumgebungen? Gibt es innerhalb der Klassen Raum für Planungen im Team? Wird eher traditioneller Jahrgangsunterricht praktiziert? Wenn beispielsweise die gemeinsame Planung mit anderen Lehrpersonen eine alltägliche Routine im Schulhaus darstellt, läuft diese vermutlich anders ab als die Planung in Schulen mit überwiegend von der Klassenlehrperson allein verantwortetem Unterricht. Diese Aspekte können also auch Einfluss auf die gemeinsame Planung zwischen heilpädagogischer Fachkraft und Klassenlehrperson haben.

Die Rahmenbedingungen allein machen jedoch noch keine gelungene Kooperation aus. Besonders wichtig sind hier die beteiligten Personen.

2.2.2 Persönlichkeitsebene

Wie die Grafik von Quante und Urbanek anschaulich zeigt, vollzieht sich der Austausch als Schnittmenge der beiden Persönlichkeitsebenen und hängt von deren jeweiliger „Kooperationskompetenz“ ab (Quante & Urbanek, 2021, S. 120). Hierzu zählen unter anderem soziale Kompetenzen, die auf der einen Seite aus kognitiven und sozialen Fähigkeiten wie Perspektivübernahme, Empathie, Emotionskontrolle und Frustrationstoleranz bestehen und auf der anderen Seite handlungsbezogene Fähigkeiten umfassen, wie Kontaktfähigkeit, Handlungsfähigkeit, Kompromissfähigkeit und Verantwortungsübernahme (Quante & Urbanek, 2021). Weiterhin gehören eine positive Einstellung sowie die Bereitschaft zur Arbeit in inklusiven Settings dazu. Als eine grundlegende Bedingung sehen Quante und Urbanek die Einstellung der Lehrpersonen zur Kooperation und inwieweit die Entscheidung hierzu auf Freiwilligkeit basiert (Quante & Urbanek, 2021). Eine weitere wichtige Teilkompetenz der Kooperationskompetenz ist die Fähigkeit zur Reflexion. Beide Lehrpersonen sollten dazu in der Lage sein, ihr kooperatives und persönliches Handeln zu hinterfragen und damit auch Verbesserungsprozesse in Gang zu setzen (Quante & Urbanek, 2021).

Auch die Bereitschaft, den Unterricht für die jeweils andere Lehrperson zu öffnen, und ein hohes Mass an Vertrauen sind insbesondere für eine ko-konstruktive Zusammenarbeit unverzichtbar (Grosche et al., 2020).

In der Überschneidung der beiden Persönlichkeiten entsteht die Beziehung zwischen den kooperierenden Lehrpersonen.

2.2.3 Beziehungsebene

Wie das unter Punkt 2.2 abgebildete Modell von Urbanek und Quante zeigt, entsteht die Beziehung zwischen den Kooperierenden erst durch die Berührung der beiden Persönlichkeitsebenen. Dabei bilden ein respektvoller Umgang miteinander sowie Anerkennung und Wertschätzung eine wichtige Grundlage. Insbesondere die Anerkennung des professionellen Selbstverständnisses ist wichtig für eine gleichberechtigte symmetrische Kooperationsbeziehung. In der Kooperation zwischen heilpädagogischer Lehrperson und Regellehrperson ist jedoch diese symmetrische Beziehung nicht immer gegeben (Quante & Urbanek, 2021). Das führt häufig auch zu einer marginalisierenden Rollenzuweisung der heilpädagogischen Lehrperson, in welcher sie auf äussere Differenzierung beschränkt und vom Kollegium abgewertet wird (Quante & Urbanek, 2021). Insofern stellen symmetrische

Beziehungen auf Basis eines gemeinsamen Verständnisses von Unterricht, Werten und Normen gute Bedingungen für kooperative Beziehungen dar.

Henrich, Baumann und Studer leiten in ihrer Untersuchung zur Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation drei verschiedene Kooperationstypen ab (Henrich, Baumann & Studer, 2018). Dazu definieren sie zunächst vier Dimensionen der Kooperation auf Basis eines Fragebogens, in welchem persönliche Wahrnehmungen der Kooperation abgefragt wurden. In der Dimension von gegenseitiger Anerkennung und Vertrauen fühlen die Lehrpersonen sich von der anderen Lehrkraft wertgeschätzt und unterstützt und teilen gleiche Vorstellungen von Unterricht. Eine weitere Dimension ist das Lernen voneinander durch Beobachten, Reflektieren und Feedbackgeben. Diese Dimension ist durch das Hinterfragen eigener Überzeugungen gekennzeichnet. Auch die flexible Ausführung von Rollen stellt eine weitere Dimension dar, bei welcher die Rollen im Unterricht flexibel an Situationen angepasst werden. In der vierten Dimension positionieren sich die beteiligten Lehrpersonen methodisch und didaktisch. Diese Dimension wird vor allem in der Vor- und Nachbereitung eröffnet (Henrich et al., 2018).

Basierend auf diesen vier Dimensionen schätzen Lehrpersonen sich in der Untersuchung unterschiedlich ein. Für den ko-konstruktiven Typ sind vor allem die Dimensionen des Lernens voneinander und der didaktisch-methodischen Positionierung wichtig (Henrich et al., 2018). Dies deutet darauf hin, dass vor allem kritische diskursive Auseinandersetzungen mit methodisch didaktischen Überlegungen sowie das reflektierende Gespräch über eigenes situatives Handeln, Kennzeichen für ko-konstruktive Prozesse in den Besprechungen sein können. Für den wenig kooperierenden Typ sind insbesondere die Dimensionen der gegenseitigen Anerkennung und des Vertrauens sowie die flexible Rollenaufteilung wenig wichtig (Henrich et al., 2018). Diese beiden Dimensionen sind beim sogenannten Mischtyp über dem Durchschnitt ausgeprägt (Henrich et al., 2018).

Die Besprechungen zwischen KLP und SHP stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus der kooperativen Zusammenarbeit dar und lassen keinen verlässlichen Einblick in persönliche Einstellungen und Grundhaltungen zu. Trotzdem könnte es sein, dass einzelne Aussagen in den Besprechungen auch Rückschlüsse auf die Persönlichkeitsebene zulassen.

2.2.4 Sachebene

Auf der Sachebene legen die kooperierenden Lehrpersonen Ziele fest, die sie gemeinsam erreichen wollen. Dabei ist es für eine Zusammenarbeit wichtig, dass diese Ziele klar, spezifisch und eindeutig sind. Um ein gemeinsam gesetztes Ziel zu erreichen, müssen die Lehrpersonen Aufgaben zu dessen Erreichung gemeinsam erledigen und koordinieren. Wirkliche Zusammenarbeit entsteht hier, wenn die Lehrpersonen für die Erreichung des Ziels bzw. die Erledigung der dazu notwendigen Aufgaben aufeinander angewiesen sind. Insbesondere für eine ko-konstruktive Kooperation ist es wichtig, dass die beteiligten Lehrpersonen interdependente Ziele in dem Bewusstsein verfolgen, dass sie diese Ziele nur in Abhängigkeit voneinander erreichen (Grosche et al., 2020). Wie in Kapitel 2.1 bereits erläutert wurde, schränkt dies die Autonomie der beteiligten Lehrpersonen stark ein. Die Erfahrung von Autonomie ist jedoch ein wichtiger Antrieb für die Motivation im Lehrberuf (Widmer-Wolf, 2016). Auf der Sachebene ist es wichtig, zu schauen, ob und wie die Lehrpersonen Ziele in ihren Besprechungen thematisieren. Es ist gut möglich, dass aus der Art und Weise, wie über Ziele gesprochen wird, auf bestimmte unter Kapitel 2.1.beschriebene Typologien geschlossen werden kann.

In den Besprechungen geht es inhaltlich um die Planung und Vorbereitung kommender Unterrichtslektionen. Deshalb ist es weiterhin wichtig, zentrale theoretische Elemente inklusiver Unterrichtsplanung zu berücksichtigen, da diese ebenfalls thematisiert werden könnten. Im Folgenden werden diese genauer erläutert.

3 Aspekte allgemeiner und inklusiver Unterrichtsplanung

Wenn Unterricht geplant werden soll, muss zunächst ein Bild darüber vorhanden sein, was Unterricht ist und wie er verstanden wird. Glöckel definiert Unterricht als einen Interaktions- und Kommunikationsprozess, welchen er in Lernakte und Lehrakte gliedert (Glöckel, 2003). Interaktion und Kommunikation im Unterricht erfordern situativ angemessenes Handeln von Lehrpersonen und die Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern (Kiper & Mischke, 2006). Für Paseka, Keller-Schneider & Combe wird im Unterricht ein spezifisches Interaktionssystem etabliert, bei dem es darum geht, ein Thema im Rahmen eines gemeinsamen, sinnstiftenden Dialogs zwischen Lehrenden und Lernenden zu bearbeiten und zu klären (Paseka, Keller-Schneider & Combe, 2018). Unterricht stellt also keine feststehende Struktur dar, sondern ist als ein zeitlich ablaufender Prozess mit einer eigenen Dynamik zu verstehen (Kiper & Mischke, 2006). Dabei geschehen die interaktiven Prozesse während des Unterrichtes unterhalb der Planungsebenen für Methoden und Unterricht (Fritzsche, 2014). Somit ist Unterricht ein empfindliches Gebilde, welches einerseits auf die Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern angewiesen ist und andererseits das angemessene Handeln von Lehrpersonen einfordert (Kiper & Mischke, 2006). Handlungen im Unterricht und die daraus resultierenden Lehrer-Schüler-Interaktionen sowie die Prozesse des Wissens- und Kompetenzaufbaus sind kontingent und somit nicht bis ins Detail im Voraus planbar (Hansen, 2019). In diesem Sinne bildet die Planung die Basis für variablen und flexiblen Unterricht. Variabilität und Flexibilität werden erreicht, wenn die Planung mit Begriffen erfolgt, die offen für spontane Anpassungen in konkreten Unterrichtssituationen sind (Kiper & Mischke, 2009). Durch eine solche Planung wird es erleichtert, im Unterricht angemessen zu handeln. Für Bromme und Seeger stellt Unterrichtsplanung eine Tätigkeit dar, die das unterrichtliche Handeln der beteiligten Personen optimal organisiert (Bromme & Seeger, 1979). Im Verlauf dieser Organisation von Unterricht müssen Ereignisse resümiert, antizipiert, ausgewählt oder bewertet werden. Zudem müssen die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler sowie die daraus entstehende Notwendigkeit zur Individualisierung der Lernwege beachtet werden. Vor diesem Hintergrund sind Fördermassnahmen für einzelne Lernende zu bedenken. Zugleich ist es laut Kieper und Mischke wichtig, sich im Vorfeld des Unterrichts über einzelne Elemente Gedanken zu machen. Hierzu gehört eine sinnvolle und begründete Auswahl von Wissensbeständen, bei welcher fachliche und überfachliche Kompetenzen im Blick behalten werden. Passend dazu müssen Methoden und Medien ausgewählt sowie in geöffneten Unterrichtsformen Lernarrangements bedacht werden, die die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler fördern. Das Lernen sollte als ein selbstgesteuerter Prozess einbezogen werden, der zugleich kooperative Lernformen einbindet (Kiper & Mischke, 2009). Auch der curriculare Aufbau von Unterricht bedarf der Planung. Im Anschluss an den Unterricht eröffnet die Planung ausserdem Möglichkeiten der Reflexion und Evaluation, um Lernprozesse bei der Lehrperson in Gang zu setzen und die gewonnenen Erkenntnisse für kommende Planungsprozesse zu nutzen (Kiper & Mischke, 2009).

Einige der von Kiper und Mischke aufgelisteten Aspekte der Planung werden von Kunz und Luder miteinander verbunden, indem sie aufzeigen, wie sich verschiedene Perspektiven auf den Unterricht gegenseitig ergänzen können. Auf der Seite der Unterrichtsplanung ist der Lehrplan der Ausgangspunkt, welcher die Ziele vorgibt und diese dem Kind über den Unterricht vermittelt. Auf Seiten der Förderplanung steht das Kind als Ausgangspunkt. Die Ziele werden aus der Zone der nächsten Entwicklung beim Kind formuliert und individualisierend in den Unterricht eingebracht (Kunz & Luder, 2021). Curriculare Planungsaspekte müssen also in einer gemeinsamen Planung individuelle Lernbedürfnisse einbeziehen. Förderplanung geschieht dabei in einem Kreislauf. Beobachtungen und Situationen werden analysiert, um auf dieser Basis entsprechende Ziele für den Unterricht zu formulieren, diese in konkreten unterrichtlichen Angeboten umzusetzen, ihre Effekte zu analysieren und erneut Ziele zu formulieren (Kunz & Luder, 2021). Dabei ist die Förderplanung ein Prozess, der in der inklusiven Schule eng mit dem Klassenunterricht zu vernetzen ist (Kunz & Luder, 2021). An dieser Stelle kommen die zuvor erwähnten beiden Perspektiven in den Blick, einerseits der Zugang über curriculare, übergeordnete Ziele für eine Gruppe und andererseits die Anpassung dieser Ziele an die Bedürfnisse einzelner Lernender. Die kooperative Unterrichtsplanung zwischen Regellehrperson und heilpädagogischer Lehrperson kann dazu beitragen, die unterschiedlichen Sichtweisen mit Blick auf ein gemeinsames Ziel hin zu verbinden, und gilt daher als ein wesentlicher Faktor für die Gestaltung integrativer Lernumgebungen (Kreis, Wick & Kosorok Labhart, 2013).

Für den konkreten Planungsablauf unterscheiden Kiper und Mischke die Makro- und die Mikroplanung (Kiper & Mischke, 2009). Während die Makroplanung mit der Anordnung einzelner Lerninhalte über einen grösseren Zeitraum umfasst, bezieht sich die Mikroplanung auf die konkrete Vermittlung der Lerninhalte. Die Auseinandersetzung mit einem Gegenstand sollte dabei als Kern des Unterrichtsgeschehens angesehen werden. Diese ist so gestaltet, dass Lernen stattfindet (Kiper & Mischke, 2006). Die Lehrperson hat die Aufgabe, einen Sachinhalt in einen Unterrichtsgegenstand zu überführen und mit Blick auf eine lernende Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit diesem Gegenstand den Lernprozess zu organisieren (Kiper & Mischke, 2006). Innerhalb dieses Prozesses muss sie den Sachinhalt sowie die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler erfassen. Daran anknüpfend muss konkret darüber nachgedacht werden, anhand welcher Lernhandlungen, Arbeitsaufträge und Problemstellungen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen sollen. Weiterhin muss sie sich Aufgaben zur Überprüfung des Gelernten überlegen. Konkrete Vorbereitungen wie zum Beispiel das Erstellen von Arbeitsmaterial oder Lernmedien schliessen sich an.

Es ist davon auszugehen, dass in den Besprechungen zur Unterrichtsplanung unter anderem diese Aspekte thematisiert werden. Im Folgenden werden sie deshalb kurz beschrieben.

3.1.1 Sachanalyse

Zur Auswahl eines Themas für den Unterricht sollte dieses zuvor aus mehreren fachlichen Perspektiven betrachtet und analysiert werden. Dabei sollte unter anderem untersucht werden, aus welchen Teilen der Sachverhalt besteht, welche Relationen diese Teile zueinander haben und mit welchen Verfahren und Methoden dieser Sachverhalt bearbeitet werden könnte. Dazu müssen auch fachdidaktische und entwicklungsorientierte Grundlagen miteinbezogen werden. Beispielsweise muss überlegt werden, was die Lernenden motivieren könnte, sich intensiv mit dem Lerngegenstand auseinanderzusetzen oder welche

Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand angewendet werden müssen. Auch mögliche Unterstützungen für Schülerinnen und Schüler können in dieser Phase bereits mitgedacht werden (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021).

Die Auswahl des Lerngegenstandes kann abhängig von den Rahmenbedingungen variieren, in denen die SHP und KLP miteinander arbeiten. In einem Setting, in welchem die SHP in nur wenige Lektionen pro Klasse zur Verfügung hat, wird sie vermutlich weniger an der Auswahl des Themas beteiligt sein und die Thematik wird dann seltener in der Besprechung behandelt.

3.1.2 Ausgangslage

Wesentliche Bedingung für den Erfolg des geplanten Unterrichtes ist die Beachtung der Klassenzusammensetzung und der besonderen Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler (Kiper & Mischke, 2009). Der Lernstand der Schülerinnen und Schüler sollte möglichst genau eingeschätzt werden, um daran anzuknüpfen. Aus Sicht einer eher globalen Planung könnte hier zunächst ein Aspekt herausgefunden werden, der von den meisten gewusst oder gekannt wird. Davon ausgehend könnte zu weniger bekannten Inhalten bzw. beherrschten Kompetenzen weitergegangen werden (Kiper & Mischke, 2006). Bei einer differenzierteren Sichtweise müssen auch die individuellen Lernvoraussetzungen einzelner Schülerinnen und Schüler in den Blick genommen werden. Hierzu können im laufenden Lernprozess verschiedene Verfahren des Monitorings dienen, welche in den Planungen mitberücksichtigt werden sollten. Dazu gehören zum Beispiel das Beobachten, das Rückfragen und die Erläuterung von Lösungswegen durch den Schüler bzw. die Schülerin, die Analyse von Fehlern oder die Bearbeitung gezielter Lernkontrollen (Kiper & Mischke, 2006). Insbesondere für eine Förderplanung ist es an dieser Stelle wichtig, die jeweiligen Lernsituationen einzelner Schülerinnen und Schüler mit den unterstützenden, aber auch hemmenden Umweltfaktoren zu bestimmen (Kunz & Luder, 2021).

3.1.3 Lehr- und Lernziele und Aufgabenstellungen

Die Formulierung von Zielen geschieht aus den unterschiedlichen Perspektiven von KLP und SHP und berücksichtigt die Überlegungen zu den Lernausgangslagen. Auf der einen Seite sind die im Lehrplan dargestellten Lernziele massgeblich. Diese können bezogen auf die zu planende Lektion auf unterschiedlichen Niveaus formuliert werden. Dabei ist es wichtig, sich darüber klar zu werden, was die Minimalstandards sein sollen, die für das weitere Lernen grundlegend sind (Kiper & Mischke, 2006). Mit Bezug auf die inklusive Förderung rückt hier auch die gemeinsame Förderplanung mit der KLP sowie den Erziehungsberechtigten ins Blickfeld. Dabei sollten die Ziele aus einer Situation erwachsen, ein erwünschtes Resultat beschreiben, untereinander in einem Zusammenhang stehen sowie sinnvoll angeordnet, in Teilschritte zerlegbar, auf die aktuelle Lebenswelt des Kindes abgestimmt und auf wenige beschränkt sein (Kunz & Luder, 2021). Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass in den meisten Fällen zeitliche Festlegungen sowie Kriterien zur Überprüfung der Zielerreichung fehlen (Paccaud & Luder 2017; Paccaud 2017, nach Kunz & Luder, 2021). In diesem Zusammenhang fiel auch bereits auf, dass Planungsgespräche in integrativen Settings mit Blick auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen häufig zu oberflächlich blieben (Baumann, 2019). Ausserdem gibt es in der Literatur Hinweise darauf, dass individuelle Förderpläne in der täglichen Unterrichtsplanung nur wenig berücksichtigt werden (Müller, Venetz & Keiser, 2017; nach Baumann, 2019).

Die Auswahl des Lerngegenstandes ist grundlegend für die Entwicklung von Lernzielen und Lernaufgaben. Insbesondere in einem inklusiven Unterricht sollte hier idealerweise darauf geachtet werden verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu berücksichtigen (Kunz, Luder & Müller Bösch, 2021). Beispielsweise könnten Dokumentationen schriftlich, bildlich oder mündlich per Tonaufnahme oder per Videoaufnahme erfolgen.

Falls in den Besprechungen Aufgabenstellungen besprochen werden, könnten solche universellen Aspekte des Lerngegenstandes zur Sprache kommen.

Die Überlegungen zum Lerngegenstand, zur Ausgangslage und zu den Zielen münden in die konkrete Planung einer Lektion.

3.1.4 Methodik und Didaktik

Für die Gestaltung des Unterrichtes stehen den Lehrpersonen verschiedene Konzepte zur Verfügung. Lehrpersonengeleitete Unterrichtsformen wie beispielsweise die direkte Instruktion sind weniger auf einzelne Schülerinnen und Schüler abgestimmt. So vermitteln das darbietende und das fragend-entwickelnde Lehrverfahren den Lehrstoff lehrpersonengelenkt einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Die Aktivität der Lernenden beschränkt sich hier auf das Zuhören und gedankliche Nachvollziehen (Kiper & Mischke, 2006). Inhalte und Ziele werden dabei von der Lehrperson festgelegt.

Individualisierende Unterrichtsformen orientieren sich an den unterschiedlichen Lernbedürfnissen einzelner Schülerinnen und Schüler. Innerhalb dieser Konzepte soll Unterricht so geplant werden, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht auf viele verschiedene Arten selbsttätig werden können (Jürgens, 2010). Dabei wird die Selbsttätigkeit zu einer Selbstorganisation, wenn Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, eigene Entscheidungen zu ihrem Lernprozess zu treffen (Bräu 2002, nach Jürgens, 2010). Je nach Öffnungsgrad des Unterrichtes können die Schülerinnen und Schüler beispielsweise über Inhalte, Lernmethoden, Arbeits- und Sozialformen oder Lernmaterialien selbstständig entscheiden. Die Lehrperson steht ihnen dabei mit Ratschlägen und Hilfen zur Seite (Kiper & Mischke, 2006).

Ansätze zu einer konstruktivistischen Didaktik gehen unter anderem auf John Dewey zurück, für den Wissen durch Handlungen aufgebaut und interaktiv konstruiert wird (Reich, 2012). In einem konstruktivistisch angelegten Unterricht besteht die Aufgabe der Lehrkraft darin, die Schülerinnen und Schüler in der Wissenskonstruktion zu unterstützen, indem sie Lernmöglichkeiten bereitstellt, die auf das Vorwissen der Schülerinnen abgestimmt sind (Kiper & Mischke, 2009). Die Lehrperson als Didaktiker ist innerhalb dieses Prozesses beobachtend, teilnehmend und agierend im Lehr- und Lernprozess und muss diese verschiedenen Rollen im Planungsprozess reflektieren (Reich, 2012). Aus dem philosophischen Ansatz des Konstruktivismus hat sich unter anderem der pädagogische Ansatz der Ko-Konstruktion entwickelt. Dabei entsteht die Konstruktion des Wissens aus sozialen Interaktionen (Fthenakis, 2009). Kooperative Lernsettings knüpfen daran an. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten den Lernstoff in kleinen Gruppen von etwa vier bis sechs Personen. Dabei fungieren sie sowohl als Lernende als auch als Lehrende, indem sie sich gegenseitig dazu anregen, Ideen für die Lösung eines Problems zu entwickeln, Lösungswege miteinander zu erarbeiten, sich Lösungswege bewusst zu machen sowie diese gegenseitig abzufragen und abzugleichen (Kiper & Mischke, 2006).

Förderorientierter adaptiver Unterricht basiert auf der Annahme, dass Umweltfaktoren sowohl aus der unmittelbaren persönlichen Umwelt als auch aus grösseren sozialen Strukturen, Diensten und Gesetzen Einfluss auf das Individuum haben. Dabei können diese Faktoren sowohl positiv als auch negativ Einfluss ausüben, wobei positive oder negative Wirkungen nicht verallgemeinert absolut, sondern nur situativ angegeben werden (Hollenweger, 2021). Bei der Planung und Durchführung adaptiven Unterrichts müssen solche Wirkungen bedacht werden. Aufgabe der Lehrperson ist es hier, Situationen zu schaffen, in denen sich alle Schülerinnen und Schüler einbringen und beteiligen können, um etwas zu lernen (Hollenweger, 2021). Deshalb muss die Planung einerseits vom Thema und andererseits vom Bedürfnis des Kindes her miteinander verbunden werden. Um vom Thema auszugehen, beschreiben Kahlert und Heimlich sogenannte «Inklusionsdidaktische Netze» (Heimlich & Kahlert, 2014). Diese dienen dazu, die Thematik des Unterrichtes dahingehend zu analysieren, welche verschiedenen Lern- und Entwicklungsbereiche anhand des gewählten Themas erschlossen und bearbeitet werden können, wie die folgende Abbildung verdeutlicht.

Abbildung 2: Inklusionsdidaktische Netze (Kahlert & Heimlich, 2014, S. 174)

Weiterhin können einzelne Umweltfaktoren so angepasst werden, dass sie bestimmten Schülerinnen und Schülern den Zugang zum Lernstoff erleichtern bzw. erst ermöglichen. Vom Individuum ausgehend sollten also im Vorhinein dessen Lernvoraussetzungen, Kompetenzen und Ressourcen möglichst realistisch eingeschätzt werden, um Situationen so zu gestalten, dass sie vom Kind bewältigt werden können. Adaptiver Unterricht muss deshalb sowohl die Thematik des Unterrichtes als auch die Förderplanung miteinbeziehen und basiert auf einer kooperativen Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP (Kunz & Luder, 2021). Es ist möglich, dass bei den Planungsbesprechungen zwischen diesen beiden Lehrpersonen die genannten Aspekte der Planung vom Thema aus und der Förderplanung eine Rolle spielen. Für die Durchführung des gemeinsamen Unterrichtes stehen den Lehrpersonen ausserdem verschiedene Varianten des Co-Teachings zur Verfügung, die in der Planung mit bedacht werden sollten.

Stein unterscheidet hier zwischen Co-Teaching-Varianten für die gesamte Klasse und solchen für kleinere Gruppen (Stein, 2017). Co-Teaching-Varianten für die gesamte Klasse sind:

- Beide unterrichten („Team Teaching“)
Beide Lehrpersonen unterrichten miteinander die gesamte Klasse. Dabei werden Instruktionen abwechslungsweise gegeben. In Arbeitsphasen werden die Handlungen der Lehrpersonen situativ abgestimmt. Hier können die unterschiedlichen Sichtweisen und Lehrstile beider Lehrpersonen positiv einfließen. Allerdings bedarf es hierzu auch eines hohen Masses an Vertrauen und Übereinstimmung zwischen den beiden beteiligten Lehrpersonen.
- Einer unterrichtet, einer beobachtet („One Teach, One Observe“)
Eine Lehrperson führt den Unterricht, während die zweite Lehrperson einzelne Schülerinnen und Schüler beobachtet („One Teach, One Circulate“). Durch die intensive, genaue Beobachtung während der Lektion können hier wertvolle Erkenntnisse über Kompetenzen und Lernstände von Schülerinnen und Schülern gewonnen werden.
- Einer unterrichtet, einer unterstützt
Eine Lehrperson übernimmt die Leitung des Unterrichtes. Die zweite Lehrperson bewegt sich im Raum und unterstützt bei Bedarf einzelne Schülerinnen und Schüler. Hierdurch profitieren die Schülerinnen und Schüler von situativ und individuell abgestimmten Hilfestellungen. Es ist dabei wichtig, dass die Lehrpersonen die Rollen auch immer wieder tauschen, um einseitige Rollenzuschreibungen zu vermeiden.

Co-Teaching-Modelle für kleinere Gruppen sind:

- Lernen an Stationen („Station Teaching“)
Die Lehrpersonen kreieren drei verschiedene Angebote. Zwei dieser Angebote werden von den Lehrpersonen betreut. Das dritte bearbeiten die Schülerinnen und Schüler eigenständig. Während der Lektion rotieren die Schülerinnen und Schülergruppen zwischen den Stationen.
- Alternativer Unterricht
Eine Lehrperson leitet die grössere Gruppe der Klasse, während die zweite Lehrperson eine kleine Gruppe unterrichtet und hier einen alternativen Inhalt behandelt. Die Planung sollte hier gut aufeinander abgestimmt sein.
- Paralleler Unterricht
Die Gruppe wird in zwei Gruppen unterteilt. Beide thematisieren den gleichen Inhalt. Grundsätzlich sollte dieser Inhalt zuvor gut miteinander abgesprochen und geplant sein.

(Stein, 2017)

Mit Blick auf die Besprechungen zwischen SHP und KLP könnte es von Interesse sein, darauf zu achten, inwiefern die verschiedenen Co-Teaching-Varianten bewusst thematisiert werden und welche zum Einsatz kommen.

3.1.5 Handlungsplanung

Im Unterschied zu konkretem situativem Handeln vollzieht sich das planende Handeln weitgehend mental. Dies wird ermöglicht, wenn mentale Repräsentationen vorhanden sind, die eine Vorwegnahme von Abläufen und der damit verbundenen Zielsetzungen erlauben

(Kiper & Mischke, 2009). In der Planung werden Handlungen vorbereitet, die zum Erreichen komplexer Ziele beitragen sollen. Die gedanklich vorgestellten Abläufe dieser Handlungen müssen dabei vom Handelnden kontrollierbar sein, also gezielt herbeigeführt oder eingeleitet werden können (Kiper & Mischke, 2009). Wie detailliert die Lehrpersonen den Ablauf der Handlungen im Unterricht planen, hängt auch davon ab, wieviel Erfahrung sie haben. Erfahrene Lehrpersonen haben einen grösseren Vorrat an erfolgreichen Handlungsabläufen gespeichert, sodass es ihnen genügt, den Ablauf global anhand einzelner Stichpunkte festzuhalten, während unerfahrenere Lehrpersonen in der Regel detailliertere Planungsentwürfe für den Ablauf benötigen. Die geplanten Handlungsabläufe sind jedoch in der konkreten Unterrichtssituation, welche interaktiv abläuft und häufig unvorhersehbare Situationen erzeugt, nicht immer umsetzbar. Häufig müssen schnelle Handlungsentscheidungen getroffen werden, die auf implizitem Wissen basieren. Dieses Wissen kann angewendet werden, ohne dass der Wissensbezug bewusst wird. In der Psychologie wird analog zu implizitem und explizitem Wissen zwischen prozeduralem Wissen und deklarativem Wissen unterschieden. Dabei ist das deklarative Wissen das Faktenwissen, welches als Netzwerk angeordnet ist. Das prozedurale Wissen hingegen ist hierarchisch organisiert und basiert auf einer Integration von Wenn-dann-Operationen, mit denen Wissen und Handeln ineinander verzahnt werden (Bromme, 2014). Vermutlich können in Planungsgesprächen zwischen Lehrpersonen während der Planungstätigkeit explizite Wissensbestände sichtbar werden. Implizite Wissensbestände hingegen könnten im Reflexionsprozess auftauchen, da hier auch spontane Handlungen aus vergangenen Lektionen angesprochen und evaluiert werden könnten.

3.1.6 Nachbesinnung

Bei der Reflexion des Unterrichtes sollten mehrere Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Einerseits empfiehlt es sich, den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler oder bestimmte Beobachtungen auch mit Blick auf den Lernstand zu hinterfragen. Die angestrebten Lernergebnisse sollten mit den tatsächlich erreichten abgestimmt werden. Bei der Unterrichtsgestaltung sollte ausserdem abgeglichen werden, inwiefern Lernprozesse in Gang gesetzt wurden und ob für zukünftige Lektionen eventuell Verbesserungen vorgenommen werden können. Ein weiterer Reflexionsschwerpunkt ist das Handeln der Lehrpersonen in der vergangenen Unterrichtslektion (Kiper & Mischke, 2009). Diese unterschiedlichen Gesichtspunkte stellen nach Van Manen unterschiedliche Niveaus der Reflexion dar, wobei die Qualität der Reflexion mit dem Niveau ansteigt und die jeweils höhere Niveaustufe die jeweils niedrigere ergänzt. Auf der Stufe der „technischen Reflexion“ orientieren sich die Lehrpersonen vorwiegend an Lehrplanzielen, ohne Ziel oder Kontext in Frage zu stellen. Bei der „praktischen Reflexion“ werden die Unterrichtshandlungen zur Zielerreichung kritisch hinterfragt. Die „kritische Reflexion“ als höchste Niveaustufe bezieht persönliche Rollenvorstellungen, Haltungen und Werte kritisch mit ein (Van Manen, 1977; nach Marty 2022).

An dieser Stelle kommt auch das bereits in der Handlungsplanung angesprochene Handlungswissen in den Blick. Da die Situationen, welche in der Unterrichtspraxis auftauchen, und die entsprechenden Handlungen häufig einzigartig und komplex sind (Bonsen & Rolff, 2006), lassen diese sich nicht bis in das kleinste Detail im Voraus planen. Zunächst geht es in komplexen Situationen um eine erste Definition des Problems. Auf dieser Basis werden problemlösende Handlungen beobachtet und ausgewertet. Hierzu beziehen professionelle Praktiker einen Erfahrungsschatz ein, der nicht direkt auf wissenschaftliche Theorien zurückgeführt werden kann. Im weiteren Verlauf wird die

Definition des Problems weiterentwickelt. Diese Reflexion während der Handlung kann durch eine distanzierte Betrachtung ergänzt werden, die später durch das Heraustreten aus der Situation erfolgt (Bonsen & Rolff, 2006). Es werden also nicht alle unterrichtlichen Handlungsentscheidungen im Vorhinein während eines Planungsgesprächs thematisiert, da sie zum Teil in unvorhergesehenen Situationen spontan erfolgen. Nachträgliche, reflektierende Überlegungen zu spontanen situativen Entscheidungen können jedoch in Planungsgesprächen mit Teamkollegen und -kolleginnen eingebracht werden und dadurch Veränderungen sowohl in impliziten als auch in expliziten Wissensstrukturen bewirken.

Da, nach Marty, noch wenig darüber bekannt ist, wie Lehrpersonen über ihren gemeinsamen durchgeführten Unterricht sprechen, sollten bei der Analyse von Besprechungen die beschriebenen Niveaus der Reflexion im Auge behalten werden (Marty, 2022). Auch die Art und Weise, wie Lehrpersonen über eigene Fehler oder Misserfolge reden kann Aufschluss über deren Lernverhalten im Sinne Emondsons geben (Edmondson, 1999).

4 Fragestellungen

Wie die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen gezeigt hat, gibt es zwar eine Reihe praktischer Ratgeber für die Gestaltung kooperativer Zusammenarbeit. Hingegen sind nur wenige qualitative Untersuchungen in der Praxis zu finden, wie auch Arndt und Werning bestätigen (Arndt & Werning, 2013). In einzelnen Untersuchungen geht es um die Einstellungen von Lehrpersonen und sie basieren hauptsächlich auf Fragebögen wie zum Beispiel die bereits zitierte Interventionsstudie von Gräsel et al. (2006) oder Bonsen und Rolff (2006). Bei Hildebrandt, Ruess, Stommel und Brühlmann (2017) werden Planungsbesprechungen mit Schwerpunkt auf dem Entlastungs- und Professionalisierungspotential der Kooperation untersucht. Die Besprechungen werden zu diesem Zweck videografiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse mit MAXQDA analysiert. Eine Untersuchung darüber, wie allgemeine Aspekte der Kooperation sowie der gemeinsamen Planung in den Besprechungen zwischen KLP und SHP eingebracht werden, konnte nicht gefunden werden. Hier ist eine Forschungslücke vorhanden, in welche mit der vorliegenden Arbeit vorgedrungen werden soll, indem die folgende Forschungsfrage behandelt wird:

Wie werden theoretische Elemente der Unterrichtsplanung und Aspekte der Kooperation in den Gesprächen zwischen Regellehrperson und heilpädagogischer Fachlehrperson sichtbar?

Weiterführende Fragestellungen zu diesem Bereich:

- Welche Aspekte allgemeiner und inklusiver Unterrichtsplanung werden behandelt?
- Welche Team-Teaching-Varianten werden eingebracht?
- Welche Zugangsweisen (vom Unterricht aus; vom Kind aus) im Sinne von Kunz und Luders werden bei den beteiligten Lehrpersonen sichtbar? (Kunz & Luder, 2021, S. 63)

Mit Blick auf die verschiedenen Ausprägungen von Kooperation soll ausserdem danach gefragt werden, wie Elemente des Austauschs, der Arbeitsteilung und der Ko-Konstruktion in den Besprechungen auftauchen und auf die beteiligten Lehrpersonen verteilt sind.

5 Forschungsmethodik

Grundlagen der vorliegenden Arbeit sind Besprechungen aus der Alltagspraxis und somit qualitative Daten, die mit einer entsprechenden Methode qualitativ ausgewertet werden sollen. Für eine solche Forschung wird ein breites methodisches Spektrum benötigt, welches dem Gegenstand der Forschung angemessen ist (Flick, Kardoff & Steinke; nach Kuckartz & Rädiker, 2022). Die Besprechungen werden nach der Aufnahme und Transkription als Texte vorliegen, welche im weitesten Sinne einen hermeneutischen Verständnisprozess durchlaufen. Zu diesem Zweck ist es zunächst wichtig, unter welchen Bedingungen die Texte entstanden sind. Des Weiteren sollte eine zirkuläre Herangehensweise an das Textmaterial gewählt werden, indem das Vorwissen in der Arbeit am Text aus den neuen Erkenntnissen reflexiv immer wieder verändert und bearbeitet wird. Dies sollte im Bewusstsein geschehen, dass Sinn immer wieder in einem Deutungsprozess konstruiert wird (Kuckartz & Rädiker, 2022).

Daran angelehnt werden im Folgenden die Bedingungen, unter denen die Besprechungen geführt wurden, sowie die Erfassungsinstrumente näher erläutert, um im Anschluss eine dazu passende Analyseverfahren vorzustellen.

5.1 Stichprobe

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden zunächst Lehrpersonen aus unterschiedlichen Schulgemeinden per Mail angefragt. Dabei war das einzige Kriterium, dass es sich um Besprechungen zwischen KLP und SHP handeln sollte. Insgesamt erklärten sich sechs KLP und sechs SHP dazu bereit, ihre Planungsbesprechungen aufzuzeichnen. Grundlegende Informationen zu den Rahmenbedingungen wurden per Mail oder zum Teil über einen Fragebogen, der an späterer Stelle kurz erläutert wird, erfragt. Alle Lehrpersonen unterrichten in Jahrgangsklassen. Dabei ist bei einer SHP der Einsatzbereich nur auf die Klassen 5 und 6 beschränkt. Alle anderen SHP unterrichten von der 1. Klasse bis in die 6. Klasse. Die Besprechungen finden in der Regel wöchentlich statt und dauern im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Minuten. Eine SHP ist mit acht Lektionen in der betreffenden Klasse im Einsatz, alle anderen mit drei bis vier Lektionen. Alle Besprechungen finden in der Regel im Klassenraum statt. Nur das Gespräch Nummer 6 wurde im Zimmer der SHP durchgeführt.

Tabelle 1: Übersicht Rahmenbedingungen

Nummer	Klasse	Gesprächs- turnus	Dauer	Ort	Förder- Lektionen SHP/ Klasse pro Woche	Einsatzbereich SHP
Gespräch 1	5	wöchentlich	30 Minuten	Klassen- raum	8	Klasse 5 und 6
Gespräch 2	3	wöchentlich	20 Minuten	Klassen- raum	3	Klasse 1–6
Gespräch 3	4	zweiwöchentlich	30 Minuten	Klassen- raum	4	Klasse 1–6
Gespräch 4	6	wöchentlich	30 Minuten	Klassen- raum	4	Klasse 1–6
Gespräch 5	6	mind. wöchentlich oder öfter	20 Minuten	Klassen- raum	3	Klasse 1–6
Gespräch 6	3	wöchentlich	30 Minuten	SHP- Zimmer	3–4	Klasse 1–6

5.2 Erfassungsmethode

Um für die vorliegende Untersuchung alltägliche Besprechungen zu erhalten, ist es wichtig, dass diese in der gewohnten Umgebung in der üblichen Form stattfinden. Deshalb soll die Form der Datenerfassung möglichst wenig Einfluss auf diese Umgebung nehmen. Eine Kamera oder gar eine dritte Person im Raum löst unter Umständen bei den beteiligten Lehrpersonen Befangenheit aus und die Besprechungen könnten anders verlaufen als unter normalen Bedingungen. Weiterhin finden die Besprechungen in einer ruhigen Umgebung statt. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll und möglich, diese mittels eines Natels aufzuzeichnen. Dadurch wird eine wortgetreue Aufnahme der Besprechung erhalten, ohne diese zu sehr zu beeinflussen. Die Lehrpersonen können das Gerät selbstständig ein- und ausschalten und während der Besprechung unaufdringlich auf dem Tisch liegen lassen.

5.3 Datenaufbereitung

Die so gewonnenen Audiodateien müssen anschliessend für die Analyse übersichtlich transkribiert werden. Zur Beantwortung der Forschungsfragen liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf inhaltlichen Aspekten der Besprechungen. Die Beibehaltung des Dialektes ist hier weniger wichtig. Um nachvollziehen zu können, auf welche Art die einzelnen Themen im Gespräch behandelt werden, ist es weiterhin notwendig, die Besprechungen wörtlich aufzuschreiben, um diskursive Elemente, wie z. B. Argumentieren oder Fragen formulieren, zu erkennen. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, längere Pausen zu berücksichtigen, weshalb auch diese gekennzeichnet werden. Eine gute Basis für ein sinnvolles und für diesen Zweck passendes Transkriptionssystem bieten Kuckartz und Rädiker (Kuckartz & Rädiker, 2019). In Anlehnung daran werden folgende Regeln für die Transkription eingehalten:

1. Für die Übersichtlichkeit erhält jeder Sprachbeitrag einer Person einen eigenen Absatz. Dieser wird eingerückt, wenn der Sprachbeitrag mehrere Zeilen umfasst.
2. Die auf Schweizerdeutsch abgehaltenen Besprechungen werden ins Hochdeutsche übersetzt.

3. Die Sprache wird dabei leicht geglättet und die Wortstellung weitgehend korrigiert. Falls für ein schweizerdeutsches Wort keine passende deutsche Übersetzung existiert oder dies für den Kontext wichtig erscheint, wird das schweizerdeutsche Wort übernommen.
4. Bei längeren Pausen im Gespräch werden ein Punkt bis drei Punkte in Klammern gesetzt. Wenn die Pause mehrere Sekunden dauert, wird diese als Sekundenanzahl in den Klammern angegeben.
5. Häufig wiederholte Lautäusserungen, welche der Zustimmung oder Bestätigung dienen, wie z. B. mhm, werden nicht mittranskribiert.
6. Falls eine der beiden Personen Einwürfe wie z. B. „Nein“ oder „Ja“ macht, werden diese in Klammern eingesetzt.
7. Nonverbale Lautäusserungen wie z. B. Lachen oder Seufzen werden in einfache Klammern gesetzt.
8. Hintergrundgeräusche oder ergänzende Anmerkungen zum Verständnis der Passage werden in doppelte Klammern gesetzt.
9. Wenn ein Wort nicht zu verstehen ist, wird dies durch ein in Klammern stehendes unv. (unv.) markiert.
10. Die Namen der beteiligten Personen werden anonymisiert und durch Buchstaben ersetzt, die nicht ihrem Anfangsbuchstaben entsprechen.

(Kuckartz & Rädiker, 2019)

5.4 Analysemethode

In der vorliegenden Untersuchung geht es darum, Besprechungen auf bestimmte theoretische Aspekte hin genau zu untersuchen und zu beschreiben. Eine hierfür gut geeignete Methode ist die „inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse“ (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 104), da sie für die „Inhaltsanalyse von verbalen Daten“ (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 112) konzipiert wurde. Mithilfe dieser Methode werden verbale Kategorien gebildet und auf das Sprachmaterial übertragen. Dabei wird dieses nicht rein sequenziell bearbeitet, sondern es ist auch möglich, zirkulär vorausgegangene Schritte zu wiederholen und dabei neue Erkenntnisse zu gewinnen, die wiederum auf das Material angewendet werden. Spezifische Abläufe einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse sind zunächst das Aufstellen einer Fragestellung und die Auswahl der passenden Daten (Kuckartz & Rädiker, 2022). Dabei handelt es sich in der Regel um Texte bzw. Transkripte gesprochener Sprache. Ausgehend von der Forschungsfrage können deduktiv aus der Theorie heraus Kategorien gebildet werden. Diese werden dann nach einer ersten Exploration auf die Daten angewendet, indem die Texte mithilfe der Kategorien codiert werden. Im Verlauf der Arbeit am Material ist es auch möglich, dass neue Zusammenhänge oder Aspekte entdeckt werden. Insbesondere die Bildung von Kategorien und das Codieren der Daten können in einem zirkulären Prozess wiederholt werden. Auf diese Weise können aus dem Material heraus auch induktiv Kategorien gebildet werden, die dann wiederum auf die Daten angewendet werden (Kuckartz & Rädiker, 2022). Kuckartz und Rädiker unterscheiden sieben verschiedene Typen von Kategorien (Kuckartz & Rädiker, 2022). Für die Analyse von Besprechungen werden voraussichtlich drei von diesen besonders häufig auftauchen. Dazu zählen die thematischen Kategorien, mit welchen ein bestimmtes Thema im Text bezeichnet werden kann. Die thematischen Kategorien können weiterführend analysiert werden. Daraus entstehen analytische Kategorien, die sich zum Beispiel im Fall der Besprechungen darauf beziehen könnten, auf welche Art die Lehrpersonen das Thema behandeln. Dabei ist es im Gegensatz zur klassischen Inhaltsanalyse nicht erforderlich,

Codiereinheiten zu bestimmen, da sich die thematischen Kategorien in der strukturierenden Inhaltsanalyse auf Sinneinheiten beziehen und überlappen können. Die Bestimmung der Segmentgrenze wird also durch den Sinnzusammenhang gebildet, der das codierte Segment auch aus dem Kontext herausgelöst verständlich macht. Im Gegensatz dazu müssen Faktenkategorien sowie natürliche Kategorien nicht unbedingt einen Sinnzusammenhang darstellen, da sie sich auf bestimmte Bezeichnungen beziehen können. Weiterhin ist es möglich, einzelnen Textstellen mehrere Kategorien zuzuweisen, indem z. B. wie beschrieben thematische Kategorien weiterführend analysiert werden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es nur schwer vorhersehbar ist, wie die Besprechungen der Lehrpersonen verlaufen und welche Aspekte darin zur Sprache kommen werden, erscheint die Möglichkeit geeignet, das Material mehrfach zu durchlaufen, um aus diesem neue Kategorien zu entwickeln. Der im Gegensatz zu einem Interview, in welchem bereits durch die Fragestellungen eine Vorstrukturierung möglich ist, eher offene Verlauf der Besprechungen erfordert jedoch auch eine bestimmte Struktur bei der Analyse. Deshalb erscheint es sinnvoll, vor der ersten Sichtung des Materials deduktiv aus den theoretischen Vorüberlegungen zur Unterrichtsplanung und zur Kooperation Kategorien zu entwickeln. Falls sich während der Arbeit am Material herausstellt, dass diese deduktiven Kategorien keine ausreichende Trennschärfe haben, können diese weiter verfeinert und modifiziert werden (Kuckartz & Rädiker, 2022). Ergänzend können dann auch aus dem Material heraus induktive Kategorien gebildet werden. Allerdings wäre das wahllose Bilden neuer Kategorien an einem einzelnen Text wenig aufschlussreich. Die Struktur erhält das Verfahren durch die Unterteilung in „Fälle“ und „Kategorien“ (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.108). In der vorliegenden Untersuchung sind die verschiedenen Besprechungen die Fälle. Wenn in einem einzelnen Text eine neue Thematik erkannt und als Kategorie formuliert wird, wird diese auch auf die anderen Texte bzw. Fälle angewendet. Auf diese Weise werden die einzelnen Besprechungen verbunden und es kann ein Bild darüber entstehen, wie intensiv und auf welche Art die Thematik in den Besprechungen behandelt wurde.

Für die induktive Bildung der Kategorien gilt dabei, dass es sich hier um einen individuellen Konstruktionsprozess handelt, weshalb es auch nicht sinnvoll ist, hierfür eine Intercoder-Realität zu berechnen (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die induktive Kategorienbildung geschieht auf Basis der Grounded Theory. Dazu werden zunächst beim Durchlaufen der Texte spontan alle Assoziationen zu Textstellen festgehalten. Diese ersten Ideen werden dann zusammengeführt und auf höhere Abstraktionsniveaus gebracht, indem sie in bereits vorhandene Kategorien eingeordnet oder zu neuen zusammengefasst werden. Dabei spielen der reflektierte Umgang und die stetige inhaltliche Arbeit am Kategoriensystem eine wichtige Rolle (Kuckartz & Rädiker, 2022).

In der vorliegenden Arbeit wird dieser Prozess mit der Computersoftware MAXQDA durchgeführt, da sie sich gut für die systematische Erschließung aller Arten von Textbeständen eignet (Rädiker & Kuckartz, 2019). Durch verschiedene Funktionen im Bereich der Datenanalyse ist es mit dieser Software möglich, z. B. Überlappungen mehrerer Thematiken zu lokalisieren und damit eventuell komplexe Zusammenhänge zu entdecken.

Die Ergebnisse der Analyse werden im Folgenden dargestellt.

6 Darstellung der Ergebnisse

Um die Ergebnisse besser einordnen zu können, werden zuerst die Codes beschrieben und mit Beispielen verdeutlicht. Anschliessend wird die Anzahl der Codierungen im Gespräch dargestellt. Da die Gespräche zwischen der Klassenlehrperson (KLP) und der schulischen Heilpädagogiklehrperson (SHP) geführt wurden, ist es für die weitere Analyse relevant, wie die jeweiligen Anteile der Lehrpersonen an den Gesprächsinhalten sind. Aus diesem Grund wird zusätzlich die Verteilung dieser Anteile auf SHP und KLP für jeden Code dargestellt.

6.1 Elemente der Unterrichtsplanung

Zunächst wird analysiert, auf welche Weise unterschiedliche Aspekte der Unterrichtsplanung in den Gesprächen behandelt werden. Um die kooperative Qualität des Gesprächs im Sinne von Gräsel et al. (2006, vgl. Kap. 2.1) genauer zu beleuchten, werden ausserdem die Häufigkeiten der bestimmenden nicht hinterfragenden Anteile und die der hinterfragenden diskursiven Anteile erfasst.

6.1.1 Lernvoraussetzungen und Lernstand erfassen

Hier geht es um Gesprächsanteile, in denen der Lernstand der Schülerinnen thematisiert wird. Dabei kann der Lernstand einerseits spezifisches, auf den Sachinhalt der Lektion bezogenes Wissen umfassen. Andererseits werden voraussetzende Kompetenzen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler betrachtet. Die Aussagen zum jeweiligen Lernstand der Schülerinnen und Schüler überschneiden sich zum Teil mit Aussagen zu den Lernvoraussetzungen. Deshalb wurden diese beiden Bereiche in der Analyse zusammengefasst. Weiterhin variieren in den Gesprächen der Fokus zwischen der gesamten Schüler*innengruppe und einzelnen Schülerinnen und Schülern sowie die Art der Behandlung im Gespräch. Aus diesen Überlegungen ergeben sich verschiedene inhaltliche Schwerpunkte in den Gesprächssequenzen.

6.1.1.1 Beschreibung der Aussagen mit Bezug zu den Lernvoraussetzungen

Lernvoraussetzungen/Lernstand bezogen auf eine Schülerinnen- und Schülergruppe bzw. die gesamte Klasse

Bei Gesprächsinhalten, die sich auf Gruppen von Schülerinnen und Schülern sowie die gesamte Klasse beziehen, werden zwei verschiedene Arten der Bearbeitung im Gespräch unterschieden.

verallgemeinernder, interpretierender, informierender Austausch

Teilweise wird über die Lernvoraussetzungen einer Gruppe auf allgemeine Weise informiert. Die Lehrpersonen stützen sich dabei auf Beobachtungen aus früheren Lektionen. Die Gruppe wird hier als Gesamtheit gesehen, ohne dass eine differenzierte Betrachtung erfolgt.

Beispiel 1:

KLP: Und letztes Mal habe ich auch gemerkt, da sollten sie bei den Nomen in eine Tabelle schreiben und da habe ich gemerkt, es geht besser, wenn man ihnen eine Vorlage macht. Und sie können dann da drauf schreiben und einkleben.

(Gespräch 5/ Klasse 6, 92–94)

Teilweise werden in diesen Aussagen auch Beobachtungen interpretiert und verallgemeinert. In diesen Fällen werden allen Schülerinnen und Schülern gleiche Eigenschaften zugesprochen.

Beispiel 2:

KLP: Ja bei denen sowieso, ganz extrem. Und mir fällt einfach auf, mir fällt auf, gell, sie trauen sich so gar nichts zu. Einfach einmal an die Aufgabe heranzugehen. Sie sind megaabhängig davon, dass man das zusammen macht und ich weiss auch nicht.

(Gespräch 4/ Klasse 6, 8–11)

diskursiver, hinterfragender, differenzierender Austausch

Teilweise werden im Gespräch die Lernvoraussetzungen einer Gruppe begründet und hinterfragt.

Beispiel1:

KLP: Wenn ich jetzt noch einmal zurückdenke: Also Umkehroperation, was bedeutet das überhaupt? Das ist bei denen nicht gefestigt, teilweise. Es braucht viele Wiederholungen. Und es reicht nicht nur visuell. Wir müssen auch noch mehr zu dem Handlungsorientierten kommen.

(Gespräch 4/ Klasse 6, 3–7)

An einigen Stellen werden im Gespräch unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler beschrieben.

Beispiel 2:

KLP: Ich habe heute mit den Kindern ein Zahlendiktat gemacht. Und da hat es von allen Kindern, die jetzt bei mir waren, die anderen waren ja bei dir, aber da haben es eigentlich sieben wirklich gut gemacht und zwei hatten ein völliges Chaos und eine ist so halb richtig halb falsch gewesen. Es sind zehn Zahlen gewesen und ich hatte den Kindern gesagt, wenn sie acht richtig haben, hätten sie es wirklich gut gemacht, also zwei kann man falsch haben, aber der Rest muss richtig sein. Das hab ich ihnen erst nachher gesagt, als sie korrigiert hatten, und ich glaube, einer hatte vier Fehler.

(Gespräch 3/ Klasse 4, 56–63)

Lernvoraussetzungen/Lernstand bezogen auf einzelne Schülerinnen und Schüler

An einzelnen Stellen werden Lernvoraussetzungen einzelner namentlich erwähnter Schülerinnen und Schüler besprochen. Diese individuellen Lernvoraussetzungen werden auf zwei verschiedene Arten im Gespräch bearbeitet.

verallgemeinernder, interpretierender, antizipierender Austausch

In diesen Aussagen beziehen sich die Lehrpersonen auf einzelne Schülerinnen und Schüler. Dabei interpretieren und verallgemeinern sie Beobachtungen. Für die Beschreibung der

Lernvoraussetzungen werden hier eher unpräzise Phrasen verwendet, die Raum für Interpretation lassen wie beispielsweise „hat Mühe mit“ oder „ist unsicher“.

Beispiel 1:

KLP: Und bei den anderen, das ist dann eher fließend. Da müssen wir ein wenig schauen. Zum Beispiel O. Also der ist sehr unsicher. J. hat eigentlich manchmal das Zeug, theoretisch oder geht den Sachen nach von der Strategie her. Und dann hat es noch die, die so viel gefehlt haben. Ich meine, H. hätte es theoretisch auch.

(Gespräch 4/ Klasse 6, 44–48)

Teilweise werden Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler antizipiert.

Beispiel 2:

SHP: Damit wird die A. extrem Mühe haben.

(Gespräch 6, Klasse 3, 144)

diskursiver, hinterfragender, differenzierender Austausch

In einigen Teilen der Gespräche werden konkrete Beobachtungen zu einzelnen Schülerinnen und Schülern aus vorangegangenen Lektionen thematisiert.

Beispiel 1:

KLP: Der T. hat es falsch gehabt und W. hat die Zahlen komisch aufgeschrieben. Er hat dann, wenn ich z. B. gesagt habe „39000“, dann hat er eine 39 geschrieben, dann drei Nullen. Und wenn ich dann gesagt hab 39436, hat er wie die drei Nullen noch in der Mitte gehabt, also eine achtstellige Zahl geschrieben. Das hab ich ihm dann nachher noch gesagt.

(Gespräch 3/ Klasse 4, 65–69)

Teilweise werden Beobachtungen im Gespräch miteinander abgeglichen. Der Schwerpunkt liegt hier weniger auf wertenden oder verallgemeinernden Ausdrücken wie z.B. „hat Mühe“, obwohl diese auch vorkommen. Vielmehr werden konkrete Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern detailliert beschrieben.

Beispiel 2:

SHP: Und dann eben noch D.. Eben, uns ist er ja eben schon lange aufgefallen. Heute bin ich immer ein wenig bei ihm gewesen, als er da den Rechtschreibtest gemacht hat. Er verwechselt oft b und d. Auch so Laute wie o und u ordnet er oft falsch zu. Es sind noch mehr auffällige Fehler. Eben in der Phonem-Graphem-Korrespondenz.

KLP: Eben, die Kinder hatten nach der dritten Runde eigentlich alle verstanden, wie es geht, und er war immer noch nicht parat.

SHP: Und er hat Mühe gehabt, die Konzentration aufrecht zu halten, also zu folgen. Und ich glaube eben, es ist schwierig für ihn dem Laut einen Buchstaben zuzuordnen. Also dass ist dir in dem Fall auch aufgefallen.

KLP: Ja.

(Gespräch 3/ Klasse 4, 202–212)

6.1.1.2 Häufigkeiten der Aussagen zu Lernvoraussetzungen/Lernstand

Im folgenden Diagramm werden die Aussagen zu den Lernvoraussetzungen bzw. dem Lernstand dargestellt. Der Code „Lernvoraussetzungen“ wurde in den sechs codierten Dokumenten insgesamt auf 50 Segmente angewendet.

Abbildung 3: Aussagen zu Lernstand/Lernvoraussetzungen (eigene Darstellung)

Wie die Darstellung zeigt, wurden „Lernvoraussetzungen einzelner Schülerinnen und Schüler“ in insgesamt 33 Ausschnitten thematisiert, während die gruppenbezogenen Codierungen auf 17 Segmente angewendet wurden. Wenn über einzelne Schülerinnen und Schüler gesprochen wurde, waren an 15 Stellen im Gespräch diskursive hinterfragende Anteile zu erkennen oder es wurden konkrete Beobachtungen miteinander abgeglichen. In 18 codierten Segmenten wurde eher verallgemeinernd, interpretierend und antizipierend über einzelne Schülerinnen und Schüler gesprochen.

Von den 17 gruppenbezogenen Äußerungen entfielen zwölf auf allgemein beschreibende, interpretierende Gesprächssegmente, während in vier Gesprächsausschnitten auch hinterfragende und begründende Anteile erkennbar waren.

6.1.1.3 Anteile KLP/SHP an Lernvoraussetzungen/Lernstand

Im folgenden Diagramm sind die mit MAXQDA gefundenen Überlappungen von Aussagen dargestellt. Insgesamt konnten in den Gesprächen 73 Überlappungen zwischen Lernvoraussetzungen und Lehrpersonen gefunden werden.

Abbildung 4: Anteile KLP/SHP an Aussagen zu Lernstand/Lernvoraussetzungen (eigene Darstellung)

Das Diagramm zeigt, dass insgesamt 37 Überlappungen auf die Klassenlehrpersonen und 36 auf die heilpädagogischen Lehrpersonen entfallen. Mit 51 Überlappungen überwiegen die Äusserungen zu einzelnen Schülerinnen und Schülern im Vergleich zu 22 Überlappungen bei Gesprächsinhalten bezogen auf Schülerinnen- und Schülergruppen. Wenn über einzelne Schülerinnen und Schüler gesprochen wird, überwiegen die verallgemeinernden interpretierenden Gesprächsanteile. Hier entfallen insgesamt 13 Überlappungen auf die Klassenlehrpersonen und 15 auf die heilpädagogischen Lehrpersonen. Diskursiv hinterfragende und differenzierende Äusserungen mit Bezug auf einzelne Schülerinnen und Schüler sind bei den Klassenlehrpersonen in zwölf und bei den heilpädagogischen Lehrpersonen in elf Segmenten codiert. Klassenlehrpersonen äussern sich in Bezug auf Schülerinnen- und Schülergruppen in vier Segmenten differenzierend, begründend und hinterfragend zu Lernvoraussetzungen, während sich hier nur eine Aussage von einer heilpädagogischen Lehrperson findet. Beschreibende, interpretierende und verallgemeinernde auf Schülerinnen- und Schülergruppen bezogene Aussagen tauchen bei den Klassenlehrpersonen in acht Gesprächsausschnitten und bei den heilpädagogischen Lehrpersonen in neun Ausschnitten auf.

6.1.2 Lernziele und Aufgabenstellungen

An verschiedenen Stellen in den Besprechungen können Sequenzen gefunden werden, in welchen die Lehrpersonen einerseits über Lernziele der Lektion sprechen oder andererseits über Aufgabenstellungen für die Schülerinnen und Schüler. Da sich diese Aussagen häufig überschneiden und die Aufgabenstellungen aus Sicht der Lehrpersonen häufig auch das Ziel der Lektion definieren, werden diese beiden Punkte zusammengefasst.

6.1.2.1 Differenzierte Lernziele und Aufgabenstellungen

Aufgabenstellungen und Lernziele werden in den Gesprächen von den Lehrpersonen teilweise für einzelne Schülerinnen und Schüler oder kleinere Niveaugruppen angepasst. Hier lässt sich zwischen einem eher informativ bestimmenden und einem diskursiv hinterfragenden Stil unterscheiden.

informierender, bestimmender Austausch

Hier werden die Lernziele oder Aufgabenstellungen für Kleingruppen oder einzelne Schülerinnen und Schüler festgelegt. Die Aussagen der Lehrpersonen sind klar bestimmend, dienen der Information und werden nicht in Frage gestellt.

Beispiel:

SHP: Also es übt ja dann eigentlich jedes Kind eine andere Regel. Also zum Beispiel da der B., der macht das GK8 und jemand anderes macht jetzt das vielleicht nicht. Es gibt aber auch ein paar, da habe ich die eine Regel für alle angekreuzt, weil ich die einfach wichtig finde, auch wenn sie es richtig hatten, zum Beispiel „das“ oder „dass“. Das habe ich jetzt bei allen angekreuzt.

(Gespräch 3/ Klasse 4; 111–115)

diskursiver, hinterfragender Austausch

An einzelnen Stellen werden differenzierte Lernziele oder Aufgabenstellungen im Gespräch erarbeitet, indem alternative Ideen besprochen werden.

Beispiel 1:

SHP: Und vielleicht können Kinder, die schneller fertig sind, die Starken wäre vielleicht die Idee, dass sie auch mal selbst längere Wörter machen und dann selbst aufschreiben und einzeichnen.

KLP: Genau. Dann wäre es auch gerade ein wenig differenziert, wenn sie selbst können- ((Tippgeräusche)): Eigene Ideen für schnelle. Ja stimmt, weil sie sind- Was ist der längste? Dreisilbig. Da kann man dann ja auch sagen, sie sollen mindestens drei Silben oder mehr haben.

(Gespräch 2 Klasse 3, 63–69)

Teilweise bringen Lehrpersonen Fragen in das Gespräch ein, die im Anschluss behandelt werden.

Beispiel 2:

SHP: Oder wie machst du das? Nimmst du auch zweistellige Zahlen bei der schriftlichen Division oder am Anfang nur einstellig?

KLP: Also die ganz Starken haben zweistellige Zahlen. Aber die anderen nicht. Also mit den einstelligen, das wären hier die Grundanforderungen.

SHP: Also auch da gäbe es bei der Einführung für alle einstellige Zahlen?

KLP: Also die haben jetzt halt alle einen gleichen Auftrag. Ich weiss nicht, wie F. das schafft.

SHP: Also ich glaube, sie ist ein wenig verloren. Sie kommt gar nicht mehr klar damit: Was sind Klassenaufgaben? Was sind meine Aufgaben? Und was mache ich genau? Das muss ich, glaube ich, nach den Ferien mit ihr noch einmal genauer anschauen.

(Gespräch 4/ Klasse 6, 103–114)

6.1.2.2 Undifferenzierte Lernziele und Aufgabenstellungen

Teilweise werden die Lernziele und Aufgabenstellungen in den Gesprächen auf allgemeiner Ebene thematisiert. Dabei findet der Austausch auch hier auf zwei verschiedene Arten statt.

informierender, bestimmender Austausch

In den Gesprächen wird an verschiedenen Stellen auf eine bestimmende Art über ein allgemeines Ziel aus einem Buch informiert.

Beispiel 1:

KLP: Und das ist dann eigentlich wie jetzt Nummer 2: Stellt euch gegenseitig die Ergebnisse und Gedanken vor. Ehm, ja. Was die anderen so meinen, sollen sie noch aufschreiben.

(Gespräch 1/Klasse 5, 205–208)

Lernziele und Aufgabenstellungen werden in diesen Gesprächsausschnitten informativ erläutert, ohne Alternativen oder Argumente auszutauschen.

Beispiel 2:

KLP: Zahlen legen, Zahlen verändern und dann auch die Rechnung aufschreiben ((Tippen auf Tastatur)). Wenn ich jetzt 600 wegnehme, nehme ich die Karte weg und dann die Rechnung aufschreiben, ausrechnen und die Kinder sollen das zu zweit machen und aufschreiben. Und wenn sie noch Zeit haben, sollen sie am Matheplan arbeiten.

(Gespräch 3/Klasse 4, 9–13)

diskursiver, hinterfragender Austausch

Teilweise hinterfragen die Lehrpersonen Aufgabenstellungen und Lernziele. Dabei bringen sie an einzelnen Stellen Alternativen ein.

Beispiel:

SHP: ((Tippen auf Tastatur)) Schau einmal, man könnte natürlich auch überlegen, warte mal, ob es hier irgendwie ein Wimmelbild über die Zukunft hat, wo sie dann auch vielleicht selbst Sätze machen könnten. Aber ich finde jetzt nichts.

KLP: Ein Wimmelbild-

SHP: Weisst du so, wo irgendwelche aussergewöhnlichen Erfindungen oder so etwas abgebildet sind. Also die Bilder hier sind jetzt nicht so spannend.

KLP: Also wir könnten auch, ich hab hier so Bilder. Da könnten sie ja zum Beispiel auch schreiben: Was passiert zum Beispiel hier, wenn sie das Geld übergeben. Werden sie ausgeraubt?

*SHP: Aha, dass sie sagen: Sie werden ausgeraubt werden. Das ist dann schwierig.
Oder: Jemand wird sie ausrauben.*

KLP: Jemand wird sie ausrauben, ja.

SHP: Könnte man auch.

(Gespräch 5/Klasse 6, 38–51)

6.1.2.3 Häufigkeiten Aussagen zu Lernzielen und Aufgabenstellungen gesamt

Im folgenden Diagramm ist die Anzahl der Äusserungen zu Lernzielen und Aufgabenstellungen dargestellt. Insgesamt wurden in 35 Gesprächsausschnitten die Lernziele und Aufgabenstellungen thematisiert.

Abbildung 5: Aussagen zu Lernzielen und Aufgabenstellungen (eigene Darstellung)

Wie die Darstellung veranschaulicht, wurden 26 undifferenzierte und neun differenzierte Lernziele besprochen. In 21 Segmenten wurden die undifferenzierten Lernziele informativ bestimmend aufgegriffen und in fünf Fällen diskursiv hinterfragend. Hingegen wurden die differenzierten Lernziele in vier Segmenten informativ bestimmend und in fünf diskursiv hinterfragend besprochen.

6.1.2.4 Anteile der Äusserungen von KLP/SHP zu den Lernzielen und Aufgabenstellungen

Im folgenden Diagramm sind die mit MAXQDA gefundenen Überlappungen der Aussagen im Bereich der Lernziele und Aufgabenstellungen dargestellt.

Abbildung 6: Anteile KLP/SHP an Aussagen zu Lernzielen/Aufgabenstellungen (eigene Darstellung)

Das Diagramm zeigt, dass in 28 Segmenten die KLP an Aussagen zu den Lernzielen und Aufgabenstellungen beteiligt sind. In 22 Fällen gibt es passende Aussagen der heilpädagogischen Lehrpersonen. 19-mal informieren die Klassenlehrpersonen auf klar bestimmende Art über Aufgabenstellungen und Lernziele, während dies in zwölf Fällen auf heilpädagogische Lehrpersonen zutrifft. In insgesamt neun Ausschnitten bearbeiten KLP und in zehn Ausschnitten SHP die Lernziele und Aufgabenstellungen diskursiv hinterfragend. Die meisten Äusserungen entfallen auf den Bereich der undifferenzierten allgemeinen Lernziele. Die KLP behandeln Aufgabenstellungen und Lernziele in 16 Segmenten informativ bestimmend und in fünf Segmenten hinterfragend. Die SHP äussern sich in acht Segmenten bestimmend und in fünf Segmenten diskursiv hinterfragend. Differenzierte Lernziele werden von KLP in drei und von SHP in vier Segmenten informativ bestimmend behandelt. Von den KLP werden differenzierte Lernziele in vier und von den SHP in fünf Gesprächsausschnitten hinterfragt.

6.1.3 Makroplanung und Verlaufsplanung

In den Gesprächen wurden einige Stellen gefunden, an denen die Lehrpersonen einerseits darüber sprechen, wie die konkrete Verlaufsplanung der kommenden Lektion aussieht. Andererseits besprechen sie die inhaltliche Planung für weitere kommende Lektionen, also die Makroplanung. Diese beiden Bereiche wurden getrennt voneinander codiert und werden im Folgenden näher definiert.

6.1.3.1 Äusserungen zur Makroplanung

In diesen Gesprächsausschnitten liegen, wie bereits beschrieben, die Schwerpunkte auf der inhaltlichen Festlegung mehrerer kommender Lektionen. Es können zwei Arten der Behandlung im Gespräch unterschieden werden.

informierender, bestimmender Austausch

Hier informiert eine der beiden Lehrpersonen über geplante Unterrichtsinhalte für mehrere künftige Lektionen. Diese werden nicht hinterfragt oder begründet.

Beispiel:

KLP: Und dann zwei Wochen nach den Ferien schreiben sie noch einmal zwei Seiten. Also diese Woche noch zwei und nach den Ferien noch zwei und dann ist langsam der Abschluss. Und dann würden wir in der zweiten Woche ins Lesen wechseln.

(Gespräch 4 Klasse 6, Z. 150–153)

diskursiver hinterfragender Austausch

Hier werden Planungsinhalte hinterfragt und begründet.

Beispiel:

KLP: Würdest du das dann schon in der ersten Woche in den Wochenplan nehmen?

SHP: Nein, erst in der zweiten, dann. In der ersten Woche haben sie es ja sowieso, weil wir es da einführen.

KLP: Gut.

(Gespräch 4 Klasse 6, Z. 179–183)

6.1.3.2 Äusserungen zur Verlaufsplanung der kommenden Lektion

Teilweise reden die Lehrpersonen über den konkreten Verlauf innerhalb einer zu planenden Lektion. Es können wiederum zwei Arten der Bearbeitung unterschieden werden.

informierender, bestimmender Austausch

Die Lehrpersonen beschreiben die Abfolge von Handlungen in der geplanten Lektion rein informativ, ohne diese zu begründen oder zu hinterfragen.

Beispiel:

KLP: Ja, wenn sie es dann gemacht haben, würden wir einfach den nächsten Auftrag geben, von „Vorlesen 2“.

(Gespräch 1 Klasse 5, 71–73)

diskursiver, hinterfragender Austausch

Die Lehrpersonen durchdenken teilweise miteinander Varianten oder Alternativen zu den geplanten Handlungen. Dabei tauschen sie auch Argumente und Begründungen aus.

Beispiel:

SHP: Genau. Wir können dann ja schauen, ob wir die Kärtchen verteilen, vielleicht zweimal machen, damit alle einmal drankommen.

KLP: Ja, kommt drauf an, wir haben ja noch den Einstieg am Morgen, weisst du?

SHP: Ja, genau.

(Gespräch 2 Klasse 3, 23–26)

6.1.3.3 Häufigkeiten der Aussagen zur Makro-/Verlaufsplanung

Im folgenden Diagramm ist die Anzahl der Segmente mit Aussagen zur Makro- und Verlaufsplanung dargestellt. Insgesamt äussern sich die Lehrpersonen in 46 Gesprächsausschnitten zur konkreten Planung von Lektionen.

Abbildung 7: Aussagen zu Makro-/Verlaufsplanung (eigene Darstellung)

Dabei informieren sie in 36 Fällen bestimmend über Inhalte und Themen. In zehn Fällen begründen und hinterfragen sie ihre Entscheidungen. Die meisten Aussagen finden sich zur thematisch inhaltlichen Planung mehrerer zukünftiger Lektionen. In 22 Fällen behandeln die Lehrpersonen diese Aspekte der Makroplanung informativ bestimmend. In sechs Fällen hinterfragen und begründen sie ihre Aussagen. Zum konkreten inhaltlichen Verlauf einer kommenden Lektion äussern sie sich in 14 Fällen informativ bestimmend und in vier Fällen begründend und hinterfragend.

6.1.3.4 Anteile von SHP/KLP an Äusserungen zur Makro-/Verlaufsplanung

Im folgenden Diagramm ist die Anzahl der Segmente mit Äusserungen zur Makro- und Verlaufsplanung dargestellt. KLP und SHP äussern sich mit 31 und 33 Äusserungen fast gleich häufig zu den Inhalten und dem Verlauf kommender Lektionen.

Abbildung 8: Anteile KLP/SHP an Makro-/Verlaufsplanung (eigene Darstellung)

Mit 15 Aussagen thematisieren die KLP die Makroplanung häufiger informativ bestimmend als die SHP. Diese äussern sich in sechs Fällen diskursiv hinterfragend zur Makroplanung und damit einmal mehr als die KLP. Auch die Mikroplanung behandeln die SHP häufiger als die KLP informativ bestimmend. Für diskursiv hinterfragende Aussagen in diesem Bereich finden sich sowohl bei KLP als auch bei SHP gleich viele Aussagen.

6.1.4 Material und Medien

Für die zu planenden Lektionen besprechen die Lehrpersonen auch, welche Materialien und Medien sie verwenden möchten und wie diese beschafft oder hergestellt werden sollen. Medien sind hier zum Beispiel verwendete Bücher oder Arbeitsblätter. Materialien wären zum Beispiel Wendepflichtchen, laminiertes Kartenmaterial, Waagen und so weiter. Es können wiederum jeweils zwei verschiedene Bearbeitungsformen unterschieden werden.

6.1.4.1 Äusserungen zur Auswahl von Material/Medien

An einzelnen Stellen in den Gesprächen befassen die Lehrpersonen sich damit, welche Materialien und Medien sie in der zu planenden Lektion für die Klasse oder Gruppe einsetzen möchten.

informierender, bestimmender Austausch

In diesen Sequenzen geht es vorrangig darum, welche Medien oder Materialien den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen sollen. Inhaltliche oder formelle Aspekte sowie die Anwendbarkeit für die Schülerinnen und Schüler werden hier nicht hinterfragt.

Beispiel:

KLP: Sie arbeiten dann wieder mit dem Buch. Da sollen sie auf der anderen Seite weiterarbeiten.

SHP: Genau, das hab ich noch nicht gemacht.

(Gespräch 1 Klasse 5, 7–8)

diskursiver, hinterfragender Austausch

In diesen Sequenzen hinterfragen die Lehrpersonen inhaltliche, formelle oder anwendungsbezogene Aspekte von Medien und Material. Teilweise durchdenken sie gemeinsam Alternativen.

Beispiel:

KLP: Weil jetzt mussten sie so quer im Heft schreiben und da hast du ja keine Linien mehr. Und das ist echt schwierig und es ist auch unübersichtlich geworden.

SHP: Ja, gerade, wenn du einen ganzen Satz schreiben sollst. Die Frage ist. Ich meine, theoretisch können die das ja auch von der Tabelle, also eigentlich ja auch die Sätze untereinander schreiben. Die müssen die ja nicht in eine Tabelle schreiben. Sie müssen halt von jedem Satz einen Perfektsatz und einen Futursatz schreiben. Wenn die das in so eine Tabelle... Da haben die ja gar nicht genug Platz.

KLP: Nein, dann quetschen die das so zusammen.

SHP: Ist ja total doof.

KLP: Oder dass man da einfach ein Beispiel hinschreibt.

SHP: Oder du machst die Tabelle direkt in ein Querformat. Aber dann musst du schon wieder kopieren. Ach ne, am besten ins Heft.

(Gespräch 5 Klasse 6, 95–108)

6.1.4.2 Äusserungen zum Mitbringen/Herstellen von Material/Medien

An einigen Stellen besprechen die Lehrpersonen, wer vorhandenes Material oder benötigte Medien mitbringen oder herstellen kann. Der Schwerpunkt in diesen Sequenzen liegt auf der Arbeitsteilung. Teilweise werden auch noch einmal inhaltliche Aspekte angesprochen.

informierender, bestimmender Austausch

Hier organisieren die Lehrpersonen, wer welche Medien bzw. Materialien beschafft oder herstellt. Inhaltliche Aspekte werden nicht weiter begründet oder hinterfragt.

Beispiel:

KLP: Da würdest du dann auch einen Wochenplan für F. erstellen.

SHP: Ja, genau.

(Gespräch 4 Klasse 6, 115–116)

diskursiver, hinterfragender Austausch

Die Lehrpersonen besprechen teilweise, wer welche Medien bzw. Materialien mitbringt oder herstellt. Dabei hinterfragen oder begründen sie auch noch einmal die Materialauswahl.

Beispiel:

SHP: Ja, ich habe aber keine Gewichtssteine. Hast du welche?

KLP: Ich gebe dir die dann rauf.

SHP: Ja dann dürfen sie es probieren

KLP: Hast denn du hier auch eine Digitalwaage?

SHP: Ja ich habe sie in der Küche geholt, aber ich habe sie jetzt wieder-

KLP: Ich habe meine jetzt daheim. Es nützt nichts, wenn wir nur so anfangen, mit der Balkenwaage. Sie müssen grade, wenn sie es drauflegen, auch sehen: Was steht da unten?

SHP: Ja dann hole ich sie noch einmal.

KLP: Und Steine habe ich schon parat unten, ich gebe sie dir nachher rauf.

SHP: Sehr gut.

(Gespräch 6 Klasse 3, 88–98)

6.1.4.3 Häufigkeit der Äusserungen zu Material und Medien

Im folgenden Diagramm wird die Anzahl der Segmente dargestellt, in denen über Material und Medien geredet wird. Insgesamt äussern sich die Lehrpersonen an 21 Stellen in den Gesprächen zu Material und Medien.

Abbildung 9: Äusserungen zu Material und Medien (eigene Darstellung)

Die Auswahl von Medien und Material behandeln die Lehrpersonen gleich häufig informativ bestimmend und diskursiv hinterfragend. Am häufigsten organisieren sie das Mitbringen und Herstellen von Material und Medien auf informativ bestimmende Art. In fünf Fällen erläutern oder hinterfragen sie hier auch inhaltliche Aspekte des Materials.

6.1.4.4 Anteile der Äusserungen zu Material und Medien von SHP und KLP

Im Diagramm ist die Anzahl der Überlappungen im Bereich Material und Medien dargestellt.

Abbildung 10: Anteile KLP/SHP an Aussagen zu Material und Medien (eigene Darstellung)

In den Gesprächen äussern sich die SHP häufiger zu Medien und Material als die KLP. Insgesamt sprechen die SHP das Material in zwei Bereichen jeweils nur einmal häufiger und in einem gleich häufig an wie die KLP. Wenn es um die Herstellung und Beschaffung des Materials geht, äussern sich die SHP mit fünf Äusserungen deutlich häufiger diskursiv hinterfragend als die KLP.

6.1.5 Räumliche Organisation

An einigen Stellen bestimmen die Lehrpersonen, wie sie Schülerinnen- und Schülergruppen in der zu planenden Lektion aufteilen möchten. Einerseits liegt hier der Fokus auf der Arbeitsatmosphäre für die gesamte Klasse und andererseits auf einer äusseren Differenzierung für einzelne Schülerinnen und Schüler bzw. Kleingruppen. Es lassen sich auch hier jeweils zwei Arten der Bearbeitung unterscheiden.

6.1.5.1 Aussagen bezogen auf Arbeitsumgebung

An einigen Stellen überlegen die Lehrpersonen, wie sie in bestimmten Arbeitsphasen während der geplanten Lektion die Schülerinnen und Schüler aufteilen, um eine verbesserte Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

informierender, bestimmender Austausch

Teilweise wird diese Aufteilung ohne Begründung festgelegt bzw. die andere Lehrperson darüber informiert.

Beispiel:

SHP: Ich habe gesagt, sie sollen das üben und am Donnerstag um elf kämen sie als erstes eine andere Gruppe zugewiesen und dann würden sie es sich gegenseitig vorlesen. Dazu verteilen sie sich im Schulhaus.

(Gespräch 1 Klasse 5, 3–5)

diskursiver, begründender Austausch

An anderen Stellen werden die Gruppeneinteilungen von den Lehrpersonen begründet oder hinterfragt.

Beispiel:

KLP: Und die, die das Spiel machen würden, könnten ins andere Zimmer rüber. Das ist nämlich frei. Und dann wäre es hier im Zimmer ruhig zum Arbeiten.

(Gespräch 2 Klasse 3, 34–35)

6.1.5.2 Aussagen bezogen auf äussere Differenzierung

An einigen Stellen in den Gesprächen besprechen die Lehrpersonen, welche Schülerinnen und Schüler mit der SHP in einem anderen Zimmer arbeiten.

informierender, bestimmender Austausch

Hier bestimmt eine der beiden Lehrpersonen, welche Schülerinnen und Schüler in einem anderen Zimmer arbeiten.

Beispiel:

KLP: Genau und dann wäre ich trotzdem nochmal froh, wenn D. und A. jetzt noch einmal zu dir rauf kommen, noch einmal die Diavorträge weitermachen und der W. bleibt bei mir unten.

(Gespräch 6 Klasse 3, 190–192)

diskursiver, begründender Austausch

Die Lehrpersonen überlegen im diskursiven Austausch miteinander, welche Schülerinnen und Schüler den Raum wechseln.

Beispiel:

SHP: Aber ich könnt ja auch mal ein paar andere mitnehmen. Weissst du, dass wir mal wechseln. Also, weisst du, ich fände es dann schon schön, wenn wir jeweils einen gemeinsamen Einstieg machen und dann, wenn wir noch eine halbe Stunde üben, dass ich dann einfach die hochnehme. Ich kann dann ja auch mal ein paar starke-

KLP: Oder einfach so die mittleren, die noch nie waren.

SHP: Aber dass wir da sagen, okay der D. kommt immer und J. kommt immer. Und bei den anderen wechseln wir.

KLP: Wohl, das find ich super, wenn alle mal im Förderzimmer arbeiten dürfen.

(Gespräch 3 Klasse 4, 165–173)

6.1.5.3 Häufigkeiten der Äusserungen zur räumlichen Organisation

Aussagen zur räumlichen Organisation sind im folgenden Diagramm dargestellt. Insgesamt gibt es in den Gesprächen sechs Äusserungen zur räumlichen Organisation.

Abbildung 11: Äusserungen zur räumlichen Organisation (eigene Darstellung)

Die Aufteilung einzelner Schülerinnen zur äusseren Differenzierung wird von den Lehrpersonen an drei Stellen informativ bestimmend behandelt und in einem Fall diskursiv hinterfragend. Die Aufteilung zur Verbesserung der Arbeitsumgebung für die Kinder wird in nur zwei Fällen thematisiert.

6.1.5.4 Anteile von SHP und KLP an Aussagen zur räumlichen Organisation

Die folgende Abbildung zeigt die Anzahl der Überlappungen von KLP und SHP mit Aussagen zur räumlichen Organisation. Insgesamt finden sich für die Äusserungen zur räumlichen Organisation fünf Überlappungen bei den KLP und vier Überlappungen bei den SHP.

Abbildung 12: Anteile Aussagen SHP/KLP an räumlicher Organisation (eigene Darstellung)

Im Verhältnis zu den SHP äussern sich die KLP häufiger informierend und bestimmend zu Aufteilungen, um äusserlich zu differenzieren.

6.1.6 Nachbesinnung

In den untersuchten Besprechungen wird an verschiedenen Stellen über Eindrücke und Beobachtungen aus der vorangegangenen Lektion erzählt. Diese beziehen sich auf die Unterrichtsplanung und einzelne Schülerinnen und Schüler oder Schüler*innengruppen.

6.1.6.1 Beschreibung der Aussagen im Bereich Nachbesinnung

In den Gesprächen werden immer auch vergangene Lektionen reflektiert. Dabei können verschiedene Schwerpunkte herausgearbeitet werden.

Nachbesinnung bezogen auf die Unterrichtsplanung

Die Lehrpersonen schildern in den Gesprächen an einzelnen Stellen, welche geplanten Inhalte in der vergangenen Lektion umgesetzt wurden. Auch hier kann zwischen zweierlei Arten der Bearbeitung unterschieden werden.

informierender, verallgemeinernder Austausch

An einzelnen Stellen gehen Lehrpersonen darauf ein, wie die geplante Lektion umgesetzt wurde. Dabei liegt der Fokus auf allgemeinen Inhalten und zeitlichem Verlauf, ohne genauer auf die angewendete Methodik und Didaktik einzugehen.

Beispiel:

KLP: Wir haben es eben ein wenig abgespeckt, weil sie nicht mehr so viel Zeit hatten, da sie so lange an der Prüfung sassen. Wir haben dann nur z. B.: „Ich werde pressen, du wirst pressen“ geschrieben.

SHP: Also hast du mir genau die geschickt, die als erstes fertig waren?

KLP: Ja, genau.

SHP: Ach, so. Und die anderen haben noch ewig lang an der Prüfung gearbeitet?

KLP: Nein, also ich hab dann- Wann ist das gewesen? Also so 10 bis 15 Minuten nachdem die ersten fertig waren. Da hab ich dann gesagt: So, jetzt ist fertig.

(Gespräch 5 Klasse 6, 138–145)

differenzierender, hinterfragender Austausch

Zum Teil wird in den Gesprächen das genaue Vorgehen auch methodisch didaktisch hinterfragt.

Beispiel:

SHP: Hast du es mit den Tausenderstrichen gemacht?

KLP: Ich hatte ihnen das gesagt-

SHP: Ja, gut, dann haben wir das gleich gemacht.

KLP: -dass ich einfach will, dass sie den Strich machen, damit sie sehen, das sind tausend.

SHP: Weil das ist ja auch für das Aussprechen und für das Schreiben recht wichtig.

(Gespräch 3 Klasse 4, 71–76)

Nachbesinnung bezogen auf einzelne Schülerinnen und Schüler und Schüler*innengruppen

informierender, allgemeiner, bewertender Austausch

Beobachtungen aus der vorausgegangenen Lektion beziehen sich sowohl auf einzelne Schülerinnen und Schüler als auch auf kleinere Gruppen oder die gesamte Klasse. Dabei wird teilweise verallgemeinernd und bewertend auf Lernziele und Aufgabenstellungen eingegangen. Häufig tauchen allgemeine Bewertungen wie „gut“ und „schlecht“ sowie verallgemeinerte Interpretationen wie „hatte Mühe“ auf. Kleinere Gruppen werden als Ganzes mit „sie“ in der Mehrzahl erwähnt.

Beispiel:

SHP: Bei mir oben ist eigentlich einmal abgesehen von dem Streit, den wir noch lösen mussten, haben sie super gearbeitet.

(Gespräch 3 Klasse 4, 91–92)

differenzierender, hinterfragender Austausch

Teilweise schildern Lehrpersonen ihre Eindrücke aus der vergangenen Lektion differenziert. Diese Äusserungen sind durch konkrete Aussagen zu einzelnen Aufgabenstellungen und deren Bearbeitung durch die Schülerinnen und Schüler gekennzeichnet.

Beispiel:

SHP: A. hat einfach, sie hat die Vorleseaufgabe, hat sie gesagt, sie hätte es gemacht, und ich hab dann gedacht: Jetzt hab ich die Kleingruppe, dann möchte ich eigentlich, dass mir alle gerade die Zahlen vorlesen. Sie hat da wirklich einen Knopf gehabt. Also ich musste mit ihr noch einmal schauen: Okay nach wie vielen Stellen ist jetzt ein Tausenderstrich und wie kann ich es jetzt vorlesen? Ich hab dann mit ihr die ganze Aufgabe noch einmal so gemacht und sie konnte dann die Aufgaben alleine lösen.

(Gespräch 3 Klasse 4, 92–99)

6.1.6.2 Häufigkeit der Äusserungen zur Nachbesinnung

Im folgenden Diagramm wird die Anzahl der Ausschnitte dargestellt, die sich mit der Nachbesinnung vergangener Lektionen befassen.

Abbildung 13: Äusserungen zur Nachbesinnung (eigene Darstellung)

Insgesamt fokussierten sich die Lehrpersonen bei der Reflexion vorausgegangener Lektionen in 25 Fällen auf die Schülerinnen und Schüler und in vier Fällen auf die Unterrichtsgestaltung.

Dabei wurden die Reflexionen über die Schülerinnen und Schüler in 17 Gesprächsausschnitten verallgemeinert und undifferenziert bewertet. In acht Sequenzen wurden Beobachtungen aus vergangenen Lektionen vertieft und differenziert. Es konnten drei Gesprächssituationen gefunden werden, in welchen der tatsächliche Unterrichtsverlauf informativ geschildert wurde. In einem Fall wurde das Vorgehen während der Lektion hinterfragt und begründet.

Anteile der Äusserungen von SHP und KLP zur Nachbesinnung

In der folgenden Abbildung sind die Überlappungen von SHP und KLP mit Aussagen zur Nachbesinnung dargestellt. Insgesamt finden sich mit MAXQDA sechs Überlappungen.

Abbildung 14: Anteile SHP/KLP an Äusserungen zur Nachbesinnung (eigene Darstellung)

Das Diagramm zeigt, dass vier Überlappungen im Bereich der Unterrichtsplanung auf die SHP und zwei auf die KLP entfallen. Häufiger äussern sich die Lehrpersonen zu den beobachteten Schülerinnen- und Schülerhandlungen aus vergangenen Lektionen. Hier finden sich insgesamt 37 Überlappungen. In 22 Sequenzen sprechen die KLP über Schülerinnen- und Schülerbeobachtungen, während sich hier 15 Überlappungen bei den SHP finden. Dabei überwiegt sowohl bei SHP als auch KLP der Anteil an verallgemeinernden Aussagen über Schülerinnen und Schüler. Die KLP äussern sich in nur sieben Sequenzen differenzierend über Schülerinnen und Schüler und doppelt so häufig verallgemeinernd informativ. Mit neun verallgemeinernden und sechs differenzierenden Aussagen thematisieren die heilpädagogischen Lehrpersonen Beobachtungen einzelner Schülerinnen und Schüler seltener.

6.2 Aspekte der Kooperation

6.2.1 Arbeitsteilung

Die Aufgaben, die zur Planung kommender Lektionen oder zur Förderung gehören, werden an einzelnen Stellen angesprochen.

6.2.1.1 Äusserungen zur Arbeitsteilung

Bei den Äusserungen zur Arbeitsteilung lassen sich in den Gesprächen fünf verschiedene Schwerpunkte identifizieren, die jeweils auf zwei verschiedene Arten behandelt werden.

Arbeitsteilung bezogen auf Material und Medien

An einzelnen Stellen in den Gesprächen sprechen die beteiligten Lehrpersonen an, wer von beiden Material bzw. Medien mitbringt oder vorbereitet bzw. herstellt.

informierender, bestimmender Austausch

An einzelnen Stellen in den Gesprächen sagt eine der beiden Lehrpersonen, dass sie ein bestimmtes Material oder Medium herstellen wird. An diesen Stellen wird keine weitere Arbeitsaufteilung in Betracht gezogen. Ausserdem wird der Inhalt des vorzubereitenden Materials nicht weiter miteinander ausgehandelt.

Beispiel:

*KLP: Ich mache dann da einfach vier verschiedene Arbeitsblätter als Angebot.
(Gespräch 5 Klasse 6, 69)*

diskursiver, aushandelnder Austausch

An einzelnen Stellen eröffnet eine der beiden Lehrpersonen durch eine Frage die Aushandlungsmöglichkeit, wer von beiden das Material oder Medium mitbringt bzw. vorbereitet bzw. wie die Arbeit aufgeteilt wird.

Beispiel:

SHP: Also soll ich denn so eine Tabelle erstellen? Also, dann müsste ich mir das einmal kopieren, damit ich die Vorgabe hier hab, und mache das dann einfach gleich hier vorne. Oder ich mache ihnen das hier direkt als Beispiel, so wie sie es ins Heft schreiben sollen. Dann mache ich das auch mit den Abkürzungen P für Perfekt und F für Futur.

KLP: Oder F1 würde ich, glaube ich.

SHP: Ja genau. Gut. ((Tippen auf einer Tastatur))

KLP: In dem Fall kopiere ich es. Und du machst noch das hier.

SHP: Ja, genau. Das da mache ich dann. Also schau ich, dass ich da auch ein A5-Blatt mache. Oder, du machst ja ein A5-Blatt, oder?

KLP: Ja.

(Gespräch 5 Klasse 6, 116–125)

Arbeitsteilung bezogen auf Übernahme von Sequenzen der kommenden Lektion

An einzelnen Stellen sprechen die Lehrpersonen an, wer auf welche Weise einzelne Sequenzen der kommenden Lektion übernimmt.

informierender, bestimmender Austausch

Teilweise bestimmt eine der beiden Lehrpersonen, welche Sequenzen oder Unterrichtsinhalte sie in einer der kommenden Lektionen übernehmen wird. Es findet hier keine gemeinsame Aushandlung darüber statt, wer was übernimmt.

Beispiel:

KLP: Dann würde ich das mit ihnen noch besprechen. Vielleicht sind sie mega schnell, und man kann das in der ersten Lektion machen. Sonst würde ich es in der zweiten Lektion machen.

(Gespräch 1 Klasse 5, 203–205)

diskursiver, aushandelnder Austausch

An einzelnen Stellen bietet eine der beiden Lehrpersonen die Übernahme einer Sequenz an oder eröffnet durch eine Frage die Aushandlung darüber, wer die entsprechende Sequenz übernimmt.

Beispiel:

SHP: Ich hätte noch ein Spiel. Wo die Achterreihe noch einmal geübt wird. Soll ich das als Einstieg machen? Aber gar nicht so lange, oder was denkst du?

(Gespräch 2 Klasse 3, 39–40)

Arbeitsteilung bezogen auf die Durchführung von Lernstandserfassungen

informierender, bestimmender Austausch

An einzelnen Stellen sagt eine der beiden Lehrpersonen, dass sie eine Lernstandserfassung oder einen Test durchführen wird. Dabei wird nicht ausgehandelt, ob eventuell beide Lehrpersonen in die Durchführung oder Vorbereitung des Tests bzw. der Lernstandserfassung eingebunden werden.

Beispiel:

SHP: Gut, dann ist das super. Dann schau ich bei ihr einfach, dass ich nächste Woche den Test mache, und dann käme die nächste Reihe.

(Gespräch 3 Klasse 4, 202–203)

diskursiver, aushandelnder Austausch

Teilweise kündigt eine der beiden Lehrpersonen einen Test an und überlegt gemeinsam mit der zweiten Lehrperson, wie dieser durchgeführt wird.

Beispiel:

SHP: Ah nein, was ich eigentlich noch gerne machen würde, ist eine kleine Überprüfung, einen Test. Dürfte ich dir den Test hineinlegen, damit sie den mal alleine lösen kann, oder soll sie das bei mir oben lösen gerade am nächsten Mittwoch?

KLP: Das kannst du sagen, wie du magst. Es ist beides möglich.

SHP: Weil dann schaue ich gerade einmal, wie die Dreierreihe sitzt, mach einen kleinen Test und würde dir den einfach kopieren und hineinlegen. Ist das gut?

KLP: Ist gut.

(Gespräch 3 Klasse 4, 21–28)

Arbeitsteilung bezogen auf Elternkontakte

An einzelnen Stellen in den Gesprächen beziehen sich die Lehrpersonen auf Elternkontakte. Teilweise äussert sich eine der beiden Lehrpersonen dazu, dass sie ein Elterngespräch organisieren möchte.

informierender, bestimmender Austausch

Eine von beiden Lehrpersonen übernimmt die Organisation eines anstehenden Elterngespräches.

Beispiel:

KLP: Drum ich finde, wir müssten da auch gerade nach den Herbstferien ein Gespräch machen. Ich mache mit den Eltern etwas ab und wir schauen dann, ob beide kommen.

(Gespräch 3 Klasse 4, 284–286)

diskursiver, aushandelnder Austausch

An einer Stelle eröffnet eine der beiden Lehrpersonen durch eine Frage die Möglichkeit, die Übernahme der Organisation eines Elterngespräches auszuhandeln.

Beispiel:

SHP: Ich hab mich auch schon gefragt, ob es Sinn macht, wenn wir vorher ein Elterngespräch ansetzen, weisst du so ausserordentlich. Dann können wir nachfragen wegen der Ergo und vielleicht gerade wegen dem Handy.

KLP: Ja, stimmt. Das wäre gut.

SHP: Soll ich das organisieren?

KLP: Ja, gerne.

(Gespräch 2 Klasse 3, 129–134)

6.2.1.2 Häufigkeit der Äusserungen zur Arbeitsteilung

Im folgenden Diagramm wird die Anzahl der Sequenzen abgebildet, in welchen die Arbeitsteilung für verschiedene Bereiche besprochen wird. Insgesamt konnten für diesen Bereich 32 Abschnitte gefunden werden.

Abbildung 15: Aussagen zur Arbeitsteilung (eigene Darstellung)

Das Diagramm zeigt, dass die Aussagen zur Arbeitsteilung in insgesamt 19 Sequenzen klar bestimmend und in 13 Aussagen mit aushandelndem Charakter behandelt werden. Es fällt auf, dass in den Aussagen zur Arbeitsteilung bezogen auf „Material/Medien“ und bezogen auf „Einzelne Sequenzen“ die aushandelnden Anteile leicht überwiegen. Hingegen äussern sich die Lehrpersonen zur Arbeitsteilung im Bereich „Lernstand erfassen“ und „Elternkontakte knüpfen“ häufiger klar bestimmend. Hier finden sich sechs bestimmende Aussagen zur Arbeitsteilung im Bereich „Lernstand erfassen“ und vier zur „Organisation von Elternkontakten“ gegenüber je einer explizit aushandelnden Aussage in beiden Bereichen.

6.2.1.3 Anteile von SHP und KLP an den Äusserungen zur Arbeitsteilung

Im abgebildeten Diagramm ist die Anzahl der Überlappungen von KLP und SHP mit den Aussagen zur Arbeitsteilung in verschiedenen Bereichen dargestellt.

Abbildung 16: Anteile KLP/SHP an Aussagen zur Arbeitsteilung (eigene Darstellung)

Insgesamt äussern sich die SHP mit 27 Aussagen im Bereich „Arbeitsteilung“ häufiger als die KLP. Dabei sind die Aussagen der SHP in 13 Sequenzen eher aushandelnd und in 14 eher bestimmend. Die KLP thematisieren in insgesamt 23 Sequenzen die Arbeitsteilung. Hier sind zehn Äusserungen aushandelnd und 13 haben einen informativ bestimmenden Charakter. In den Bereichen „Material und Medien“ sowie „Lernstand erfassen“ gibt es zwölf und acht Aussagen der SHP im Gegensatz zu acht und fünf Aussagen der KLP in diesen Bereichen. Wenn es darum geht, Sequenzen zu übernehmen, machen KLP und SHP gleich viele Aussagen zur Arbeitsteilung. Bei den Elternkontakten äussern sich die KLP mit fünf Aussagen häufiger als die SHP mit zwei Aussagen in diesem Bereich.

6.2.2 Teamteachingvarianten

6.2.2.1 Beschreibungen der Äusserungen zu Teamteachingvarianten

An einzelnen Stellen in den Gesprächen äussern sich die Lehrpersonen auch zu den Teamteachingvarianten für die zu planende Lektion. Dabei werden die konkreten Bezeichnungen der entsprechenden Varianten an keiner Stelle erwähnt. Die aufgrund der Aussagen der Lehrpersonen in den Gesprächen identifizierten Varianten waren paralleler und alternativer Unterricht. Da jeweils schwer eindeutig erkennbar ist, ob es sich dabei um parallelen oder alternativen Unterricht handelt, wurden diese beiden Varianten hier zusammengenommen. Es konnten wiederum zweierlei Arten der Behandlung im Gespräch gefunden werden.

Alternativer oder paralleler Unterricht

An einzelnen Stellen in den Gesprächen weisen die Lehrpersonen darauf hin, dass einzelne Gruppen oder Schülerinnen und Schüler den Raum wechseln und von einer der beiden Lehrpersonen dort unterrichtet werden.

informierender, bestimmender Austausch

Eine der beiden Lehrpersonen bestimmt, welche Gruppen oder Schülerinnen und Schüler zu der jeweils anderen Lehrperson gehen. Die Entscheidung wird in diesen Sequenzen nicht hinterfragt oder ausgehandelt.

Beispiel:

KLP: Der W. kann ja bei mir unten bleiben und einfach die Hefte mit den Gewichten bearbeiten, die wir auch unten haben oder seinen ILZ-Matheplan noch fertig machen. Und D. und A. würden dann zu dir kommen. Dann könntest du vielleicht weiter hinten auch mal mit ihnen arbeiten. Das müssen sie eben im Test auch können. Das mache ich mit den anderen auch.

(Gespräch 6 Klasse 3, 129–133)

diskursiver, aushandelnder Austausch

In diesen Sequenzen werden die Aufteilungen einzelner Gruppen oder von einzelnen Schülerinnen und Schülern ausgehandelt und teilweise begründet.

Beispiel:

KLP: Also ich denke, es macht vielleicht schon Sinn, dass einfach auch die Kinder, die am meisten Mühe haben, hier unten selbstständig arbeiten. Es geht auch einfach mehr darum, weisst du, sich zu orientieren, gut zu arbeiten, wissen, wie geht das, und das dann auch sauber und korrekt zu machen. Weil es sind ja die zwei drei, die zwar mehr üben müssen, das aber eigentlich sauber machen, und da braucht es vielleicht gar nicht mehr Begleitung. Der D. braucht es schon.

SHP: Also, ja, definitiv. Darum, ich glaube für ihn wäre es sinnvoll, wenn er einen anderen Raum hätte.

KLP: Ja, ich glaube, alternativ könnte man auch in den Gruppenraum gehen. Aber ich habe das Gefühl, das ist doch zu nah.

SHP: Aber ich könnt ja auch mal ein paar andere mitnehmen. Weisst du, dass wir mal wechseln. [...]

KLP: Oder einfach so die mittleren, die noch nie waren.

SHP: Aber dass wir da sagen, okay der D. kommt immer und J. kommt immer. Und bei den anderen wechseln wir.

KLP: Wohl, das find ich super, wenn alle mal im Förderzimmer arbeiten dürfen.

(Gespräch 3/ Klasse 4, 154–173)

6.2.2.2 Häufigkeiten der Äusserungen zu den gefundenen Teamteachingvarianten

Bei den Teamteachingvarianten wurde in allen Gesprächen 13 Stellen gefunden, in denen die Lehrpersonen Aussagen machen, die Rückschlüsse auf die gewählte Teamteachingvariante zulassen. Dabei tauchten zwei Varianten auf. Die Art der Aussagen ist im folgenden Diagramm dargestellt.

Abbildung 17: Äusserungen zu Teamteachingvarianten (eigene Darstellung)

Das Diagramm zeigt, dass mit elf Aussagen die bestimmenden Gesprächsanteile gegenüber zwei aushandelnden Äusserungen überwiegen.

6.2.2.3 Anteile von SHP und KLP an Äusserungen zu Teamteachingvarianten

Insgesamt konnten 18 Überlappungen von Aussagen der Lehrpersonen mit den Aussagen zu Teamteachingvarianten gefunden werden. Diese sind im folgenden Diagramm dargestellt.

Abbildung 18: Anteile KLP/SHP an Aussagen zu Teamteachingvarianten (eigene Darstellung)

Bei den Aussagen zu den Teamteachingvarianten überwiegen sowohl bei SHP als auch bei KLP die bestimmenden Gesprächsanteile. Insgesamt äussern sich die KLP in sechs Sequenzen und die SHP in acht Sequenzen bestimmend und im Gegensatz dazu jeweils zweimal aushandelnd.

7 Gesamtübersichten

7.1 Verteilung einzelner Elemente auf die Gespräche

Das folgende Diagramm veranschaulicht, wie stark die einzelnen analysierten Elemente in den verschiedenen Besprechungen gewichtet wurden.

Abbildung 19: Übersicht Anteile Elemente an Gesprächen (eigene Darstellung)

Insgesamt fanden sich fünf der beobachteten Elemente in allen Gesprächen. In zwei der insgesamt sechs analysierten Besprechungen wurden keine Überlegungen zur räumlichen Organisation angestellt. Im Gespräch 5 wurde ausserdem kein Hinweis auf eine Teamteachingvariante gefunden und in Gespräch 2 wurde nicht über Material und Medien geredet.

7.2 Gesamtübersicht über diskursiv hinterfragende und bestimmend informierende Textsegmente

Um einen Überblick über das Verhältnis informativ bestimmender Gesprächsanteile zu diskursiv hinterfragenden zu finden, werden diese im folgenden Diagramm gegenübergestellt.

Abbildung 20: Übersicht bestimmende/diskursive Anteile (eigene Darstellung)

Insgesamt zeigt sich, dass in allen behandelten Gesprächssequenzen die bestimmend informativen oder verallgemeinernden Gesprächsinhalte überwiegen. Grössere Unterschiede zwischen informativ bestimmenden und diskursiv hinterfragenden Anteilen finden sich vor allem in den Aussagen zu Lernvoraussetzungen/Lernstand, zu Lernzielen/Aufgabenstellungen, zur Makro-/Verlaufsplanung, zur Nachbesinnung sowie zu den Teamteachingvarianten. Hier überwiegen die informativ bestimmenden Gesprächsanteile deutlich.

8 Interpretation der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den einzelnen erfassten Kategorien interpretiert. An mehreren Stellen wird auch auf Diagramme aus Kapitel 6 verwiesen. Um das Nachschlagen zu erleichtern, finden sich die entsprechenden Diagramme auch im Anhang.

8.1 Lernvoraussetzungen und Lernstand erfassen

Die Gesamtauswertung (Kap. 7) zeigt, dass der grösste Anteil der Besprechungen auf diesen Bereich verwendet wird. Dabei überwiegen, wie in Kapitel 6.1.1.2 dargestellt, die Aussagen zu einzelnen Schülerinnen und Schülern. Weiterhin überwiegen bei den Aussagen zur Gruppe die eher verallgemeinernden Aussagen. Hingegen sind die Aussagen zu einzelnen Schülerinnen und Schülern nur geringfügig verallgemeinernd und interpretierend. Wie in Kapitel 3.2 dargestellt wurde, macht es bei einer ersten globalen Planung Sinn, zunächst Gesichtspunkte herauszufinden, die von den meisten gewusst oder gekannt werden. Dieser Aspekt ist vermutlich auch für beide beteiligten Lehrpersonen wichtig, wenn sie gemeinsam den Unterricht für eine Klasse planen. Wird dieser Blickwinkel der

Lehrpersonen zu Grunde gelegt, relativieren sich Aussagen wie z. B. „[...] habe ich gemerkt, es geht besser, wenn man ihnen eine Vorlage macht“ (Gespräch 5/Klasse 6). Die Lehrpersonen schildern hier Eindrücke aus vergangenen Lektionen, die vermutlich auf mehreren Beobachtungen aus dieser Lektion basieren und dann verallgemeinernd für eine grössere Gruppe wiedergegeben werden. Um erste Anhaltspunkte der Ausgangslage für eine Planung zu gewinnen, macht diese globale Sicht für die Lehrpersonen Sinn. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass die auf Gruppen bezogenen Aussagen zum grösseren Teil verallgemeinernd formuliert sind. Allerdings fällt bei der Durchsicht der Besprechungen auf, dass diese globalen Aussagen sich zumeist auf Beobachtungen und deren Interpretationen beziehen, wie z. B. „[...] sie trauen sich so gar nichts zu“ (Gespräch 4/Klasse 6). Hingegen werden die Aussagen differenzierter, wenn bestimmte Monitoring-Verfahren zum Einsatz kommen. So schildert z. B. die Lehrperson, die ein Zahlendiktat gemacht hat, differenziert, wie viele Aufgaben die Kinder lösen konnten (Gespräch 3/Klasse 4). Das Monitoring während der zu planenden Lektion spielte in den Planungsgesprächen insgesamt keine Rolle. Dies deutet darauf hin, dass dieses möglicherweise für die Lehrpersonen eine eher untergeordnete Rolle spielt und sie sich hier mehrheitlich auf subjektive Eindrücke verlassen. Auch damit könnte der hohe Anteil an allgemeinen eher wertenden Aussagen zur Gruppe erklärt werden.

Wie bereits erwähnt wurde, überwiegen die Aussagen zu einzelnen Schülerinnen und Schülern im Bereich der Lernvoraussetzungen bzw. des Lernstandes. Dies könnte einerseits damit zusammenhängen, dass die Aussage zu einer Gruppe im Gespräch weniger Raum einnimmt als beispielsweise mehrere Aussagen zu mehreren einzelnen Schülerinnen und Schülern. Gleichzeitig könnte die Tatsache, dass im Gespräch viele einzelne Schülerinnen und Schüler angesprochen werden, auch auf die Konstellation der Besprechungen zurückzuführen sein. Hier könnte sich bei einem grösseren Teil der Besprechungen in der Kooperation die Typologie des Expertenteams widerspiegeln, wie sie bei Widmer-Wolf beschrieben wird (Widmer-Wolf, 2016). In diesem Zusammenhang ist auch relevant, dass beim Vergleich der Anteile von KLP und SHP an den einzelnen definierten Bereichen der Lernvoraussetzungen und des Lernstandes durchgehend die Aussagen der Klassenlehrperson überwiegen. Dabei fällt auf, dass die informativ verallgemeinernden Aussagen mit Bezug auf eine Gruppe überwiegen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sich die Stichprobe grösstenteils aus Klassenlehrpersonen zusammensetzt, die in nur wenigen Lektionen (vgl. S. 19) mit der SHP zusammenarbeiten. In den Besprechungen führte dies möglicherweise dazu, dass die Lehrpersonen sich gegenseitig über Beobachtungen informierten, die sie während der Abwesenheit der jeweils anderen Lehrperson gemacht hatten, wie z. B. in dieser Aussage einer Klassenlehrperson: „Und letztes Mal habe ich auch gemerkt, da sollten sie bei den Nomen eine Tabelle schreiben und da habe ich gemerkt, es geht besser, wenn man ihnen eine Vorlage macht.“ (Gespräch 5/Klasse 6)

8.2 Lernziele und Aufgabenstellungen

In der Gesamtübersicht zeigt sich, dass die Lernziele und Aufgabenstellungen in den Besprechungen insgesamt am dritthäufigsten behandelt wurden. Neben Lernvoraussetzungen und Verlaufsplanung scheint diese Thematik für die Lehrpersonen einen wichtigen Aspekt darzustellen. Insgesamt werden dabei undifferenzierte Lernziele und Aufgabenstellungen für die gesamte Klasse mit 26 Sequenzen stärker gewichtet als differenzierende, die in nur neun Sequenzen besprochen wurden. Dabei überwiegen in der Behandlung der undifferenzierten Lernziele und Aufgabenstellungen die informativ

bestimmenden Anteile, während die differenzierenden Lernziele und Aufgabenstellungen geringfügig häufiger diskursiv hinterfragend erörtert werden (vgl. Kap. 6.1.2.3).

Die Tatsache, dass die undifferenzierten Lernziele und Aufgabenstellungen für die Klasse in den Gesprächen fast dreimal häufiger angesprochen werden als differenzierende, könnte mit der Auswahl der Stichprobe zusammenhängen. Die Anzahl der Förderlektionen pro Woche liegt hier zum überwiegenden Teil bei drei bis vier Lektionen. Es ist zu vermuten, dass die Klassenlehrpersonen im Vorfeld der Besprechung bereits einen grossen Teil der Planung vorgenommen und sich deshalb auch bereits Gedanken über Aufgabenstellungen und Lernziele für die gesamte Klasse gemacht haben. In den Besprechungen informieren sie dann die SHP über ihre Entscheidungen in diesem Bereich. Dafür spricht auch der hohe Anteil an informativ bestimmenden Aussagen der KLP (Kap. 6.1.2.4). Weiterhin korrespondieren diese Ergebnisse mit den in der Literatur bereits vorhandenen Hinweisen darauf, dass in der gemeinsamen Planung in inklusiven Settings die Ziele der individuellen Förderplanung zu Gunsten der Ziele für eine ganze Klasse zurücktreten (Müller, Vernetz & Kreiser, 2017; nach Baumann, 2019).

8.3 Makroplanung und Verlaufsplanung

Im Gesamtvergleich wird dieser Bereich hinter den Lernvoraussetzungen häufig behandelt. Dabei überwiegen die Aussagen zur Makroplanung, die in insgesamt 28 Sequenzen thematisiert wird. Im Gegensatz dazu wird die Verlaufsplanung der kommenden Lektion in 18 Ausschnitten aufgegriffen. Es fällt auf, dass die Lehrpersonen die Makro- und Verlaufsplanung überwiegend informativ bestimmend behandeln. Auch hier kann vermutet werden, dass die Anzahl der SHP-Wochenlektionen pro Klasse Einfluss auf die Gewichtung und die Art der Behandlung des Themas hat. Da die SHP in nur wenige Lektionen in der jeweiligen Klasse eingeteilt ist, liegt die Makroplanung des Unterrichtes vermutlich in den Händen der Klassenlehrperson. Diese hat sich deshalb im Vorfeld auch für diesen Bereich bereits Gedanken über die Planung gemacht und informiert die SHP in den Gesprächen entsprechend.

Dass die Verlaufsplanung in den Besprechungen einen vergleichsweise geringeren Stellenwert einnimmt, könnte auch in Zusammenhang mit den gewählten Teamteachingvarianten stehen. Wird dieser Bereich betrachtet, fällt auf, dass lediglich zwei der im Theorieteil beschriebenen Varianten in den Besprechungen auftauchen (Kap. 6.2.2). Dabei handelt es sich um parallele bzw. alternative Unterrichtsformen. Auch wenn an einzelnen Stellen kurze gemeinsame Sequenzen geplant werden, überwiegen diese separierenden Varianten. Es ist anzunehmen, dass die Lehrpersonen sich deshalb zwar über Inhalte informieren, den Verlauf aber dann jeweils für ihre Gruppe selbst planen.

8.4 Material und Medien

In den Besprechungen konnte beobachtet werden, dass die Lehrpersonen sich einerseits darüber unterhalten, welche Materialien und Medien sie für die geplante Lektion auswählen, und andererseits darüber, wie diese beschafft werden. In der Analyse wurden deshalb die Unterscheidungen „Material/Medien auswählen“ und „Material/Medien mitbringen/herstellen“ getroffen. Dabei überwiegen die Aussagen im Bereich „Material/Medien mitbringen/herstellen“ mit 14 gefundenen Sequenzen gegenüber acht Sequenzen im Bereich „Material/Medien auswählen“. Bei genauer Betrachtung der Gespräche zeigt sich, dass in vielen Fällen die Medien und Materialien bereits vorhanden sind, da sie in vorausgegangenen Lektionen zum Einsatz kamen, wie zum Beispiel in Gespräch 6: „Der W.

kann ja bei mir unten bleiben und einfach die Hefte mit den Gewichten bearbeiten.“ (Gespräch 6 Klasse 3). Eine Auswahl von Medien oder Materialien ist in diesen Fällen also nicht mehr notwendig, was die geringere Anzahl an Aussagen zur Material- und Medienauswahl erklären könnte. Dabei tauchen informativ bestimmende Aussagen in diesem Bereich gleich häufig auf wie hinterfragende Sequenzen (Kap. 6.1.4.3). Diese beziehen sich jedoch meistens auf eine als Ganzes angesprochene Gruppe bzw. Klasse wie beispielsweise in der folgenden Aussage:

SHP: Ja (2) Und wenn sie zu wenig Platz haben?

KLP: Können sie nach ((Papierrascheln)) Seite 12 ausweichen. Sie können da gerne weiterschreiben, sie können Fragen aufschreiben oder ein Sternchen machen, da haben sie noch Platz.

(Gespräch 1/Klasse 5)

Die individuelle Förderplanung spielt kaum eine Rolle. Dies ist erstaunlich, da insbesondere im Bereich von Material und Medien für einzelne Schülerinnen und Schüler Adaptionen vorgenommen werden könnten. Es ist möglich, dass die Lehrpersonen solche Anpassungen individuell erst nach den Besprechungen planen. Dies wäre auch naheliegend, da bereits vermutet wurde, dass die Lehrpersonen einzelne Planungsschritte für Alternativ- oder Parallelunterricht allein durchführen.

Insgesamt nimmt der Bereich Material und Medien im Vergleich mit anderen Planungselementen eine eher untergeordnete Rolle ein (Kap. 7.2). Wird aber noch einmal genauer auf den Bereich der Kooperation und hier insbesondere auf den Bereich Arbeitsteilung geschaut, fällt auf, dass die Arbeitsteilung mit Bezug auf Material und Medien, von den Lehrpersonen am häufigsten thematisiert wird (Kap. 6.2.1.2). Dies könnte daran liegen, dass Materialien und Medien im Vergleich zu anderen Planungselementen wie beispielsweise Zielsetzungen weniger abstrakt sind und der konkreten Vorbereitung bedürfen. Im Grunde sind sie sowohl Teil der Planung als auch Teil der Vorbereitung. Die Auswahl der Materialien und Medien würde in die Planung fallen. Hier zeigt sich, dass die diskursiv hinterfragenden Elemente im Vergleich zu den informativ bestimmenden Elementen gleich sind bzw. überwiegen (Kap. 6.1.4.3). Dies liegt daran, dass an den wenigen Stellen, an denen die Auswahl des Materials thematisiert wird, die Lehrpersonen genau durchdenken, was die Schülerinnen und Schüler mit dem Material machen sollen und wie dieses dafür beschaffen sein muss. Dies zeigt sich auch im unter Kapitel 6.1.4 zitierten Beispiel (Gespräch 5 Klasse 6, 95–108), welches im Sinne von Gräsel et al. (2006) ko-konstruktive Ansätze zeigt (vgl. Kap. 2.1.3).

Im Gegensatz zur Auswahl bzw. Planung des Materials handelt es sich bei der Herstellung in der Regel um handfeste, greifbare Arbeiten, wie beispielsweise kopieren, ausschneiden, basteln etc., die in den Besprechungen immer wieder neu aufgeteilt werden müssen. Deshalb überwiegen die informativ bestimmenden Anteile, da es hier darum geht, zu bestimmen, wer welche Aufgaben übernimmt (vgl. Kap. 6.1.3.3). Im Bereich der Herstellung von Materialien und Medien macht eine arbeitsteilige Kooperation im Sinne von Grosche et al. (2020) ausserdem auch Sinn, wenn zuvor ko-konstruktive Planungsschritte eingebaut wurden (Kap. 2.1.3).

8.5 Räumliche Organisation

Insgesamt gibt es in den Besprechungen nur wenige Sequenzen, die sich explizit auf die räumliche Organisation beziehen. Eine kurze Interpretation erscheint aber sinnvoll, da sie auch mit den Ergebnissen zu den Teamteachingvarianten korrespondieren.

Bei den Sequenzen zur räumlichen Organisation konnten in den Besprechungen zwei Begründungen erkannt werden. Zum einen gab es räumliche Aufteilungen zur Gestaltung der Arbeitsumgebung und zum anderen solche, die eine äussere Differenzierung ermöglichen sollen.

Interessant hierbei ist die Tatsache, dass sich die wenigen Äusserungen zur räumlichen Organisation überwiegend damit befassen, welche Schülerinnen und Schüler in den Klassenraum der SHP gehen sollen. Es findet sich keine Stelle, an der beispielsweise eine bestimmte Aufteilung innerhalb des Klassenraumes durchdacht wird.

Diese Beobachtung korrespondiert mit der Tatsache, dass für den Bereich der Teamteachingvarianten ausschliesslich parallele und alternative Formen erkannt werden konnten (Kap. 6.2.2) und stellt einen weiteren Hinweis auf Expertenteams dar, da diese nach Widmer-Wolf (2016) häufig mit einer Praxis der Separierung verbunden sind.

8.6 Nachbesinnung

In der Gesamtübersicht zeigt sich, dass die Thematik der Nachbesinnung mit insgesamt 29 Sequenzen an fünfter Stelle in der Häufigkeit liegt. Es konnten in jedem der untersuchten Gespräche Äusserungen zur Nachbesinnung gefunden werden. Dabei bezogen sich diese, wie unter Punkt 6.1.6.2 dargestellt, überwiegend auf einzelne Schülerinnen und Schüler, wobei der Anteil an informativ verallgemeinerndem, bewertendem Austausch insgesamt etwa zwei Drittel höher lag als der Anteil diskursiver Segmente. Diese Ergebnisse korrespondieren mit den Ergebnissen der Studie von Hildebrandt et al. (2017). Auch hier wurde beobachtet, dass die Reflexion im Gespräch sich überwiegend auf das Lernen und Verhalten von Schülerinnen und Schülern bezieht und zumeist in einer beschreibenden informativen Form geschieht (Hildebrandt et al., 2017).

Ausserdem werden nur selten Lösungsmöglichkeiten für beobachtete Verhaltens- oder Lernprobleme von Schülerinnen und Schülern gesucht. Wirklich neutrale Aussagen über Beobachtungen sind ausserdem wie gezeigt selten zu finden. Die meisten Aussagen in diesem Bereich sind subjektiv und bewertend, wie beispielsweise die folgende Äusserung über einen Jungen:

SHP: Er hat Mühe mit dem Malen, aber es ist okay. (Gespräch 2/Klasse 3)

Dieses Beispiel zeigt auch noch einmal, dass die individuellen Ziele der Förderplanung im Rückblick auf die vergangene Lektion nicht als Massstab präsent sind. Dies könnte unter anderem auch damit zusammenhängen, dass diese, wie bereits in Kapitel 7.2 erläutert wurde, in der Planung nur eine untergeordnete Rolle zu spielen scheinen.

Weiterhin fällt der geringe Anteil an Aussagen zur Nachbesinnung der Unterrichtsplanung auf. Hier finden sich insgesamt nur vier Aussagen, wobei auch der informative Austausch überwiegt. Wie unter Punkt 7.5 bereits dargelegt wurde, konnten überwiegend Hinweise auf getrennt durchgeführte Teamteachingvarianten gefunden werden, wie z. B. Parallelunterricht. Deshalb ist es in einzelnen Fällen notwendig, die jeweils andere Lehrperson über etwaige

Abweichungen von der Planung zu informieren, was den höheren Anteil an informativem Austausch in diesem Bereich erklären könnte.

Auffällig ist weiterhin, dass das Lehrpersonenhandeln an keiner Stelle in den Besprechungen thematisiert wurde. Es ist naheliegend, dass in den überwiegend identifizierten separativen Unterrichtsformen das Handeln der jeweils anderen Lehrperson während der Lektion verborgen bleibt. Es findet sich jedoch auch keine Stelle, an welcher eine Lehrperson ihr eigenes Handeln in der betreffenden Lektion hinterfragt und mit der jeweils beteiligten Lehrperson bespricht. Insbesondere wenn es sich um Verhaltensweisen handelt, welche die Lehrperson für sich im Nachhinein als unpassend oder falsch einstuft, würde ein solches Verhalten Sinn machen, um mögliche alternative Handlungsoptionen für zukünftige Situationen zu erarbeiten. In diesem Sinne ginge es hier um das Diskutieren von Fehlern. Wie in Kapitel 2.1 bereits beschrieben wurde, stellt diese Verhaltensweise einen Indikator für das Sicherheitsempfinden der Lehrpersonen dar. Ihr Ausbleiben in den untersuchten Besprechungen könnte also ein Hinweis auf ein wenig ausgeprägtes Sicherheitsempfinden der Lehrpersonen sein. Dies könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass die beteiligten Lehrpersonen nur wenige Lektionen miteinander planen und unterrichten, weshalb möglicherweise ein weniger vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut wird. Das führt unter anderem dazu, dass sich die Rückbesinnungen überwiegend auf der niedrigsten Reflexionsstufe im Sinne van Martens bewegen (van Marten 1977; nach Marty 2022).

8.7 Teamteaching

In der Gesamtübersicht der Besprechungen fanden sich insgesamt nur 13 Sequenzen, in denen Hinweise auf die Teamteachingvariante zu erkennen waren. Wie in Kapitel 3.1.4 bereits erläutert wurde, gäbe es eine Reihe verschiedener Teamteachingvarianten, auf welche die Lehrpersonen zurückgreifen könnten. In den untersuchten Besprechungen konnten jedoch nur Hinweise auf parallele und alternative Formen gefunden werden. Dabei ist anzumerken, dass es nur an wenigen Stellen wirklich detaillierte Planungen dieser Unterrichtsform gibt. In den meisten Besprechungen wurden die Schülerinnen und Schüler informativ bestimmend einzelnen Lehrpersonen zugeteilt und es wurde kurz gesagt, welche Thematik mit ihnen erarbeitet werden soll. Darüber, auf welche Art und Weise das jeweils geschehen soll, wurde nur selten nachgedacht. Dieses Ergebnis hängt vermutlich einerseits mit dem unter Punkt 2.1 beschriebenen Autonomiebedürfnis der einzelnen Lehrpersonen zusammen, da das separierte Unterrichten den beiden beteiligten Lehrpersonen nur ein grösstmögliches Mass an Autonomie für die betreffende Unterrichtslektion überträgt, wenn diese nicht zu genau miteinander geplant werden. Auffällig ist auch, dass in keiner Besprechung explizite Bezeichnungen für Teamteachingvarianten verwendet wurden. Möglicherweise waren den Lehrpersonen die verschiedenen Variationsmöglichkeiten des Teamteachings während der Besprechungen nicht präsent bzw. nicht bekannt, weshalb sie auch nicht bewusst in die Planung einbezogen wurden. Es wurde weiterhin bereits aufgezeigt, dass die Beschränkung auf parallele und alternative Varianten ein Hinweis auf vorrangig separatives Unterrichten sein könnte, wie es in den von Widmer-Wolf (2016) so bezeichneten Expertenteams üblich ist (Widmer-Wolf, 2016).

8.8 Arbeitsteilung

Im Gesamtvergleich zeigt sich, dass die Aussagen zur Arbeitsteilung nach den Aussagen zu Lernvoraussetzungen und Lernstand sowie Makro- und Verlaufsplanung in den

Besprechungen am dritthäufigsten gefunden wurden. Dabei überwiegen in diesem Bereich die Äusserungen bezogen auf Material und Medien. Hier finden sich im Vergleich zu den Bereichen „Elternkontakte“, „Lernstand erfassen“ und „Unterrichtssequenzen übernehmen“ ca. doppelt so viele Sequenzen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass das Material und die Medien für kommende Lektionen nicht nur geplant, sondern auch hergestellt und vorbereitet werden müssen. Es handelt sich hier also um konkrete und fassbare Arbeiten, die erledigt werden müssen, da sie wichtige Elemente der kommenden Lektion betreffen. Es erscheint naheliegend, dass im Gegensatz dazu die Bereiche „Lernstand erfassen“ und „Elternkontakte pflegen“ für die Lehrpersonen in ihrer Wichtigkeit zurücktreten, da sie für den Ablauf der geplanten Lektion in den meisten Fällen nicht wichtig sind. Weiterhin wurde bereits festgestellt, dass die Varianz der Teamteachingmethoden gering ist und sich weitgehend auf räumlich getrennte Optionen beschränkt. Deshalb ist es in den meisten Fällen auch nicht notwendig, die Übernahme von Sequenzen in gemeinsamen Unterrichtssituationen anzusprechen.

In diesem Bereich ist es bemerkenswert, dass für die Themengruppen „Material und Medien“ sowie „Sequenzen übernehmen“ die diskursiven Gesprächsanteile überwiegen, während die Arbeitsteilung in den Bereichen „Lernstand erfassen“ und „Elternkontakte pflegen“ vorwiegend informativ bestimmend behandelt wird. Dies könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass es sich bei den untersuchten Lehrpersonengruppen überwiegend um Expertenteams nach Widmer-Wolf (2016) handelt. Diese Vermutung verfestigt sich auch, wenn die Anteile an den verschiedenen Aussagen betrachtet werden. Hier fällt z. B. auf, dass auf die SHP im Bereich „Lernstand erfassen“ deutlich mehr informativ bestimmende Sequenzen entfallen als auf die KLP. Im Gegensatz dazu finden sich bei den KLP mehr informativ bestimmende Aussagen zu Elternkontakten. Es könnte also sein, dass die KLP ihre Zuständigkeit stärker bei den Elternkontakten sieht, während die SHP sich für das Erfassen individueller Lernstände verantwortlich fühlt.

9 Beantwortung der Fragestellung

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 7 gemachten Überlegungen kann nun die aufgeworfene Fragestellung zusammenfassend beantwortet werden.

Wie werden die theoretischen Elemente der Unterrichtsplanung und Aspekte der Kooperation in den Gesprächen zwischen Regellehrperson und heilpädagogischer Fachlehrperson sichtbar?

Die Analyse der Besprechungen hat gezeigt, dass es einzelne theoretische Elemente der Unterrichtsplanung gibt, die in den Gesprächen stärker gewichtet werden. Dazu zählen die Lernvoraussetzungen bzw. der Lernstand, die Besprechung von Lernzielen und Aufgabenstellungen sowie Makro- und Verlaufsplanung, die Nachbesinnung und die Arbeitsteilung. Weniger gewichtet wurden Überlegungen zur räumlichen Organisation und zu Material und Medien. Konkrete Überlegungen zur Methodik und Didaktik sowie zu Teamteachingvarianten wurden kaum thematisiert (Kap. 7.2). Es zeigt sich, dass die Lehrpersonen in ihren Besprechungen die Lernvoraussetzungen und den Lernstand auch für einzelne Kinder zum Teil intensiv behandeln. Gleichzeitig fließen die individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler kaum in differenzierende Überlegungen zu Lernzielen und Aufgabenstellungen oder Material und Medien ein. Ausserdem wird insbesondere im Bereich von Lernzielen und Aufgabenstellungen deutlich, dass sich jeweils

beide Lehrpersonen bei der Planung stärker an den übergeordneten curricularen Zielen für eine Gruppe orientieren als an auf individuelle Bedürfnisse angepassten Zielen.

Werden die kooperativen Aspekte in den Gesprächen betrachtet, kann hier einerseits zwischen kooperativen Aspekten den zu planenden Unterricht und andererseits kooperativen Aspekten die Besprechung betreffend unterschieden werden. Hinweise auf die Art der Zusammenarbeit der Lehrpersonen im Unterricht können aus der Art der Behandlung von Teamteachingvarianten in den Besprechungen entnommen werden. Die Tatsache, dass räumlich getrennt durchgeführte Varianten bevorzugt werden und es für die Lehrpersonen auch nicht selbstverständlich zu sein scheint, alternative Co-Teaching-Varianten zu durchdenken, lässt den Schluss zu, dass in der Regel kaum gemeinsames Co-Teaching praktiziert wird. Andererseits wird auch kaum miteinander unter inklusionsdidaktischen Aspekten vom Thema her geplant, wie dies beispielsweise mit den in der Theorie beschriebenen Inklusionsdidaktischen Netzen möglich wäre (Heimlich & Kahlert, 2014).

In der Art, wie die Themen in den Besprechungen behandelt wurden, zeigten sich insgesamt überwiegend bestimmende oder informative Gesprächsanteile. An einzelnen Stellen in den Gesprächen wurden auch Inhalte diskursiv hinterfragt und miteinander erarbeitet. Dies war insbesondere im Bereich Arbeitsteilung bezogen auf Material und Medien der Fall, was möglicherweise damit zusammenhing, dass für die Lehrpersonen mit dem Material auch die konkreten Handlungen der Schülerinnen und Schüler in das Blickfeld gerieten. Dies regte sie möglicherweise dazu an, sich darüber intensiver auszutauschen.

10 Kritische Reflexion der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit ging es um einen Ausschnitt aus dem realen Schulalltag. Für die aufgezeichneten Besprechungen gab es keine Vorstrukturierung, wie dies eventuell bei einem Interview der Fall gewesen wäre. Eine Struktur konnte zunächst ausschliesslich durch zuvor aus der Literatur entnommene deduktive Kategorienbildung vorgenommen werden. In der direkten Arbeit an den Transkripten zeigte sich dann jedoch, dass zum Teil einzelne aus der Theorie abgeleitete Kategorien in den Besprechungen nicht eindeutig voneinander zu trennen waren. Beispielsweise war der in den Gesprächen häufig angesprochene Lernstand einzelner Schülerinnen und Schüler gleichzeitig Teil der Lernvoraussetzungen für die zu planende Lektion. Deshalb wurden diese beiden Kategorien in der Auswertung zusammengefasst. Möglicherweise wäre an dieser Stelle eine präzisere vorgängige theoretische Abgrenzung der beiden Begriffe notwendig gewesen, um die entsprechenden Kategorien eindeutiger zuweisen zu können. Gleiches gilt für den Bereich Lernziele und Aufgabenstellungen. Allerdings muss auch angemerkt werden, dass die Art und Weise, wie die einzelnen Themen aufgegriffen wurden, nur schwer vorhersehbar war. Wenn ausschliesslich von den Anleitungen zur theoretischen Planung einer Lektion ausgegangen wird, sollten zunächst die Lernziele feststehen, um dann passende Aufgabenstellungen dazu zu finden. Während der Analyse stellte sich jedoch heraus, dass die Lehrpersonen die Aufgabenstellungen, welche die Schülerinnen und Schüler in der zu planenden Lektion bearbeiten sollten, häufig auch synonym als Lernziele für die Lektion verwendeten. Weiterhin gab es einzelne Kategorien, die während der Analyse ganz entfielen, da in den Besprechungen keine Stelle gefunden werden konnte, auf die diese Kategorie zutraf. So wurden aus der Theorie im Bereich der Beziehungen Kategorien gebildet, die sich z. B. auf das Einholen von Feedback oder das Erfragen von Hilfe beziehen. Diese Kategorie konnte jedoch kaum vergeben werden und wurde deshalb wieder aus dem Kategoriensystem

entfernt. Andererseits gab es auch nicht vergebene Kategorien, die insbesondere deshalb auf interessante Zusammenhänge verwiesen, wie dies z. B. beim vermuteten Zusammenhang zwischen Teamteachingvarianten und der Qualität der Zusammenarbeit zwischen den beiden Lehrpersonen der Fall war.

Eine grundlegende Problematik der vorliegenden Arbeit bestand darin, dass nur wenige Besprechungen untersucht werden konnten und diese, wie sich aus der anonymen Umfrage ergab, in vergleichsweise ähnlichen Rahmenbedingungen stattfanden. Deshalb fehlen in der Stichprobe alternative Settings wie z. B. Schulen mit ADL oder mit engeren Förderteams pro Jahrgang. Möglicherweise wären solche Besprechungen anders verlaufen und es hätten Rückschlüsse auf die entsprechenden Rahmenbedingungen gezogen werden können.

11 Ausblick Relevanz

Die unter Punkt sieben gemachten Überlegungen könnten die Basis darstellen, um den Bereich der Besprechungen zwischen KLP und SHP mit dem Fokus auf verschiedene Perspektiven zu analysieren. Beispielsweise wäre es denkbar, Gespräche aus Institutionen mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu analysieren und die kooperativen Elemente miteinander zu vergleichen. Möglicherweise könnten aus einer solchen vertieften Erforschung weitere Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welchen konkreten Einfluss die Rahmenbedingen auf die kooperative und insbesondere die ko-konstruktive Qualität der Besprechungen haben.

Auch die Tatsache, dass in den untersuchten Gesprächen die wenigen Teamteachingvarianten überwiegend implizit auftauchten, könnte ein Ansatzpunkt für den Vergleich von Besprechungen sein. Eine Frage wäre z. B., wie sich die Besprechungen sowie die Planung verändern, wenn im Vorfeld konkrete Weiterbildungen im Bereich des Teamteachings stattgefunden haben.

Eine denkbare Intervention bei Besprechungen könnte auch die Planung mithilfe der beschriebenen Inklusionsdidaktischen Netze darstellen, da diese vom Thema ausgehen und eine gute Verzahnung zwischen verschiedenen Kompetenz- und Lernbereichen ermöglichen (Heimlich & Kahlert, 2014).

Auch für den Bereich der Nachbesinnung kann die Analyse von Besprechungen wertvolle Hinweise mit Blick auf die Professionalisierung der beteiligten Lehrpersonen geben. Inwiefern könnten z. B. eine gezielte Evaluation von Handlungen aus vergangenen Lektionen und deren bewusste Aufarbeitung im Gespräch neue Wissensbestände bei den Lehrpersonen generieren? Denkbar wäre hier z. B. eine Art Leitfaden für die Nachbesinnung. Beispielsweise könnten beide Lehrpersonen dazu angehalten werden, sich jeweils eine Situation aus der vergangenen Lektion wieder in Erinnerung zu rufen und diese miteinander zu besprechen und kritisch zu durchleuchten, um hier auch eine Schnittstelle von implizitem und explizitem Wissen zu schaffen (Bromme, 2014).

Insgesamt hat sich in der Analyse der Besprechungen gezeigt, dass der regelmässige Raum für Besprechungen ein wichtiges und grundlegendes Element der Rahmenbedingungen für Kooperation darstellt. Die Einbindung strukturierender Hilfen und Werkzeuge könnte in den Besprechungen dazu beitragen, Alternativen zu explizieren und diskursive Auseinandersetzungen anzuregen.

12 Literatur

- Arndt, A.-K. & Werning, R. (2013). Unterrichtsbezogene Kooperation von Regelschullehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik. Ergebnisse eines qualitativen Forschungsprojektes. In R. Werning & A.-K. Arndt (Hrsg.), *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln* (S. 12-40). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Baumann, B. (2019). Integrativen Unterricht gemeinsam planen, durchführen und reflektieren. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(10/2019), 28–33. Bern: SZH
- Bonsen, M. & Rolff, H.-G. (2006). Professionelle Lerngemeinschaften von Lehrerinnen und Lehrern. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52(2), 167–184. Weinheim: Beltz.
<https://doi.org/10.25656/01:4451>
- Bromme, R. (2014). *Der Lehrer als Experte: zur Psychologie des professionellen Wissens*. Münster: Waxmann.
- Bromme, R. & Seeger, F. (1979). *Unterrichtsplanung als Handlungsplanung*. Königstein/Taunus: Scriptor.
- Edmondson, A. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. *Administrative science quarterly*, 44(2), 350–383. Ithaca, New York: Cornell University Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management.
- Fritzsche, B. (2014). Inklusion als Exklusion: Differenzproduktionen im Rahmen des schulischen Anerkennungsgeschehens. In A. Tervooren, N. Engel, M. Göhlich, I. Miethe & S. Reh (Hrsg.), *Ethnographie und Differenz in pädagogischen Feldern* (S. 329–346). Bielefeld: transcript Verlag.
<https://doi.org/10.1515/transcript.9783839422458.329>
- Fthenakis, W. E. (2009). Ko-Konstruktion: Lernen durch Zusammenarbeit. *Kinderzeit*, 3, 8–13. <http://equiyoga.de/Kokonstruktion.pdf>
- Glöckel, H. (2003). *Vom Unterricht: Lehrbuch der allgemeinen Didaktik* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.
- Gräsel, C., Fußangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen - eine Aufgabe für Sisyphos?. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52(2), 205–219.
- Grosche, M., Fussangel, K. & Gräsel, C. (2020). Kokonstruktive Kooperation zwischen Lehrkräften. Aktualisierung und Erweiterung der Kokonstruktionstheorie sowie deren Anwendung am Beispiel schulischer Inklusion. *Zeitschrift für Pädagogik*, 66(4), 461–479. Weinheim; Basel: Beltz Juventa. <https://doi.org/10.25656/01:25803>
- Hansen, G. (2019). *Unterstützende Didaktik: Planung und Durchführung von Unterricht an Allgemeinen Schulen, Förderschulen und Inklusiven Schulen* (2. Aufl.). Göttingen: Cuvillier Verlag.

- Heimlich, U. & Kahlert, J. (2014). Inklusionsdidaktische Netze-Konturen eines Unterrichts für alle (dargestellt am Beispiel des Sachunterrichts). In U. Heimlich, J. Kahlert & H. Greving (Hrsg.), *Inklusion in Schule und Unterricht: Wege zur Bildung für alle* (2. Aufl., S. 153–190). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Henrich, C., Baumann, B. & Studer, M. (2018). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation, *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (9/12), 35–41. Bern: SZH
- Hildebrandt, E., Ruess, A., Stommel, S. & Brühlmann, O. (2017). Planung im Teamteaching – Potentiale nutzen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 39(3), 573–591. Aarau: SKBF. <https://doi.org/10.25656/01:16684>
- Hollenweger, J. (2021). ICF als gemeinsame konzeptuelle Grundlage. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2. Aufl., S. 33–56). Bern: hep Verlag.
- Jürgens, E. (2010). Was ist guter Unterricht aus der Perspektive „der“ Reformpädagogik? Vom Aktivitätsparadigma zum „schüleraktiven Unterricht“. In E. Jürgens & J. Standop (Hrsg.), *Was ist „guter«Unterricht“? Namhafte Expertinnen und Experten geben Antwort* (S. 39–81). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kanton St Gallen Bildungsdepartement (Hrsg.). (2015, Juni). Sonderpädagogikkonzept-Im Überblick. St Gallen: Amt für Volksschule. <https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte.html>
- Kiper, H. & Mischke, W. (2006). *Einführung in die Theorie des Unterrichts*. Weinheim: Beltz.
- Kiper, H. & Mischke, W. (2009). *Unterrichtsplanung (Bachelor, Master)*. Weinheim; Basel: Beltz.
- Kreis, A., Wick, J. & Kosorok Labhart, C. (2013). Kooperation im Kontext der integrativen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf. In M. Schüpbach, A. Slokar & W. Nieuwenboom (Hrsg.), *Kooperation als Herausforderung in Schule und Tagesschule* (S. 51–66). Bern: Haupt Verlag.
- Kricke, M. & Reich, K. (2016). *Teamteaching: eine neue Kultur des Lehrens und Lernens (Pädagogik)*. Weinheim; Basel: Beltz.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden (Grundlagentexte Methoden)* (5. Aufl.). Weinheim; Basel: Beltz.
- Kunz, A. & Luder, R. (2021). Multiprofessionelle Zusammenarbeit für gemeinsame Förderplanung. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2. Aufl., S. 57–75). Bern: hep Verlag.
- Kunz, A., Luder, R. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2. Aufl.). Bern: hep Verlag.
- Kuper, H. & Kapelle, N. (2012). Lehrerkooperation aus organisationssoziologischer Sicht. In

- E. Baum, T.-S. Idel & H. Ullrich (Hrsg.), *Kollegialität und Kooperation in der Schule* (S. 41–51). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
https://doi.org/10.1007/978-3-531-94284-1_3
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 83(2), 112–123. München: Reinhardt
<https://doi.org/10.2378/vhn2014.art09d>
- Marty, A. (2022). *Kooperation von Regellehrpersonen und Sonderpädagog*innen in Kindergärten und Primarschulen. Rekonstruktion Subjektiver Theorien*. Münster New York: Waxmann.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2. Aufl., S. 93–119). Bern: hep Verlag.
- Paseka, A., Keller-Schneider, M. & Combe, A. (Hrsg.). (2018). *Ungewissheit als Herausforderung für pädagogisches Handeln*. Wiesbaden: Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-17102-5>
- Quante, A. & Urbanek, C. (2021). Interprofessionelle Kooperation (utb Schulpädagogik, Sonderpädagogik). In A. Rank, A. Frey & M. Munser-Kiefer (Hrsg.), *Professionalisierung für ein inklusives Schulsystem* (S. 117–141). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Rädiker, S. & Kuckartz, U. (2019). *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA: Text, Audio und Video*. Wiesbaden: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22095-2>
- Reich, K. (2012). *Konstruktivistische Didaktik: Das Lehr- und Studienbuch mit Online-Methodenpool (Pädagogik und Konstruktivismus)* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Schmitt, A. & Simon, E. (2021). *Ko-Konstruktion in der Kita-Praxis*. Hürth: Carl Link.
<https://doi.org/10.25656/01:23378>
- Spieß, E. (2004). Kooperation und Konflikt (Enzyklopädie der Psychologie). In H. Schuler (Hrsg.), *Organisationspsychologie: Gruppe und Organisation* (S. 193–250). Göttingen: Hogrefe.
- Stein, E. (2017). *Two Teachers in the Room: Strategies for Co-Teaching Success*. New York London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315537238>
- Werning, R. & Arndt, A.-K. (Hrsg.). (2013). *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Widmer-Wolf, P. (2016). Erweitertes Verständnis beruflicher Autonomie für Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen in der Zusammenarbeit mit Lehrkräften

in inklusiven Schulen (Netzwerke im Bildungsbereich). In A. Kreis, J. Wick & C. Kosorok Labhart (Hrsg.), *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (S. 171–184). Münster; New York: Waxmann.

Youniss, J. (1994). *Soziale Konstruktion und psychische Entwicklung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

13 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ebenen der Kooperation (Quante & Urbanek, 2021, S. 119).....	10
Abbildung 2: Inklusionsdidaktische Netze (Kahlert & Heimlich, 2014, S. 174)	17
Abbildung 3: Aussagen zu Lernstand/Lernvoraussetzungen (eigene Darstellung).....	28
Abbildung 4: Anteile KLP/SHP an Aussagen zu Lernstand/Lernvoraussetzungen (eigene Darstellung).....	29
Abbildung 5: Aussagen zu Lernzielen und Aufgabenstellungen (eigene Darstellung).....	32
Abbildung 6: Anteile KLP/SHP an Aussagen zu Lernzielen/Aufgabenstellungen (eigene Darstellung).....	33
Abbildung 7: Aussagen zu Makro-/Verlaufsplanung (eigene Darstellung)	35
Abbildung 8: Anteile KLP/SHP an Makro-/Verlaufsplanung (eigene Darstellung)	36
Abbildung 9: Äusserungen zu Material und Medien (eigene Darstellung)	38
Abbildung 10: Anteile KLP/SHP an Aussagen zu Material und Medien (eigene Darstellung)	39
Abbildung 11: Äusserungen zur räumlichen Organisation (eigene Darstellung).....	41
Abbildung 12: Anteile Aussagen SHP/KLP an räumlicher Organisation (eigene Darstellung)	41
Abbildung 13: Äusserungen zur Nachbesinnung (eigene Darstellung).....	44
Abbildung 14: Anteile SHP/KLP an Äusserungen zur Nachbesinnung (eigene Darstellung).	45
Abbildung 15: Aussagen zur Arbeitsteilung (eigene Darstellung)	49
Abbildung 16: Anteile KLP/SHP an Aussagen zur Arbeitsteilung (eigene Darstellung).....	50
Abbildung 17: Äusserungen zu Teamteachingvarianten (eigene Darstellung).....	52
Abbildung 18: Anteile KLP/SHP an Aussagen zu Teamteachingvarianten (eigene Darstellung)	52
Abbildung 19: Übersicht Anteile Elemente an Gesprächen (eigene Darstellung)	53
Abbildung 20: Übersicht bestimmende/diskursive Anteile (eigene Darstellung)	54

Analyse von Planungsgesprächen zwischen
Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik und
Regellehrpersonen

Gabriele Strack

ANHANG

Transkriptionen	3
<i>Gespräch 1 Klasse 5.....</i>	<i>3</i>
<i>Gespräch 2 Klasse 3.....</i>	<i>11</i>
<i>Gespräch 3 Klasse 4.....</i>	<i>15</i>
<i>Gespräch 4 Klasse 6.....</i>	<i>23</i>
<i>Gespräch 5 Klasse 6.....</i>	<i>28</i>
<i>Gespräch 6 Klasse 3.....</i>	<i>34</i>
Diagramme und Tabellen.....	42
<i>Aussagen zu Lernstand und Lernvoraussetzungen.....</i>	<i>42</i>
<i>Anteile SHP/KLP an Lernstand/Lernvoraussetzungen.....</i>	<i>42</i>
<i>Aussagen zu Lernzielen und Aufgabenstellungen.....</i>	<i>43</i>
<i>Anteile SHP/KLP an Lernzielen und Aufgabenstellungen.....</i>	<i>43</i>
<i>Makro- und Verlaufsplanung.....</i>	<i>44</i>
<i>Anteile SHP/KLP an Makro- und Verlaufsplanung.....</i>	<i>44</i>
<i>Material und Medien.....</i>	<i>45</i>
<i>Anteile SHP/KLP an Material und Medien.....</i>	<i>45</i>
<i>Räumliche Organisation.....</i>	<i>46</i>
<i>Anteile SHP/KLP an räumlicher Organisation.....</i>	<i>46</i>
<i>Nachbesinnung.....</i>	<i>47</i>
<i>Anteile SHP/KLP an Nachbesinnung.....</i>	<i>47</i>
<i>Arbeitsteilung.....</i>	<i>48</i>
<i>Anteile SHP/KLP an Arbeitsteilung.....</i>	<i>48</i>
<i>Teamteachingvarianten.....</i>	<i>49</i>
<i>Anteile SHP/KLP an Teamteachingvarianten.....</i>	<i>49</i>
<i>Gesamtübersicht Verteilung auf Gespräche.....</i>	<i>50</i>
<i>Gesamtübersicht diskursiv hinterfragende und bestimmende Textsegmente.....</i>	<i>50</i>
Codesystem aus MAXQDA.....	51
Anschreiben Lehrpersonen.....	54
Anonymer Forms Fragebogen.....	55
Zusammenfassung Antworten Fragebogen.....	63
In der Arbeit nicht verwendete Ergebnisse.....	71

Transkriptionen

Gespräch 1 Klasse 5

- 1 KLP: Jetzt machen wir zuerst den Morgen von heute. Hattest du ihnen die
2 Hausaufgaben noch gegeben, dass sie es zu Hause noch üben sollen?
- 3 SHP: Ich habe gesagt, sie sollen das üben und am Donnerstag um elf kämen sie als
4 erstes eine andere Gruppe zugewiesen und dann würden sie es sich
5 gegenseitig vorlesen. Dazu verteilen sie sich im Schulhaus.
- 6 KLP: Super, genau, danach gibt es Feedback. Dann müssten wir dann einfach noch
7 schnell das mit den Feedbacks einführen. Sie arbeiten dann wieder mit dem
8 Buch. Da sollen sie auf der anderen Seite weiterarbeiten.
- 9 SHP: Genau, das hab ich noch nicht gemacht.
- 10 KLP: Nein das ist super, das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht, ehm ja
11 aber ich glaube da geht es auch wieder um Betonung ((Blättern)). Es ist relativ
12 ((Blättern)) noch weiter- (...)
- 13 SHP: Nein es ist nicht da ((Blättern)) auf der nächsten-
- 14 KLP: Noch nicht (lacht) (unv) Sie müssen noch nichts ausfüllen da. Sie können aber
15 sie müssen nicht. Ich würde Stimmführung, Aussprache und Lautstärke,
16 Kontakt mit den anderen. Ich habe jetzt zum Beispiel ihnen auch gesagt: Ey,
17 das Vorlesen ist nicht einfach immer so, Blatt vor dem Gesicht, sondern auch
18 mit den Augen schauen, herumschauen, Kontakt suchen. Aussprache und
19 Lautstärke haben wir ja eigentlich heute schon gesagt, Stimmführung
20 eigentlich auch und Pause müssten wir vielleicht noch. Aber das können wir
21 sonst ja auch als Übung einbauen, bevor sie sich gegenseitig vorlesen.
22 Vielleicht würde ich auch noch etwas (unv.) ausdrucken oder gerade ein leeres
23 Blatt abgeben, wo sie sich das notieren können vielleicht. Oder weißt du
24 gerade ein leeres Blatt wo sie hineinschreiben können was haben sie gut
25 gemacht und was könnten sie verbessern.
- 26 SHP: Ja genau.
- 27 KLP: Das muss ich aber noch schauen. Das wäre vielleicht noch etwas, wenn ich
28 das machen würde.
- 29 SHP: Da musst du doch gar keins ausdrucken, da kannst du doch einfach das
30 Häuschenpapier nehmen, oder? (3)
- 31 KLP: Sollen sie einfach das Häuschenpapier nehmen und sich dann einfach Notizen
32 darauf schreiben und sich dann einfach mündlich gegenseitig ein Feedback
33 geben? (3) Oder wie meinst du das mit Häuschenpapier?
- 34 SHP: Ja, eben das hab ich jetzt gemeint, dass sie einfach Notizen machen.
- 35 KLP: Und dann mündlich sagen: Hey, du hast da Pausen zu wenig gemacht, oder
36 so.
- 37 SHP: Zum Beispiel, oder ist das (1) ist das eine Überforderung?

38 KLP: Nein das kann man gut machen.

39 SHP: Ich habe da eben gerade einen Riesenstapel Häuschenpapier gefunden.

40 KLP: Da kannst du die gerade mitbringen (lacht herzlich).

41 SHP: Die bringe ich mit, jawohl.

42 KLP: (lachend) Da kommst du am Donnerstag mit deinem Häuschenpapier.

43 SHP: (lacht auch)

44 KLP: Und sagst: Schaut da-

45 SHP: Genau, braucht das Häuschenpapier, es gefällt mir nicht.

46 KLP: Ah ja. Ist doch super. (3) Ja, willst du das gerade mit ihnen anschauen?
47 Feedback und Häuschenpapier?

48 SHP: Ja. (2) Wechseln wir denn einfach einmal oder lesen sie sonst noch einmal in
49 drei Gruppen vor?

50 KLP: Das können wir jetzt sagen. Also das Vorlesen geht ja eigentlich nicht lange,
51 das Einschätzen- (2) Fünf Minuten pro Gruppe?

52 SHP: Ja.

53 KLP: Also zehn, beim anderen wären es dann einfach schon zwanzig und bis du
54 das erklärt hast und jeder checkt es geht es auch noch einmal etwa zehn
55 Minuten. Und wenn wir zwei Gruppen machen, dann wäre es einfach eine
56 halbe Stunde und dann wäre ja der andere Text da auch schon zu bearbeiten,
57 drum ich hätte gedacht vielleicht eine.

58 SHP: Eine und dann weiter.

59 KLP: Ja (2) und dafür müssen wir halt sagen, umso besser, weil (3) ja.

60 SHP: Ja (3) Dann machen wir das zuerst miteinander oder von Anfang an
61 separieren?

62 KLP: Ich würde es miteinander erklären. Erklärung würde ich vom Dings
63 miteinander machen (3) ehm, und nachher separieren, vielleicht eine Gruppe
64 in den Gruppenraum, du kannst da sonst gerade mit denen, die du heute
65 gehabt hast. Und ich nehme einfach die andere Gruppe.

66 SHP: Genau. Lesen wir sie aus?

67 KLP: Kann man.

68 SHP: Oder vielleicht wissen sie gerade ich möchte (1) ich möchte bei denen, oder.

69 KLP: Ja, das hätte ich glaube ich jetzt recht spontan.

70 SHP: Ja, ja.

71 KLP: Vielleicht würde ich dann einfach da etwas sagen. Ehm, (3) ja, wenn sie es
72 dann gemacht haben, würden wir einfach den nächsten Auftrag geben, von
73 „Vorlesen 2“. Da ist einfach die Herausforderung, sie haben kein Dings mehr,
74 kein Hörbeispiel, (3) ehm, und das müssen sie dann halt, es ist ein wenig
75 länger, haben sie ein wenig länger zum Lesen, ehm ja-

76 SHP: Gruppe bleibt die gleiche?

77 KLP: Gruppe bleibt die gleiche. (3)

78 SHP: Ich hab vorher noch nachgeschaut, ob es in der Bibliothek Bücher von dem
79 (unv.) hat.

80 KLP: Ich habe eins. Ich wollte es eigentlich am Anfang vorlesen, aber es sind zu
81 viele Seiten. (unv.)

82 SHP: Sie haben fünf Bücher in der Bibliothek.

83 KLP: Fünf?

84 SHP: Ja.

85 KLP: Könnte man eigentlich einmal holen.

86 SHP: Die könnte man mal holen. Es ist keins von denen gerade ((*Blättern*)).

87 KLP: Ja. Es sind ja trotzdem ein paar,(2), wer Interesse daran hätte, ist cool.

88 SHP: Weil letztes Mal, als ich mit der Gruppe da gewesen bin, haben wir gegoogelt,
89 wie viele Bücher hat der Mensch geschrieben?

90 KLP: Ungeheuer viele.

91 SHP: Der hat 140 Bücher geschrieben.

92 KLP: Der ist ja noch nicht tot, gell (*lacht*).

93 SHP: Nein, der ist immer noch dran. Und dann haben wir ausgerechnet wie viele im
94 Jahr und so. Es ist brutal. Der schreibt und schreibt und schreibt.

95 KLP: Man kann ihm zum Beispiel auch schreiben und er unterstützt dich dann auch,
96 wenn du zum Beispiel einen Vortrag über ihn machst. Dann sagt er, hey schick
97 mir die Folien und dann schmückt er das noch aus und so. Echt ein cooler
98 Typ.

99 SHP: Ich habe auch einmal mit einer Klasse an Franz Hohler einen Brief
100 geschrieben. Der war auch sehr herzlich. Dann hat er noch ein Video geschickt
101 und so. Im alten Deutsch Lehrmittel hat es irgendwie, wie man eine
102 Fernsehsendung macht als Thema gemacht. Kennst du Franz und Rene?

103 KLP: Nein.

104 SHP: Das ist eben so seine Kindersendung, die er gemacht hat. Aber man kann das
105 nicht mehr anschauen. Und dann haben wir ihm einen Brief geschrieben.

106 KLP: Ah so.

107 SHP: Und dann hat er uns eben das Video geschickt. Also du siehst es ist schon
108 lange her.

109 KLP: Aber lustig, dass es bei dir das schon gegeben hat. Jetzt ist es ja nicht mehr
110 die Fernsehsendung, bei uns im Sprachstarken ist es ja das Hörspiel und im
111 neuen Sprachstarken ist es der Podcast. Es geht immer weiter. Wir machen
112 das Hörspiel im Dezember. Das wird eine lässige Zeit. So, zurück zum Thema.
113 Dann kann ich dir das so gerade überlassen?

114 SHP: Ja.

115 KLP: Und dann gehe ich dann einfach (unv.). Oder ja, du kannst die Gruppe auch
116 aufteilen. Wir können es miteinander machen oder je nachdem hat jemand
117 eine Präferenz mit wem er gehen will, also mit welcher Gruppe. Und dann
118 gehst du mit deiner mit, die du heute gehabt hast und ich gehe mit der
119 anderen mit.

120 SHP: Genau. Dann haben sie das Papier und können Notizen machen. (3) Die
121 Pfeile ausmalen ((*Blättern*)), da braucht jeder seinen eigenen?

122 KLP: Also wir müssen das im Fall noch nicht. Ich hätte das erst gemacht, wenn sie
123 vor der Klasse vorlesen.

124 SHP: Gut.

125 KLP: Wir können auch sagen, sie machen jetzt schon einen Pfeil, aber ich weiss
126 nicht wie viel ihnen das bringt.

127 SHP: Dann ist das noch nicht.

128 KLP: Da würde ich noch warten, ja.

129 SHP: Aber den neuen Text fangen wir am Donnerstag noch nicht an.

130 KLP: Hey, wenn wir Zeit haben, dass es eben gut eine halbe Stunde geht, dann
131 haben wir noch zwanzig Minuten. Und dann können sie wieder mit den Farben
132 starten. Und dann hätten sie in der Woche drauf noch einmal eine Lektion zum
133 Üben, zum Machen, zum Tun, und es kann eben schon sein, dass ich morgen,
134 nein am Donnerstag anfangen in NMG, muss ich eben warten bis nächsten
135 Dienstag, da brauch ich eben eine Doppellektion. Und es kann eben sein,
136 dass ich eine NMG oder nochmal eine halbe Lektion zum Üben hätte. Drum
137 ich würde fast sagen, die Zeit reicht, dann sollen sie mit dem neuen anfangen.
138 Und eben je nachdem ist auch eine Gruppe schneller und die sollen dann
139 auch schon anfangen.

140 SHP: Das ist gut.

141 KLP: Gut.

142 SHP: Tipptopp.

143 KLP: Haben wir Deutsch dann auch schon, perfekt. Mathe schauen wir noch nicht
144 an, da muss ich heute zuerst schauen, wie weit die zweite Gruppe kommt. Die

145 erste Gruppe hat nämlich die Grundanforderungen alle schon fertig. Die haben
146 heute sehr gut gearbeitet.

147 SHP: Sehr gut. Die zweite Gruppe ist um halb zwei.

148 KLP: Ja (3) Ehm, NMG von heute Nachmittag und das Thema ((*Papierrascheln*))
149 (3): Mein guter Tag oder Ein guter Tag. Das ist drei Seiten, sie haben den
150 ganzen Nachmittag Zeit (*kurzes Lachen*).

151 SHP: Warte ich hole das Ding auch noch ((*Schritte sind zu hören*)) (5). Da ist es.

152 KLP: Eh, Seite 13 (3). Es geht so, jeden Tag wünschen wir uns einen guten Tag,
153 oder einen schönen und jetzt kommt eigentlich mal heraus: Was ist eigentlich
154 ein guter Tag? Ehm, ja sie sollen sich einmal Gedanken machen, wann geht
155 es ihnen gut, ehm und auch der Unterschied zwischen Fachleuten und was sie
156 sagen, weisst du, wir hatten ja schon den Fall gehabt, dass sie sagen: Hey, ich
157 gehe um 12 Uhr ins Bett, das ist gut für mich. Und nachher können wir als
158 Lehrperson sagen: Hey du kommst um neun ins Bett oder halb zehn und nicht
159 später. Und das ist wirklich einfach einmal, sie sollen zuerst die persönlichen
160 Fragen ausfüllen, also: Wann stehst du auf? (SHP: Ja, die Spalte) Genau:
161 Mein guter Tag. Ich will, dass sie ganze Sätze schreiben, weil sonst kommt so:
162 Wann stehst du auf? Sieben. Und sie sollen jetzt einfach die Chance einmal
163 nutzen. Vor allem wir haben genug Zeit. Sie sollen schreiben: Hey, ich stehe
164 um 7.00 Uhr auf.

165 SHP: Ja (4) Und dann logischerweise Einzelarbeit.

166 KLP: Einzelarbeit, ja. Ehm und sie müssen danach nicht direkt schauen, was die
167 Fachleute sagen. Sie sollen das einfach einmal ausfüllen, und da Seite 13 und
168 14 eigentlich.

169 SHP: Ja (2) Und wenn sie zu wenig Platz haben?

170 KLP: Können sie nach ((*Papierrascheln*)) Seite 12 ausweichen. Sie können da
171 gerne weiterschreiben, sie können Fragen aufschreiben oder ein Sternchen
172 machen, da haben sie noch Platz.

173 SHP: Es ist recht knapp da.

174 KLP: Es ist recht knapp, je nachdem, vor allem bei den Fachleuten. Vielleicht beim
175 Persönlichen würde es je nachdem noch hineinpassen, bei den Fachleuten
176 nicht. Ehm (5) ((*Blättern*)) Sie sollen erst einmal das Persönliche ausfüllen
177 und wenn sie das gemacht haben, wäre ich froh, schnell einen Blick darüber
178 zu werfen und dann können sie schauen, was Fachleute sagen. Zum Beispiel
179 eben: Wann stehst du auf? Wann gehst du ins Bett? Haben sie jetzt da mit
180 dem Lerchentyp und Eulentyp. Ja, es ist so, oder, ich mache dann sicher das
181 Beispiel: Wie viele Stunden schläfst du? Und sie sollten dann neun bis zehn
182 Stunden schlafen. Weisst du so als Empfehlung. In: Was isst du zum
183 Frühstück? Sie sollen googeln, was man so zum Frühstück essen soll. Ehm,
184 eine Seite ist sicher, dass was wir schon einmal gemacht haben bei dem
185 optimalen Teller, ehm SGE, die gebe ich ihnen wieder. Sie dürfen einmal sonst
186 einfach googeln, was sie sonst noch finden. Denn interessant wird es, da nicht
187 alle Experten die gleiche Meinung haben.

188 SHP: Jaja, ist so.

189 KLP: Also das könnte dann am Schluss beim Austausch mega spannend werden.

190 SHP: Also sie füllen die selbst aus.

191 KLP: Sie füllen die einmal aus, wenn sie nichts finden, sollen sie Vermutungen
192 machen.

193 SHP: Okay.

194 KLP: Also, habe ich mir vorgestellt, wenn es online heisst, oder: Wie erlebst du die
195 Schule? Wenn jetzt du-

196 SHP: Ich hab gerade sagen wollen: Das kannst du ja gar nicht.

197 KLP: Nein, aber weisst du online steht manchmal: Schule sollte positiv sein, mit
198 möglichst vielen Ereignissen und so Sachen. Sie sollen einfach so gut wie es
199 geht ausfüllen. Und wir merken schnell, wenn A. kommt: Hey ich hab keine
200 Lust mehr. Dann soll er noch drankommen. Wir können dann, wenn wir sehen,
201 sie sind gut unterwegs, ich denke, dass wird dann aber erst in der zweiten
202 Lektion sein. Dann würde ich das mit ihnen noch besprechen. Vielleicht sind
203 sie mega schnell, und man kann das in der ersten Lektion machen. Sonst
204 würde ich es in der zweiten Lektion machen. Und das ist dann eigentlich wie
205 jetzt Nummer 2: Stellt euch gegenseitig die Ergebnisse und Gedanken vor.
206 Ehm, ja. Was die anderen so meinen, sollen sie noch aufschreiben.

207 SHP: Wie hat es A. heute?

208 KLP: Er hat sich eigentlich gut gehalten.

209 SHP: Aber er ist immer noch so krrrrr.

210 KLP: Jaja, in Deutsch hat er (unv.) gesagt: „Eh, nein!“ Und weisst du dann hat er
211 sich so umgeworfen auf dem Stuhl. Und dann habe ich ihn gefragt: „Hey A,
212 was ist los?“ Und dann sagt er, er müsse nachher noch in die Musik. Hab ich
213 gesagt: „Hey, aber Musik ist megacool, da kannst du singen.“ Ja nein er wolle
214 heim. Dann habe ich gesagt: „Ja, aber ehm Musik“ Ja er wolle heim gehen.
215 Hab ich gesagt: „Ja, geht jetzt halt nicht.“ Aber ich hatte ihn auch noch gefragt
216 wegen- Ah, das hast du ja gar nicht mitbekommen. Es sind noch zwei andere
217 Sachen passiert, also noch etwas über A.: Am Freitag habe ich Typewriter
218 kontrolliert und er ist letzten Dienstag am Morgen nach Hause gegangen. In
219 Englisch ist er nach Hause gegangen. Er ist ja dann am Dienstag nicht mehr
220 da gewesen. Und am Nachmittag ist er ja wieder da gewesen.

221 SHP: Ja, er ist recht schnell wieder gesund gewesen.

222 KLP: Mhm, und deswegen hatte ich am Nachmittag einen dummen Spruch laufen
223 gelassen von wegen: „Hey, du musst mir sagen was deine Mutter so an
224 Zaubermitteln hat, die will ich auch haben, damit ich so schnell gesund werde.“
225 Dann habe ich Typewriter überprüft. Er ist heim gegangen und hat alle
226 Typewriter Aufgaben gemacht. Und das kommt auf die Elterninformation drauf.

227 SHP: Oh, ja.

228 KLP: Von wegen, er ist nach Hause gegangen, einfach auch als Info an die Eltern,
229 er ist nach Hause gegangen , um Hausaufgaben zu machen und am
230 Nachmittag ist er wieder gekommen. Ehm, per Zufall, haben wir heute auch
231 wieder Dienstag (4) und er hat heute wieder geklagt, er wolle nach Hause.
232 Also, es kann ein mega dummer Zufall sein ehm, aber wir kennen seine
233 Motivation, vielleicht hat er gerade ein Down gehabt und Dienstag ist halt auch
234 ein recht anstrengender Tag, es sind alle Leistungsfächer darin. Montag ist
235 noch Spasstag, vor allem BG und Turnen und Dienstag ist halt Leistung, also
236 wirklich von NMG, Deutsch, Mathe, Englisch, wir haben alles. Ja, ist halt. Das
237 war am Freitag. Und gestern, war noch etwas mit B.. Er hat mir das
238 Wochenjournal gegeben, ich schaue es an und hab genau gesehen, die
239 Unterschrift ist gefälscht.

240 SHP: Ah.

241 KLP: Und ich habe ja, du weisst ja, was ich darauf geschrieben habe, sehr
242 wohlwollend. Ich habe nichts sonst darauf geschrieben, oder auch oben, ich
243 habe ihm nichts verändert. Dann habe ich gefragt: „Hey, was hat der Papi
244 dazu gesagt?“ Nichts, die Mami habe unterschrieben. „Und was hat die Mami
245 gesagt?“ „Nichts.“ Da hab ich gesagt: „Nichts? Du zeigst ihr das und sie
246 unterschreibt einfach irgendetwas?“ Hm, ja. Dann hab ich gedacht, gut, ich
247 gebe ihm noch Zeit. Und dann hat er von was anderem geredet. Und bei der
248 Verabschiedung hab ich gefragt: „Warum lügst du mich an?“ Und da ist er
249 kreideweiss geworden. Und dann sagte er so: „Was?“ „Warum verarschst du
250 mich?“ Dann hat er die Schultern hochgezogen und gesagt „Ja, weiss nicht“.
251 Und dann hab ich gesagt: „Und jetzt sei bitte ehrlich. Ich habe nichts
252 Schlimmes darauf geschrieben und du doch auch nicht. Warum kannst du das
253 jetzt deinen Eltern nicht zeigen?“ (5) Er wisse es nicht. Und dann hab ich
254 gesagt: „Schau, wir haben in der ersten Woche einen Deal abgemacht: Du
255 lügst mich nicht an und bist ehrlich. Jetzt schon wieder.“ Da hab ich dann
256 einfach gesagt: „Ich bin enttäuscht von dir. Ich muss schauen, was ich mache.“
257 Ehm, ich hab jetzt alles eingescannt und irgendwann, wenn sich die Situation
258 beruhigt hat, würde ich das den Eltern zeigen. Einfach, damit sie es einmal
259 gesehen haben. Er ist momentan bei der M. jetzt gerade in der Lektion.

260 SHP: Ah, ist er jetzt gerade bei M. ((die Sozialpädagogin)).

261 KLP: M. hat dann auch gesagt, ich soll abwarten, sie will das ganze jetzt noch
262 einmal aufgreifen, und interessant ist eben, er ist letztlich auch weinend in die
263 Schule gekommen. Er ist hereingekommen und hat voll geweint.

264 SHP: Jeden Tag jetzt, seit einer Woche fast.

265 KLP: Ja, und nachher habe ich ihn beruhigt und gefragt was los sei. Und dann hat
266 er gesagt, bis ich den mal beruhigt hatte, hat er gesagt, er sei gestern noch
267 am Handy gewesen und dann sei der Vater hereingekommen und habe ihn
268 angemotzt. Und (3) ja. Dann habe ich auch gesagt: „Ja, warum warst du denn
269 am Handy?“ Ja, er habe nicht schlafen können. Und dann habe ich gesagt:
270 „Ja, aber hilft dir das Handy zum Schlafen?“ Und er so: „Joo“ und dann hab ich
271 gesagt: „Nein, leg das Handy weg.“ Und dann hat er gesagt, ja der Vater sei
272 so böse gewesen. Und dann hab ich in der Betreuung, er geht ja um acht in
273 die Betreuung, hab ich gesagt, lenkt ihn bitte ein wenig ab, aber auch um neun

274 ist er halb weinend wieder runtergekommen. Aber nachher im Unterricht ist es
275 wieder weg gegangen. Vor allem in M und I. Da hatte ich ihn gehabt, weil es
276 da um Roboter gegangen ist. Aber dann ist ja das mit der Unterschrift noch
277 gekommen. Aber eben, es ist jetzt schon eine Woche und ich habe gesagt: „
278 Lüg mich nicht an, mach deine Hausaufgaben“, und er hat mich schon wieder
279 veräppelt.

280 SHP: Aber die Hausaufgaben hat er gemacht.

281 KLP: Die Hausaufgaben bringt er momentan, ja.

282 SHP: Dann haben wir da wenigstens etwas erreicht.

283 KLP: Hausaufgaben ist momentan, dass was ich an ihm sehe. Er muss mir auch
284 jeden Tag die Englischwörter abgeben. Das hat er auch gemacht bis jetzt.
285 (*seufzend*) Ja, das sind so die Neuigkeiten, die ich habe.

286 SHP: Ja, also ich glaube die Option, dass er uns etwas vorspielt, die ist vom Tisch,
287 oder?

288 KLP: Denke ich auch.

289 SHP: Da ist etwas.

290 KLP: Und ich würde fast sagen der Vater ist ein Tyrann.

291 SHP: Man könnte das aber auch vermeiden.

292 KLP: Das Handy rausnehmen.

293 SHP: Das Handy rausnehmen und draussen lagern. Aber dann haben sie eben zum
294 Teil, wenn die Eltern arbeiten gehen, müssen sie selbst einen Wecker haben,
295 und der Wecker ist auf dem Handy und das Handy ist im Zimmer. Das ist eben
296 ein bisschen die Crux. Aber du kannst es halt nicht mehr als es sagen.

297 KLP: Ja, aber irgendwie hab ich auch das Gefühl, da kommt ziemlich bald ein
298 Elterngespräch, nur damit du gewarnt bist. Dann wäre das nämlich ich, wäre
299 auch gut, wenn du dabei wärst, plus M. eventuell die I., dass sie sagen kann,
300 wie er es bei ihr macht. Und ich denke dann sollten beide Eltern kommen.

Gespräch 2 Klasse 3

- 1 KLP: Fangen wir gerade einmal mit dem Unterricht und dem Inhalt an, den wir nächste
2 Woche machen wollen? Das ist nächste Woche Mittwoch und Donnerstag.
- 3 SHP: Genau (.)
- 4 KLP: Mittwoch ist in den ersten beiden Stunden Mathe und Deutsch.
- 5 SHP: Genau, ja.
- 6 KLP: In Mathe wäre die Achterreihe dran. ((*Tippen auf Tastatur*))
- 7 SHP: Die Achterreihe. Genau, das hatten wir schon einmal abgesprochen, gell?
- 8 KLP: Genau.
- 9 SHP: Und da singen wir das Lied wie immer?
- 10 KLP: Ja, genau.
- 11 SHP: Damit es eine Regelmässigkeit gibt. ((*Tippen*))(*spricht langsamer*) Lied Achterreihe
12 singen. Wäre es eine Idee, wenn wir, du hast doch für die Legebox so coole Karten
13 gemacht; wenn wir die Karten zum Beispiel- Hast du schon eingeführt am Mittwoch
14 oder noch nicht?
- 15 KLP: Doch, ich habe es schon eingeführt. Aber wir könnten trotzdem im Kreis noch etwas
16 miteinander machen. Oder wie du- (...) Also deine Idee habe ich cool gefunden.
- 17 SHP: Genau. Karten verteilen und dann, dass die Kinder dann ihre Karte der Reihe nach
18 vorlesen, lösen und hinlegen und dann könnten wir dann anhand von den Karten das
19 Lied singen.
- 20 KLP: Ja, dann sehen sie es gerade. Genau. ((*tippt während sie langsamer spricht*)) Also,
21 Legebox, Kärtchen verteilen und- Super, das ist immer gut, wenn sie es dann gerade
22 sehen beim Singen.
- 23 SHP: Genau. Wir können dann ja schauen, ob wir die Kärtchen verteilen, vielleicht zweimal
24 machen, damit alle einmal drankommen.
- 25 KLP: Ja, kommt drauf an, wir haben ja noch den Einstieg am Morgen, weisst du?
- 26 SHP: Ja, genau. Aber wir haben ja auch gestern zum Beispiel in Mathe ein wenig
27 überzogen und das habe ich noch gut gefunden, dass man da ein bisschen flexibel
28 bleibt.
- 29 KLP: Das sehen wir dann schon wie viel Zeit es braucht. Ja, und dann haben wir ja
30 sowieso unsere Posten, die wir auch bei den anderen Reihen schon gemacht haben.
31 Dann würde ich sagen, machen wir doch am Matheplan weiter.
- 32 SHP: Der läuft ja recht selbstständig. Und ich würde sonst noch einmal bei der A. und beim
33 O. schauen (...)
- 34 KLP: Und die, die das Spiel machen würden könnten ins andere Zimmer rüber. Das ist
35 nämlich frei. Und dann wäre es hier im Zimmer ruhig zum Arbeiten.
- 36 SHP: Und am Donnerstag würden wir in Mathe eigentlich noch einmal üben, üben, oder?

37 KLP: Ja, genau. Am Freitag ist ja dann wieder der Test, und dann wäre es die letzte
38 Übungsstunde, wo man noch einmal die Zeit nutzen könnte (4).

39 SHP: Ich hätte noch ein Spiel. Wo die Achterreihe noch einmal geübt wird. Soll ich das als
40 Einstieg machen? Aber gar nicht so lange, oder was denkst du?

41 KLP: Nein, dass man wirklich sagt, so 10 Minuten vielleicht. Mehr würde ich nicht.

42 SHP: Also dann machen wir als Einstieg das Spiel, was ich mitbringe und dann machen wir
43 wieder Matheplan, oder?

44 KLP: Super.

45 SHP: Und das Ziel von den zwei Stunden wäre einfach Repetition und üben.

46 KLP: Festigen auch.

47 SHP: Gut. Und dann wäre noch Deutsch. Machen wir lauttreu?

48 KLP: Ja. wir haben ja gestern noch die eine Übung angefangen mit den Karten zum
49 Ausschneiden, einkleben und Silbenbögen einzeichnen. Die würde ich eigentlich
50 fertig machen. Aber davor würde ich noch einen Einstieg machen.

51 SHP: Die Frage ist noch, ob wir da noch das zweite Video anschauen.

52 KLP: Ach ja. Komm das machen wir. (*tippt während sie langsamer spricht*) Silbenvideo.

53 SHP: Ich könnte mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich wieder Mathe ein wenig überziehen
54 und dann geht es wahrscheinlich gerade auf, oder was denkst du?

55 KLP: Ja das denke ich auch.

56 SHP: Macht es Sinn zwischendrin noch eine Bewegungspause einzubauen?

57 KLP: Ja, ich würde vielleicht das „Just Dance“ machen.

58 SHP: Das ist doch super.

59 KLP: (*lacht*) (*tippt, während sie langsamer spricht*) Bewegung

60 SHP: Und dann die Silben und das Arbeitsblatt 2.

61 KLP: Vielleicht müssen wir noch einmal erklären, dass sie das Herz ausschneiden,
62 aufkleben, Robotersprache mit dem Finger tippen und dann einzeichnen.

63 SHP: Und vielleicht können Kinder, die vielleicht schneller fertig sind. Die Starken wäre
64 vielleicht die Idee, dass sie auch mal selbst längere Wörter machen und dann selbst
65 aufschreiben und einzeichnen.

66 KLP: Genau. Dann wäre es auch gerade ein wenig differenziert, wenn sie selbst können-
67 (*tippt und spricht*) Eigene Ideen für schnelle. Ja stimmt, weil sie sind- Was ist der
68 längste? -dreisilbig. Da kann man dann ja auch sagen, sie sollen mindestens drei
69 Silben oder mehr haben.

70 SHP: Gut und das Ziel von der Stunde wäre in dem Fall noch einmal Silben lautieren.
71 Perfekt, haben wir das. Dann gehen wir zu den Kindern, oder?

72 KLP: Ja genau. Heute ist ja noch wegen der S. das Thema gewesen. Ich habe jetzt den
73 Eltern schon einmal eine Klapp Nachricht geschrieben. Und habe aber der S. den

74 Test noch nicht gegeben, wo sie ja nicht erreicht hatte. Sie weiss es noch nicht, denn
75 sie ist krank gewesen Und ich wollte es ihr nicht gerade heute geben, weil ich wollte,
76 dass die Eltern zuerst informiert sind. Ich habe dann auch gerade nachgefragt, ob
77 ihnen zu Hause etwas aufgefallen ist.

78 SHP: Ja, super.

79 KLP: Ja und ich werde ihr dann morgen den Test geben. Und dann schauen wir einmal.
80 Sie geht jetzt auch wieder zur Schulsozialarbeit. Da müssen wir einmal schauen, wie
81 es sich entwickelt.

82 SHP: Und beim W. wollte ich nur noch einmal nachfragen. Wir haben ja da die Abklärung
83 gehabt in der Praxis G. Du hast gesagt du hast angefangen mit einem
84 Erfolgstagebuch. Wie läuft das?

85 KLP: Also ich erinnere ihn jeden Tag daran, dass er es noch machen soll. Und er hat es
86 jetzt aber erstaunlicherweise immer recht schnell gehabt und auch gewusst, was er
87 geschrieben hat. Und ich habe ihm dann immer die Wahl gelassen, ob er es mir
88 zeigen will oder nicht. Bis jetzt hat er es mir immer gezeigt.

89 SHP: Eben er braucht die Beziehung.

90 KLP: Ja er sitzt ja auch direkt vor meinem Pult und der Platz tut ihm glaube ich megagut.
91 Einfach dass er mal schnell einen Blick zu mir tun kann, wenn etwas ist oder ich sehe
92 ihn eben immer und wenn etwas ist, kann ich gerade zu ihm gehen. Ja, da bin ich
93 auch froh gewesen, dass du mir den Tipp gegeben hast. Genau.

94 SHP: Dann läuft das.

95 KLP: Ja, das machen wir jetzt bis zu den Herbstferien (4).

96 SHP: Dann wollte ich noch fragen wegen D. der hat ja ADHS und ob das für dich so passt,
97 wenn ich einfach am Anfang im Basilo ein paar Übungen mit ihm mache.

98 KLP: Ja, das ist gut. Ich habe sowieso das Gefühl, nach den Sommerferien hat er supergut
99 gestartet. Klar merkt man schon aber (*lacht*) er hat jetzt viel geschafft so.

100 SHP: Ich finde eigentlich, er kann ja nicht aus seiner Haut raus. Man kann ihn gut fördern
101 und wenn er den Alltag gut meistert, ist das ja schon gut.

102 KLP: Für mich ist es einfach wichtig gewesen, dass ich weiss: Was ist es? Und dann kann
103 ich mich auch darauf einlassen und drauf einstellen und einfach Verständnis zeigen,
104 weil ich weiss: Das kann ich jetzt so erwarten und das andere eher nicht.

105 SHP: Heute beim „Würfeln und Malen“ habe ich sein Blatt auch gesehen. Und du siehst
106 halt, er hat Mühe mit dem Malen, aber es ist okay.

107 KLP: (*lacht*) Er hat immer die Rechnungen richtig gehabt, aber das Malen hat er immer
108 falsch gehabt. Er ist immer verrutscht beim Zählen.

109 SHP: Beim R. habe ich eben das mit dem Handy, dass er ein Handy bekommen hat. Das
110 haben wir ja eh schon besprochen. Und dann wollte ich noch wissen, wie das mit der
111 Ergo aussieht.

112 KLP: Ja, da habe ich schon nachgefragt, aber noch keine Rückmeldung bekommen. Sie
113 hat vor den Sommerferien gesagt, sie hätte ihn angemeldet. Aber ich habe nichts
114 mehr gehört, drum habe ich nachgehakt aber da noch keine Rückmeldung.

115 SHP: Okay.

116 KLP: Da muss ich vielleicht morgen, wenn ich noch nichts höre noch einmal fragen.

117 SHP: Und sonst rufe ich einmal an.

118 KLP: Also ich weiss nicht, auf mich hat es so gewirkt als ob die Mutter es auch so sieht.
119 Aber weil jetzt schon eine Wiele nichts gekommen ist, weiss ich nicht wie sie es so sieht.

120 SHP: Eben das mit dem Handy ist halt einfach-

121 KLP: Ja das ist eben nicht optimal. Dafür haben wir heute eine Geschichte von den
122 Erlebnistagen geschrieben und er hat wirklich mit Abstand von allen anderen am
123 wenigsten Fehler geschrieben und das ist Wahnsinn.

124 SHP: Wie weit er kognitiv ist, passt auch nicht zu seinem Körper und zu seinem Wesen.

125 KLP: Und es ist so unterschiedlich. Seine emotionale Reife und der Kopf. Und das ist alles
126 in einem Körper und das funktioniert in einem Körper nicht. Das siehst du bei ihm
127 halt.

128 SHP: Drum wäre das schon gut, gell. Aber dann schauen wir da eben ob noch etwas
129 kommt. Ich hab mich auch schon gefragt, ob es Sinn macht, wenn wir vorher ein
130 Elterngespräch ansetzen, weisst du so ausserordentlich. Dann können wir
131 nachfragen wegen der Ergo und vielleicht gerade wegen dem Handy.

132 KLP: Ja, stimmt. Das wäre gut.

133 SHP: Soll ich das organisieren?

134 KLP: Ja, gerne. Und beim O. schaust du nächste Woche noch einmal in Mathe wegen der
135 Neunerreihe. Das hatten wir ja schon besprochen.

136 SHP: Genau. Sonst haben wir nichts mehr?

137 KLP: Nein.

Gespräch 3 Klasse 4

- 1 SHP: Gut, würden wir zuerst gerade den Unterricht besprechen für die nächsten
2 zwei Wochen, was wir machen und dann kommen wir noch zu den einzelnen
3 Kindern. Ist das gut?
- 4 KLP: Das ist gut, ja. Sollen wir mit Mathe anfangen?
- 5 SHP: Ja (..).
- 6 KLP: Bei Mathe sind wir nächste Woche beim Thema Stellenwert dran und mit den
7 Kindern habe ich am Montag und Dienstag schon gestartet in das Thema und
8 am Mittwoch mache ich weiter. Da arbeiten wir mit den Stellenwertkarten.
9 Zahlen legen, Zahlen verändern und dann auch die Rechnung aufschreiben ((
10 Tippen auf Tastatur)). Wenn ich jetzt 600 wegnehme, nehme ich die Karte
11 weg und dann die Rechnung aufschreiben, ausrechnen und die Kinder sollen
12 das zu zweit machen und aufschreiben. Und wenn sie noch Zeit haben sollen
13 sie am Matheplan arbeiten.
- 14 SHP: Und dann nehme ich in dem Fall wieder die vier Kinder, oder? Und die eine ist
15 ja die ILZ-Schülerin A.. Ich habe heute gesehen, sie ist recht weit mit der
16 Dreierreihe. Ich hab ihr jetzt gesagt, sie soll morgen doch ein Spiel machen,
17 morgen ist auch die Klassenassistentin da, einfach, dass du auch Bescheid
18 weisst. Zum Beispiel Bingo oder etwas Handlegendes, was sie allein weniger
19 machen kann. Und dann schaue ich, dass ich auf nächste Woche eine neue
20 Reihe parat habe, dass sie da weitermachen kann, weil ich habe das Gefühl,
21 es sitzt relativ gut. (...) Ah nein, was ich eigentlich noch gerne machen würde,
22 ist eine kleine Überprüfung einen Test. Dürfte ich dir den Test hineinlegen,
23 damit sie den mal allein lösen kann, oder soll sie das bei mir oben lösen
24 gerade am nächsten Mittwoch?
- 25 KLP: Das kannst du sagen, wie du magst. Es ist beides möglich.
- 26 SHP: Weil dann schaue ich gerade einmal wie die Dreierreihe sitzt, mach einen
27 kleinen Test und würde dir den einfach kopieren und hineinlegen. Ist das gut?
- 28 KLP: Ist gut.
- 29 SHP: Und bis Mittwoch würde sie sicher noch üben, und dann würde ich die
30 formative Lernkontrolle am Mittwoch machen und nachher bekäme sie eine
31 neue Reihe. Das hat gut geklappt?
- 32 KLP: Sie hat sehr selbstständig gearbeitet, ja. Auch zuverlässig, dass sie
33 abgewechselt hat, ein Blatt, ein Spiel eine Bewegungspause.
- 34 SHP: Und mit den anderen in dem Fall Stellenwert auch den Einstieg, okay. Und die
35 Woche danach?
- 36 KLP: In der Woche darauf sind wir in Mathe beim Thema „Ziffern und Zahlen“ und
37 da habe ich auch wieder den Einstieg am Montag mit der ganzen Klasse. Und
38 am Mittwoch würde ich gerne Zahlenketten rechnen mit denen, die bei mir
39 sind also da hat es ein Beispiel im Handbuch drin wo einfach eine Zahl
40 festlegt und nachher wir in Schritten Plus oder Minus gerechnet. Wieder mit
41 den Stellenwertkarten, kann man es eigentlich auch legen. Und dann hat es

42 da eine Tabelle, die wir als Vorlage haben. Da hab ich gedacht, die gebe ich
43 dann den Kindern und dann sollen sie erst einmal machen, nachdem wir ein
44 Beispiel im Kreis gemacht haben. Genau, und nachher auch wieder am
45 Matheplan.

46 SHP: Und dann nehme ich auch da wieder die vier Kinder. Was ich auch schon
47 gesehen oder gehört habe, ist eben, wenn sie es laufen, hab ich in der vierten
48 Klasse, vielleicht kennst du das. Wenn sie die Schritte laufen müssen.

49 KLP: Also ich habe das jetzt im Matheplan drin, wo sie laufen müssen. Wo einer
50 zählen muss und einer muss zuhören und überprüfen und muss jedesmal eine
51 Stufe höher.

52 SHP: Ah, dann haben sie das schon gemacht.

53 KLP: Ja, das haben sie gemacht.

54 SHP: Gut, dann machen wir das, perfekt. Und eben die ILZ-Schülerin hat dann die
55 Sechserreihe.

56 KLP: Ich habe heute mit den Kindern Zahlendiktat gemacht. Und da hat es von allen
57 Kindern, die jetzt bei mir waren, die anderen waren ja bei dir, aber da haben
58 es eigentlich sieben wirklich gut gemacht und zwei hatten ein völliges Chaos
59 (.) und eine ist so halb richtig halb falsch gewesen. Es sind Zehn Zahlen
60 gewesen und ich hatte den Kindern gesagt, wenn sie acht richtig haben,
61 hätten sie es wirklich gut gemacht, also zwei kann man falsch haben, aber der
62 Rest muss richtig sein. Das hab ich ihnen erst nachher gesagt, als sie
63 korrigiert hatten, und ich glaube einer hatte vier Fehler.

64 SHP: Wer hat Mühe gehabt, welche zwei?

65 KLP: (...) Der T. hat es falsch gehabt und W. hat die Zahlen komisch
66 aufgeschrieben. Er hat dann, wenn ich z.B. gesagt habe „39000“, dann hat er
67 eine 39 geschrieben, dann drei Nullen. Und wenn ich dann gesagt hab 39436,
68 hat er wie die drei Nullen noch in der Mitte gehabt, also eine achtstellige Zahl
69 geschrieben. Das hab ich ihm dann nachher noch gesagt.

70 *((folgende Passage stark überlappend gesprochen))*

71 SHP: Hast du es mit den Tausenderstrichen gemacht?

72 KLP: Ich hatte ihnen das gesagt-

73 SHP: Ja, gut, dann haben wir das gleich gemacht.

74 KLP: -das ich einfach will, dass sie den Strich machen, damit sie sehen, das sind
75 tausend.

76 SHP: Weil das ist ja auch für das Aussprechen und für das Schreiben recht wichtig.

77 KLP: Ich hatte das auch so eingeführt, aber er hat eben gerade einen Knopf gehabt-
78 (.)

79 SHP: Gut.

- 80 ((ab hier wieder nacheinander))
- 81 KLP: Wobei ich sonst nicht das Gefühl habe, dass der W. das nicht versteht. Er hat,
82 hab ich das Gefühl irgendwas anderes gedacht. Und der D. hat natürlich mit
83 dem Hören Mühe gehabt. Er hat einfach nicht gehört hat aber dann auch
84 gemeint, ja er könne es nicht und dann ganz aufgehört. Ich hab dann aber
85 gesagt: „Jetzt probierst du noch einmal und machst wieder mit. Er hat dann
86 einfach so wie fünf falsch gehabt und fünf richtig gehabt.
- 87 SHP: Ja zum D. wegen dem Hören habe ich nachher auch noch etwas. Das können
88 wir ja nachher dann noch.
- 89 KLP: Einfach nur noch als Rückmeldung zum Zahlen lesen. Also ich meine die
90 meisten haben es echt gut gekonnt.
- 91 SHP: Bei mir oben ist eigentlich einmal abgesehen von dem Streit, den wir noch
92 lösen mussten, haben sie super gearbeitet. A. hat einfach, sie hat die
93 Vorleseaufgabe hat sie gesagt sie hätte es gemacht, und ich hab dann
94 gedacht: Jetzt hab ich die Kleingruppe, dann möchte ich eigentlich, dass mir
95 alle gerade die Zahlen vorlesen. Sie hat da wirklich einen Knopf gehabt. Also
96 ich musste mit ihr noch einmal schauen: Okay nach wie vielen Stellen ist jetzt
97 ein Tausenderstrich und wie kann ich es jetzt vorlesen? Ich hab dann mit ihr
98 die ganze Aufgabe noch einmal gemacht und sie konnte dann die Aufgaben
99 allein lösen. Bei der V. und beim A. ist es kein Problem gewesen. Und eben J.
100 hat selbstständig gearbeitet.
- 101 KLP: Gut.
- 102 SHP: Gut. Dann wäre Deutsch in dem Fall noch, oder? Da haben wir ja jetzt heute
103 den Rechtschreibtest gemacht. Und dann würden wir, falls Material da ist,
104 nächste Woche eigentlich starten, mit dem Üben. Ich hab jetzt da mal
105 korrigiert.
- 106 KLP: Hast du schon die Auswertung gemacht?
- 107 SHP: Ja, ich wäre froh, wenn ich es dann noch kopieren könnte, dass ich es auch
108 noch hätte. Und eigentlich sieht das jetzt so aus, dass man eigentlich immer
109 gerade sagt, wo ist der Fehler gewesen, man korrigiert alle, und hintendran
110 das X zeigt einfach, welche Rechtschreibregel müssen die Kinder dann
111 nachher üben. Also es übt dann eigentlich jedes Kind eine andere Regel. Also
112 zum Beispiel da der B. , der macht das GK8 und jemand anderes macht jetzt
113 das vielleicht nicht. Es gibt aber auch ein paar, da hab ich die eine Regel für
114 alle angekreuzt, weil ich die einfach wichtig finde, auch wenn sie es richtig
115 hatten, zum Beispiel „das“ oder „dass“. Das hab ich jetzt bei allen angekreuzt.
116 Ja, und ich kenne es jetzt so, da musst du mir sagen, ob das für dich auch so
117 okay ist, dass sie ein Mäppli bekommen und sie haben dann alles in der
118 Zeigetasche. Und dann bräuchten sie noch ein Deutschheft, wo sie drin
119 arbeiten könnten.
- 120 KLP: Also das Blatt würdest du vorne hineintun und da käme dann auch das Heft
121 hinein. Wir haben ein Geschichtenheft und ein Deutschheft.
- 122 SHP: Ja, das Deutschheft.

123 KLP: Dann sollen sie das Deutschheft auch da reintun. Passt das alles in ein
124 Mäppli?

125 SHP: Oder einfach das Deutschheft können sie unter dem Pult haben. Aber einfach,
126 dass die zwei Sachen beieinander sind. Und vielleicht müssen wir dann erst
127 einmal schauen, ob wir da dann die Bücher haben bis nächste Woche.

128 KLP: Wenn wir es haben, dann machst du eine kurze Einführung, wie die Kinder
129 damit arbeiten müssen?

130 SHP: Ja.

131 KLP: Weil du kennst das Lehrmittel, oder?

132 SHP: Ja, genau, das kann ich machen. Gut.

133 KLP: Ehm. Wenn wir das Material bis dahin nicht haben, dann sollen wir einfach am
134 Geschichtenheft weitermachen? Ich hab vorgeschlagen, dass Kinder einfach
135 am Geschichtenheft schreiben und dann können wir schauen, was schreiben
136 sie richtig und was ist noch falsch.

137 SHP: Ja, das wäre für mich auch mega spannend, ja. Vielleicht können wir ja auch
138 ein Wimmelbild geben? Und dass wir dann sagen, gut wir wollen, dass ihr jetzt
139 da Sätze zu dem Bild schreibt. Dann könnte man vielleicht den Wortschatz
140 gerade auch noch hineinnehmen.

141 KLP: Das können wir machen, ja.

142 SHP: Das wir vielleicht sagen,(.) was kennt ihr nicht? Dann hätten wir wie das
143 Schreiben und den Wortschatz auch noch da drin. Wär das eine Idee?

144 KLP: Also zu einem Wimmelbild Sätze schreiben.

145 SHP: Würdest du in dem Fall das Wimmelbild heraussuchen, falls es nicht da ist.
146 Und falls es da ist, mache ich die Einführung. Und erkläre, wie wir arbeiten.

147 KLP: Das ist doch gut.

148 SHP: Und dann in Zukunft, soll ich trotzdem ein paar Kinder, wir könnten es ja so
149 machen, dass wir und weisst du es wär ja die Idee, dass wir einen
150 gemeinsamen Einstieg machen, aber dann nehme ich trotzdem die drei, vier
151 hoch, oder nicht? Mir geht es mehr darum wegen D.. Weil ich merke er kann
152 sich oben viel besser fokussieren als hier unten. Also er ist wie ausgewechselt.
153 Also wir könnten auch mal so mal so. Aber es täte ihm sicher gut.

154 KLP: Also ich denke, es macht vielleicht schon Sinn, dass einfach auch die Kinder,
155 die am meisten Mühe haben, hier unten selbstständig arbeiten. Es geht auch
156 einfach mehr darum, weisst du, sich zu orientieren, gut zu arbeiten, wissen wie
157 geht das, und das dann auch sauber und korrekt machen. Weil es sind ja die
158 zwei drei, die zwar mehr üben müssen, das aber eigentlich sauber machen
159 und da braucht es vielleicht gar nicht mehr Begleitung. Der D. braucht es
160 schon.

161 SHP: Also, ja, definitiv. Darum, ich glaube für ihn wäre es sinnvoll, wenn er einen
162 anderen Raum hätte.

163 KLP: Ja, ich glaube alternativ könnte man auch in den Gruppenraum gehen. Aber
164 ich habe das Gefühl, das ist doch zu nah.

165 SHP: Aber ich könnt ja auch mal ein paar andere mitnehmen. Weisst du, dass wir
166 mal wechseln. Also, weisst du ich fände es dann schon schön, wenn wir
167 jeweils einen gemeinsamen Einstieg machen und dann, wenn wir noch eine
168 halbe Stunde üben, dass ich dann einfach die hochnehme. Ich kann dann ja
169 auch mal ein paar starke-

170 KLP: Oder einfach so die mittleren, die noch nie waren.

171 SHP: Aber, dass wir da sagen, okay der D. kommt immer und J. kommt immer. Und
172 bei den anderen wechseln wir.

173 KLP: Wohl, das find ich super, wenn alle mal im Förderzimmer arbeiten dürfen.

174 SHP: Dann wäre das auch gerade wieder erledigt (*lacht*). Und da entscheiden wir
175 spontan, wer da jetzt mitkommt.

176 KLP: Ich hab ja wie so eine Klassenliste. Da kommen dann zwei und dann wieder
177 die nächsten zwei.

178 SHP: Und dann machen wir in der darauffolgenden Woche dann weiter.

179 KLP: Gut.

180 SHP: Gut. Dann wäre es das einmal zum Unterricht. Ehm, jetzt vielleicht noch zu
181 den Kindern. Vereinzelt, eigentlich J. hab ich gesehen, eigentlich die
182 Dreierreihe hat sie bei mir recht selbstständig dran gearbeitet. Und sie hat es
183 auch recht gut gemacht. Wie hat es jetzt geklappt mit Spielen machen und so?
184 Was hast du für ein Gefühl? Musstest du gross auf sie schauen oder hat sie
185 das auch verstanden?

186 KLP: Ich musste nicht gross auf sie schauen. Sie hat das wirklich sehr selbstständig
187 gemacht. Sie hat die Arbeitsblätter gezeigt. Ich habe die dann korrigiert. Sie
188 hat sie dann ins Mäppli gelegt. Und sie hat da auch fast keinen Fehler gehabt.
189 Einmal hat sie 0 mal 3 falsch gehabt. Das hab ich ihr dann noch erklärt. Sie
190 hat dann nachher die Spiele gemacht, aber eigentlich alleine.

191 SHP: Legebox, hat sie mal gemacht?

192 KLP: Ich glaube nicht.

193 SHP: Das wäre vielleicht noch was.

194 KLP: Ich muss sagen, ich weiss es nicht genau. Sie hat dann eben auch für sich
195 gearbeitet.

196 SHP: Aber das hättest du gesehen, das muss sie auslegen, das ist handelnd.

197 KLP: Das hat sie nicht gemacht. Bewegungspausen hat sie sicher gemacht. Zwei
198 Arbeitsblätter hab ich jetzt einmal gesehen. Also bei den Blättern ist sie recht

199 weit, ja das hätte ich nicht gedacht, dass sie da so fleissig ist. Vielleicht hatte
200 sie das Gefühl, sie will einfach gerne an den Blättern arbeiten. Ich weiss es
201 nicht.

202 SHP: Gut, dann ist das super. Dann schau ich bei ihr einfach, dass ich nächste
203 Woche den Test mache und dann käme die nächste Reihe.(...)

204 KLP: Eben, die Kinder hatten nach der dritten Runde eigentlich alle verstanden wie
205 es geht und er war immer noch nicht parat.

206 SHP: Und er hat Mühe gehabt, die Konzentration aufrecht zu halten, also zu folgen.
207 Und ich glaube eben, es ist schwierig für ihn dem Laut einen Buchstaben
208 zuzuordnen. Also dass ist dir in dem Fall auch aufgefallen.

209 KLP: Ja.

210 SHP: Und drum bin ich jetzt megafroh, dass er jetzt am Montag auch mit der J.
211 kommen kann, weil da machen wir genau das. Ja, ich weiss nicht, müssten wir
212 wirklich noch ein Elterngespräch bei ihm anleiern?

213 KLP: Ich hab eben auch das Gefühl, dass das jetzt einfach mal fällig wäre. Ich denk
214 ein guter Zeitpunkt wäre vor oder nach den Herbstferien, weil es ändert sich
215 auch nicht gerade etwas. Aber vielleicht sollten wir das nicht jetzt noch so
216 reinquetschen. Ist ja auch okay, wenn es nach den Ferien ist. Aber sicher
217 einfach vor dem regulären Elterngespräch.

218 SHP: Ja, das finde ich eben auch. Und, ja, ich hab jetzt das Heft gar nicht da, wegen
219 der Abklärung. Er hat ja ADS.

220 KLP: Er hat ADHS, nicht ADS, oder? Ich muss eben immer wieder schauen.

221 SHP: Ich muss eben auch immer wieder schauen. Ah, ich hab so viele Schüler. Und
222 ich hab mir aufgeschrieben, keine SPD-Anmeldung Stand jetzt.

223 KLP: Genau. Wir haben dazumal mit der Schulleitung geredet und haben da
224 entschieden andere Massnahmen durchzuführen. Ich hab jetzt die
225 Klassenassistentz für drei Lektionen in meiner Klasse, die ich hauptsächlich für
226 D. einsetze und teilweise für J., wenn sie da ist.

227 SHP: Ja, super.

228 KLP: Das er das Material hat, dass sie noch einmal die Aufgaben mit ihm
229 durchgehen kann und ihn ein bisschen begleitet. Und ich hab der
230 Klassenassistentz auch gesagt, sie soll ihn ein wenig begleiten und ihn auf die
231 Idee bringen, was er machen kann, um sich zu helfen. Dass er zum Beispiel
232 bei den anderen schaut: „Was haben die denn für eine Seite aufgeschlagen?
233 Was haben die denn für ein Heft?“ Er hört es nicht, wenn ich es dreimal
234 sage.((*Blättern*)) Er hat, ich hab es mir aufgeschrieben, ADHS.

235 SHP: ADHS. Aber das ist diagnostiziert, gell?

236 KLP: Also sie waren in der Praxis-

237 SHP: -das finde ich ja jetzt nicht so brutal, es gibt das ja viel extremer, aber ja. Er
238 war bei wem?

239 KLP: Abgeklärt? Oder wie meinst du?

240 SHP: Ja.

241 KLP: Er war bei der Kinderpsychologin Frau Dr. X. Und das ist aber schon zwei
242 Jahre her. Das war vor zwei Jahren. Und er hat auch mal eine SPD-Abklärung
243 gehabt, nach dem Schulübertritt und dass er eine Schwäche bei der auditiven
244 Wahrnehmung hätte. Das hat man mal angeschaut.

245 SHP: Ja, die auditive Wahrnehmung, ja, das sieht man jetzt gerade. Das ist extrem.

246 KLP: Ah, jetzt sehe ich gerade in den Unterlagen, man hat Verdacht gehabt auf
247 ADHS. Aber es ist tatsächlich nur ADS. Also bei ihm, er ist jetzt der Schüler,
248 der mir am meisten Gedanken macht. Sobald er etwas für sich nicht geklärt
249 hat, dann hört er auf. Er macht nicht mehr mit und schaut, komme ich noch
250 mit, sondern er hört einfach auf.

251 SHP: Ja.

252 KLP: Eben auch bei der Matheaufgabe, heute bei dem Zahlendiktat.

253 SHP: Bei ihm, ich weiss eben auch nicht, geht es vielleicht sogar in Richtung LRS.
254 Also die Lautzuordnung fehlt ja, dass er Laute zuordnen kann und auch
255 lauttreue Wörter, kann er nicht schreiben. Also Wörter, die genauso tönen, wie
256 man sie schreibt. Und das ist schon auffällig. Oder was er halt auch hat, ist
257 zum Beispiel, dass er Buchstaben ganz anders hört. Also Dreher hat er nicht
258 so viel, aber, dass er einen ganz anderen Buchstaben einfügt, den es gar nicht
259 gibt.

260 KLP: Ja, ich glaub sie haben das Gehör einmal getestet. Und da ist eben
261 rausgekommen, dass er nichts am Gehör selber hat, sondern eben das
262 Problem mit der auditiven Wahrnehmung.

263 SHP: Und dass sie den falschen Buchstaben hören und den falschen einsetzen,
264 würde auch wieder für LRS sprechen. Aber eben, ich weiss es nicht, ich hab
265 das Gefühl es ist eben mega auffällig. Und auch sein Schriftbild.

266 KLP: Aber eben, das was du sagst, ich merke es nicht nur in Deutsch. In Englisch
267 auch. Da hört er es auch nicht. Wenn er jetzt ein Wort nicht versteht. Und eben
268 gell, Englisch ist noch dreimal schwieriger. Da hörst du die Laute ja wieder
269 anders. Y kann ‚ei‘ oder ‚i‘ sein. Das macht es ihm einfach noch viel, viel
270 schwerer.

271 SHP: Ja. Und er hat manchmal auch die Verwechslungen. Weisst du, „Maus“ da
272 macht er „ua“ statt „au“. Und das ist zum Beispiel auch typisch. Und halt
273 sowieso die ähnlich klingenden Buchstaben. Darum ich würde bei den Eltern
274 oder auch wirklich vorschlagen wir machen eine SPD-Abklärung. Weil wenn er
275 wirklich LRS hätte, hätte er auch einen Nachteilsausgleich zugute.

276 KLP: Ja.

277 SHP: Und wenn nicht, dann wissen wir einfach, gut er hat einfach eine kognitive
278 Schwäche.

279 KLP: Er fällt einfach auf. Mit Abstand auf. Und bei dem Screening ist er ja auch
280 aufgefallen. Drum ich finde wir müssten da auch gerade nach den
281 Herbstferien ein Gespräch machen. Ich mache mit den Eltern etwas ab und
282 wir schauen dann, ob beide kommen. Aber müssten wir vorher mit der
283 Schulleitung reden und ihr sagen, dass wir allenfalls den Eltern eine SPD-
284 Abklärung vorschlagen würden.

285 SHP: Ja. Ich schreibe ihr. Einfach zur Info, wir würden den Eltern eine Abklärung
286 empfehlen.

287 KLP: Ich hab eben gerade heute der Mutter noch geschrieben wegen der
288 Englischwörter. Und ich hab ihr geschrieben fünf bis zehn Minuten am Tag und
289 hab auch aufgeschrieben wie. Er muss es eben auch laut aussprechen und
290 wiederholen.

291 SHP: Eben das ist sehr wichtig.

292 KLP: Weil mir auch auffällt, dass er die Freude verliert und aufgrund der ADHS
293 nicht mitkommt.

294 SHP: Okay, dann setzen wir das Elterngespräch auf nach den Herbstferien.

295 KLP: Er ist aber auch letzte Woche total müde gewesen. Das hat er nicht immer.
296 Das hat er phasenweise.

297 SHP: Könnte das auch sein, dass das daran liegt, je nachdem bei welchem Elternteil
298 er gerade ist?

299 KLP: Er ist auch schon am Wochenende beim Papa gewesen. Ich kann das aber
300 jetzt gerade nicht in einen Zusammenhang bringen. Ich weiss nicht, vielleicht
301 beschäftigt ihn etwas. Sie hat mich nämlich letztens gefragt, ob ich ihr eine
302 Psychologin empfehlen kann. Ich meinte dann sie solle sich mal an die
303 Schulsozialarbeiterin wenden. Die könnte sie sicher weiter vermitteln.

304 SHP: Ja gut, dann schauen wir doch mal. Danke vielmal.

305 KLP: Danke dir auch.

Gespräch 4 Klasse 6

- 1 KLP: Ich bin froh, dass wir, also dass du auch spontan reagiert hast. Es ist dann
2 nachher gut gewesen. Sie hat also in einem eigenen Tempo in Mathematik
3 gearbeitet. Also die Knoten im Kopf. Wenn ich jetzt noch einmal zurückdenke
4 (...) Also Umkehroperation: Was bedeutet das überhaupt? Das ist bei denen
5 nicht gefestigt, teilweise. Es braucht viele Wiederholungen. Und es reicht nicht
6 nur visuell. Wir müssen auch noch mehr zu dem Handlungsorientierten
7 kommen.
- 8 SHP: Ja bei denen sowieso, ganz extrem. Und mir fällt einfach auf (4) mir fällt auf,
9 gell, sie trauen sich so gar nichts zu. Einfach einmal an die Aufgabe
10 heranzugehen. Sie sind megaabhängig davon, dass man das zusammen
11 macht und ich weiss auch nicht. Haben sie Angst vor Fehlern? Ich bin mir nicht
12 sicher, ob sie es wirklich nicht verstehen.
- 13 KLP: Ja, das finde ich auch. So wenig Eigeninitiative (5). Ja, jetzt ist es so: Morgen
14 wäre jetzt die Prüfung. Da können wir uns dann auch leise nochmal
15 austauschen, oder uns nochmal Notizen zum Übertritt machen und das ein
16 wenig vorbereiten. Da müssen wir einmal schauen. Vielleicht können wir
17 flüstern. Und in der zweiten Lektion ist vielleicht Zeit, die Lesetests zu machen.
18 Aber eigentlich müssten wir auch die Tiervorträge noch abschliessen.
- 19 SHP: Die Hälfte von den Lesetests habe ich sicher schon gemacht. Aber es ist jetzt
20 auch nicht so dringend. Das hat auch nach den Ferien noch Platz. Wenn du
21 lieber etwas mit der Klasse abschliesst, dann schliessen wir doch die
22 Tiervorträge ab.
- 23 KLP: Sie brauchen die Zeit dann noch und es ist dafür dann beendet. Und es ist
24 nach der Prüfung auch nicht so anstrengend für sie, wenn sie sich dann bis
25 15.00 Uhr die Tiervorträge gegenseitig präsentieren. Wir würden dann ja um
26 15.00 Uhr in die Bibliothek gehen. Das würde ich dann nach den Ferien auch
27 ein bisschen weniger machen. Ich gebe das dann an sie ab, so dass sie
28 selbstständig in die Bibliothek gehen können.
- 29 SHP: Super. Ja, denn sie müssen die Bibliothek ja nur kennen lernen,
30 schlussendlich.
- 31 KLP: Also ich habe mir aufgeschrieben, das musst du mir jetzt sagen, ob das
32 stimmig ist. Es sind drei Stärkegruppen. Vielleicht kann man die Erste und
33 Zweite noch ein wenig herumschieben. Aber nach den Ferien würde ich dann
34 so nochmal eine Lektion unterrichten. Das Ziel wäre eigentlich dann, dass
35 Halbschriftliche Rechnen abzuschliessen. Vielleicht auch mit einer Prüfung,
36 habe ich mir überlegt. Denn in der zweiten Woche kommen dann schon
37 langsam die Gespräche. Und dann gleichzeitig auch das Schriftliche einmal
38 zeigen, damit sie das auch einmal gesehen haben.
- 39 SHP: Das ist super. Und die Gruppeneinteilung: Also drei ist absolut okay. Ich frage
40 mich allerdings eine R., würde sie nicht auch ins drei passen?
- 41 KLP: Langsam, gell, ich habe mir überlegt, sie hat eben heute Sicherheit
42 gewünscht. Deshalb habe ich sie in die Gruppe zwei gepackt.

43 SHP: Weil ich finde, sie ist auch sehr selbstständig und hat auch Strategien.

44 KLP: Und bei den anderen, das ist dann eher fliessend. Da müssen wir ein wenig
45 schauen. Zum Beispiel O. Also der ist sehr unsicher. J. hat eigentlich
46 manchmal das Zeug, theoretisch oder geht den Sachen nach von der
47 Strategie her. (5) Und dann hat es noch die, die so viel gefehlt haben. Ich
48 meine H. hätte es theoretisch auch.

49 SHP: Ja eben, es zeigt sich dann auch bei der Lernkontrolle und bei der
50 Nachlernkontrolle. einen Teil konnte sie, aber der zweite Teil ging dann gar
51 nicht mehr. Das war dann auch vielleicht zu komplex. Also eine komplexe
52 Sache und dann noch eine, geht fast nicht. Vor allem wenn es für sie aus
53 irgendeinem Grund gerade noch Störungen gibt. Ja, sonst denke ich ist das
54 so. ((*zählt leise einzelne Namen auf*)) Aber es ist eine grosse Gruppe eins.

55 KLP: Ja eine ganz grosse.

56 SHP: Es ist wirklich eine grosse Gruppe. (5) Okay, wir nehmen es so wie es ist. Und
57 wie du sagst, ist es sicher schlau, wenn wir nach den Ferien so in den
58 Gruppen- die einen können halt mehr und die anderen- ja da sind einfach
59 unsere ILZ-Kinder noch drin und heute hat zum Beispiel D. zu mir gekommen
60 und hat gefragt: Wieso hat sie viel einfachere Aufgaben als ich? Ich verstehe
61 es ja auch nicht. Und dann habe ich ihr das schon erklärt. Und dann hat sie
62 gesagt: Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Darf ich dann auch das haben? Da
63 habe ich dann gesagt: Ja das geht nicht so schnell. Da braucht es ganz viel
64 was noch dahinter steckt. Aber, da gibt es fast noch eine vierte Gruppe. Also
65 eine T. kann auch in eins nicht mithalten, obwohl sie kein ILZ hat- ach, doch
66 hat sie, warte, ich muss schnell nachschauen, hat sie ILZ in Mathe? Nein nur
67 in der Sprache. Weisst du wo passt sie dann hin?

68 KLP: Ja, spannend.

69 SHP: Ja wir müssen jetzt mit dem umgehen. Eine Abklärung bringt uns jetzt nichts
70 mehr. Die hätte wirklich vorher stattfinden müssen. Aber gut, wir nehmen sie
71 mit, genau wie die anderen.

72 KLP: Aber es ist absehbar (unv.) Ja und in der Lektion nach den Ferien machen wir
73 noch einmal halbschriftliche Gruppen. Vielleicht kannst du ja die Gruppe eins
74 oder zwei einmal nehmen. Dann nochmal halbschriftlich und dann sag ich der
75 C. sie soll am Dienstag in der Halbgruppe dann das schriftliche Rechnen
76 einführen. Dann machen wir das noch zwei Wochen (unv.)

77 SHP ((*Blätter rascheln*)) Ja, das ist doch gut.

78 KLP: Und gleichzeitig in der letzten Lektion fände ich auch wieder schön, wenn wir
79 da die Elterngespräche vorbereiten.

80 SHP: Also die Lernkontrolle wäre dann am 30.Oktober oder die Woche darauf?

81 KLP: Am 30. Ich nehme an- oder ist das ein wenig zu schnell?

82 SHP: Wie viel Zeit haben sie denn? Also nach drei Wochen ist bei Gruppe Eins
83 sicher nicht mehr viel im Kopf. Also sie haben am Montag eine Lektion, am

84 Dienstag nicht und da wäre schon die LK. Also ich habe das Gefühl für Kinder,
85 die sich das nicht merken können-

86 KLP: Ja, du hast Recht. Ach, wart mal schnell ((Blättern)).

87 SHP: Ach das ist ja Woche zwei. Das fängt ja schon da an. (6) Du kannst natürlich
88 auch eine formative Lernkontrolle machen. Weisst du, drei oder zwei Aufgaben
89 einfach einmal rechnen lassen. Dann hast du die gerade für das
90 Elterngespräch, von den ersten Kindern.

91 KLP: Ja, dann machen wir es in der zweiten Woche. Aber dann am Montag, damit
92 du nicht da bist.

93 SHP: Ja, stimmt, ich bin dann am Ausflug. Das trifft sich gerade gut. ((Tippen auf
94 Tastatur)) Und dann geht es am Dienstag schon weiter mit der schriftlichen
95 Division in dem Fall bei der C.

96 KLP: Hatte ich jetzt gedacht. Ich würde eben gerne vorwärts machen. Die einen
97 könnten nämlich schon lange. Aber weisst du ich gleiche es noch mit ihr ab.
98 Wie sie es sieht.

99 SHP: Meinst du es braucht- also für die Kinder die ILZ haben, könnte ich in den
100 Ferien ein Dossier gestalten. Wenn du das Gefühl hast es braucht da etwas
101 Vereinfachtes. Für die anderen nicht. Also für die, die kein ILZ haben, kann ich
102 das nicht machen. Also es wäre nur für die beiden Mädchen, könnte ich ein
103 separates Dossier gestalten. Oder wie machst du das? Nimmst du auch
104 zweistellige Zahlen bei der schriftlichen Division oder am Anfang nur
105 einstellig?

106 KLP: Also die ganz starken haben zweistellige Zahlen. Aber die anderen nicht. Also
107 mit den einstelligen, wären hier die Grundanforderungen.

108 SHP: Also auch da gäbe bei der Einführung für alle einstellige Zahlen.

109 KLP: Also die haben jetzt halt alle einen gleichen Auftrag. Ich weiss nicht, wie F. das
110 schafft.

111 SHP: Also ich glaube sie ist ein wenig verloren. Sie kommt gar nicht mehr klar damit:
112 Was sind Klassenaufgaben? Was sind meine Aufgaben? Und was mache ich
113 genau? Das muss ich glaube ich nach den Ferien mit ihr noch einmal genauer
114 anschauen.

115 KLP: Da würdest du dann auch einen Wochenplan für F. erstellen.

116 SHP: Ja, genau.

117 KLP: Also ich denke schon, dass wir es nachher sicher noch eine Woche machen
118 mit dem Dividieren und nachher kommt Anteile. Da lohnt es sich dann auch
119 zwei verschiedene Dossier zu erstellen.

120 SHP: Aber dann mach ich die nur für die beiden. Den anderen können wir das nicht
121 geben, denn sie müssen ja die offiziellen Lernziele erreichen.

122 KLP: Genau.

123 SHP: Gut.

124 KLP: Dann wäre morgen, wenn wir die Lektion haben. Ich habe hier noch ein paar
125 Texte. Es fallen schon ein paar Sachen auf. Ich habe jetzt sprachlich nicht so
126 gross auf die Fehler geschaut. Das finde ich auch nicht so schlimm. Wir haben
127 mehr so geschaut auf die Wortwahl, dass sie ein wenig den Wortschatz
128 erweitern, spannende Satzanfänge machen. Und einige konnten die Sachen
129 wie nicht anwenden. Ich gebe ihnen ja eine ganze Palette an Angeboten. Gell,
130 ich weiss es ist komplex, das mit einer Geschichte zu verbinden. Es hat aber
131 auch ein paar megacoole. Vielleicht könntest du ja morgen da einmal
132 hineinschauen. Vielleicht fallen dir ja auch noch ein paar Sachen auf.

133 SHP: Vielleicht könnte man es ein bisschen herunterbrechen und sich nur ein oder
134 zwei Sätze herauspicken bei den Kindern, die Mühe haben und dann sagen:
135 Okay, jetzt schauen wir genau auf diese zwei Sätze. Wie kannst du das jetzt
136 erweitern. Wie kannst du das mithilfe von den Karten machen? Wirklich nur
137 mit zwei Sätzen. Dann hat man so eine Art Ansatz, wo man gezeigt hat, wie
138 man das machen kann. Weisst du so, eins zu eins. Viele Kinder können das
139 gar nicht aufnehmen, wenn man zu der Klasse spricht. Die brauchen wirklich
140 auch Rückmeldungen und individuelle Anweisungen, so: Gut, jetzt nimm eine
141 Karte, was passt?

142 KLP: Das ist vielleicht auch das, was du angesprochen hast. Sie brauchen sehr viel
143 Führung.

144 SHP: Vielleicht sind sie daran ja vom letzten Jahr gewöhnt. Das kann ja sein. dass
145 sie wirklich an alles herangeführt worden sind und wenig Spielraum hatten.

146 KLP: Ja.

147 SHP: Jetzt kristallisiert sich eben auch einiges aus. Am Anfang in den ersten zwei
148 Wochen kannst du noch nicht so gross sagen wer wo steht. Nachher merkst
149 du es. Und nach sieben Wochen ist es recht klar (4).

150 KLP: Und dann zwei Wochen nach den Ferien schreiben sie noch einmal zwei
151 Seiten. Also diese Woche noch zwei und nach den Ferien noch zwei und dann
152 ist langsam der Abschluss. Und dann würden wir in der zweiten Woche ins
153 Lesen wechseln.

154 SHP: Genau, da habe ich hier die Dossiers. Vielleicht können wir da gleich schnell
155 schauen, ob die so passen, weil du ja die Klasse kennst, oder ob es auch
156 noch einige schwierigere braucht. Sollen wir es gerade anschauen? Das ist ja
157 eigentlich so von der vierten bis zur sechsten kann man das ja anwenden. Der
158 Anfang ist ja so, dass man immer die Augen ein wenig aufwärmt mit dem
159 Augenhüpfen und dann gibt es nochmal eine Augenübung und sie wählen
160 eigentlich immer eine aus zur Aufwärmung. Nachher gehen sie hinüber in die
161 Vorübung. Da geht es dann einfach um die Stolperwörter, die man gut trainiert.
162 Und ich würde jetzt am Anfang eben keinen längeren Text als das hier
163 nehmen. Und dann, eben, du kennst es ja wahrscheinlich. Man liest immer
164 gegenseitig. Einer protokolliert, und ich würde das mit der Zeit am Anfang
165 weglassen, weil sie noch in der Phase des genauen Lesens sind. Ja, eben,
166 sechs Mal, und am Schluss, kann man dann noch auf die Zeit gehen. Und
167 wenn man das schon so übt, kann man dann auch sagen: Hey, und das letzte

168 Lesen wird dann auch noch bewertet. Weisst du von uns. Dann können wir
169 das auch ins Elterngespräch hineinnehmen. Nicht bei allen fällt es in diesen
170 Zeitraum, aber vielleicht kann man dann ja auch ein erstes oder zweites
171 bewerten.

172 KLP: Und die Handhabung ist so im Wochenplan, zuerst die Einführung, und

173 SHP: Genau. Und wenn wir merken, sie wissen, wie es geht und dass sie auch
174 genau hinhören, könnten wir es ab der zweiten Woche, dann sicher auch im
175 Wochenplan laufen lassen. Aber es ist schon so, dass wir ab und zu einmal
176 hineinhören, so dass es Sinn macht.

177 KLP: Dann machen wir das doch gerade am Dienstagnachmittag.

178 SHP: Ja, würde ich auch. Es geht eben schon eine ganze Lektion. Es täuscht noch.

179 KLP: Würdest du das dann schon in der ersten Woche in den Wochenplan
180 nehmen?

181 SHP: Nein, erst in der zweiten, dann. In der ersten Woche haben sie es ja sowieso,
182 weil wir es da einführen.

183 KLP: Gut.

184 SHP: Und das kann man dann gut fünf bis sechs Wochen. Also das geht dann
185 sicher bis Weihnachten. Und sonst kann man auch noch ein zweites Dossier
186 dazu nehmen.

187 KLP: Ich fange dann an mit den Vorstadtkrokodilen. Und da ist auch ein wenig das
188 Textverständnis. Und da haben wir dann bis Weihnachten ein wenig das
189 Textverständnis drin und das Lesen.

190 SHP: Sehr gut.

191 KLP: Dann erstellst du die Dossiers für das Lesen?

192 SHP: Ja, ich habe sie schon fertig.

193 KLP: Und alle das Gleiche?

194 SHP: Ja, alle das Gleiche am Anfang. Und der Test wäre dann vorbereitet.

195 KLP: Also das wird dann auch nicht mit nach Hause gegeben zum Üben.

196 SHP: Nein, sie haben ja sechsmal die Chance es in der Schule zu üben. (7)

197 KLP: Gut, dann sind wir jetzt fertig.

Gespräch 5 Klasse 6

- 1 SHP: Also besprechen wir zuerst Mathematik. Für morgen habe ich ja das mit den
2 Stellenwerten vorbereitet. Das würde ich dann mit allen einführen.
- 3 KLP: Und nachher können sie dann am Arbeitspass arbeiten.
- 4 SHP: Ist denn die Aufgabe, wo die die Zahl auf die Kärtchen schreiben sollen auch
5 im Arbeitspass? Oder sollen wir die zusammen lösen?
- 6 KLP: Ich glaube wir hatten gesagt, dass wir die mit den Schülern gemeinsam
7 machen.
- 8 SHP: Ich wollte halt erst nochmal – weil bei der Aufgabe müssen sie ja schon die
9 Differenz feststellen. Und als Einführung wollte ich einmal, dass die das erst
10 noch einmal machen, dass die sehen, wenn sie eine Stelle verändern, dass
11 die verstehen, wie kann ich dann die Differenz ausrechnen? Ich weiss nicht,
12 ob das allen noch klar ist.
- 13 KLP: Nein, das ist sicher gut. Da sollen sie das doch noch einmal wiederholen.
- 14 SHP: Und dann, warte ich öffne gerade mein Outlook. Und nächste Woche ist ja
15 dann schon- Ist das schon die letzte Woche vor den Herbstferien?
- 16 KLP: Ja.
- 17 SHP: Ja, okay.
- 18 KLP: Also bei Deutsch sind wir noch am Futur dran. Aber ich muss noch schauen,
19 ob ich noch etwas finde, weil hier in dem Buch- ((Blätter rascheln)) (...) nein,
20 da ist jetzt nichts (...) ah hier das wäre noch Futur. Aber da fangen wir jetzt
21 heute am Nachmittag an.
- 22 SHP: Okay. Also das hatten die auch relativ schnell verstanden.
- 23 KLP: Ja, Futur ist ja auch keine schwierige Zeitform.
- 24 SHP: Ja, weil das Verb kann in der Grundform stehen. Das ist ja schon einmal
25 einfacher als beim Präteritum. Ich hatte ja heute am Anfang in der Halbkasse
26 so gefragt, welche Zeitformen sie denn schon gelernt hätten. Dann sagten die
27 als erstes: Futur. Und ich so: Ach, echt? Wann denn? Wann habt ihr denn das
28 Futur schon gelernt? Ja, im letzten Schuljahr anscheinend.
- 29 KLP: Nein, Quatsch.
- 30 SHP: Hab ich auch gedacht. Und dann hab ich aber auch gefragt, was habt ihr denn
31 jetzt vor kurzem noch gelernt und dann kam aber auch. Plusquamperfekt und
32 Präteritum.
- 33 KLP: (*Scheint etwas zu holen*)
- 34 SHP: Ah, das ist diese Kartei. Ist das so eine DaZ Kartei oder was ist das?
- 35 KLP: Nein, nein. Das ist vom Sprachland. Lehrmittel.

36 SHP: Ach so.

37 KLP: Also ich habe es noch nicht angeschaut (7)

38 KLP: ((Tippen auf Tastatur)) Schau einmal, man könnte natürlich auch überlegen,
39 warte mal, ob es hier irgendwie ein Wimmelbild über die Zukunft hat, wo sie
40 dann auch vielleicht selbst Sätze machen könnten. Aber ich finde jetzt nichts.

41 KLP: Ein Wimmelbild...

42 SHP: Weisst du so, wo irgendwelche aussergewöhnlichen Erfindungen oder so
43 etwas abgebildet sind. Also die Bilder hier sind jetzt nicht so spannend.

44 KLP: Also wir könnten auch, ich hab hier so Bilder. Da könnten sie ja zum Beispiel
45 auch schreiben: Was passiert zum Beispiel hier, wenn sie das Geld
46 übergeben. Werden sie ausgeraubt?

47 SHP: Aha, dass sie sagen: Sie werden ausgeraubt werden. Das ist dann schwierig.
48 Oder: Jemand wird sie ausrauben.

49 KLP: Jemand wird sie ausrauben, ja.

50 SHP: Könnte man auch.

51 KLP: Also so Wimmelbilder hab ich einfach.

52 SHP: Ich hatte halt gedacht, ob hier irgendwo ein Wimmelbild ist, weisst du wo so
53 zum Beispiel fliegende Autos und was weiss ich noch drauf ist aus der
54 Zukunft.

55 KLP: Ja, aber sonst habe ich keins.

56 SHP: Hm, aber sonst können wir ja auch so etwas hier nehmen aus der Kartei.

57 KLP: Ja, dann können sie noch einmal im Heft schön genau abschreiben. Hier
58 müssen sie dann die Verben unterstreichen. Das ist eigentlich das Gleiche.
59 Und da hinten: Schreibe Sätze im Futur auf und unterstreiche die Verben. Also
60 die ersten drei Übungen sind ja alle gleich aufgebaut.

61 SHP: Ja.

62 KLP: ((liest vor)) Erstelle eine Tabelle mit zwei Spalten. Du hast- Ah und nachher ist
63 das hier mit dem Perfekt und dem Futur.

64 SHP: Ah, das ist wieder das.

65 KLP: Du hast ein Frühstücksbrot gestrichen. Du wirst ein Frühstücksbrot streichen.
66 Oder: Sie wird ein Frühstücksbrot streichen.

67 SHP: Ah ja. Das ist doch auch noch gut. Dann nehmen wir das doch, oder?

68 KLP: Ich mache dann da einfach vier verschiedene Arbeitsblätter als Angebot.

69 SHP: Also sie dürfen dann auswählen, was sie machen wollen?

70 KLP: Genau. Ich würde jetzt sagen, also da können sie ja einfach auswählen, ob sie
71 Arbeitsblatt eins, zwei oder drei machen, je nachdem. Und als zweite Übung
72 die Tabelle auf Arbeitsblatt 4.

73 SHP: Ja, genau. Und sollen alle von dem, was sie ausgesucht haben alle Sätze
74 abschreiben?

75 KLP: Ja. Ich würde schon.

76 SHP: Ja, ich finde jetzt auch. Zehn Sätze. Das sollte für alle möglich sein. (3) Hast
77 du die Kartei neu?

78 KLP: Nein, die hab ich mir einmal beim A. geholt, als der pensioniert wurde.

79 SHP: Ist gar nicht schlecht so als Ergänzung.

80 KLP: Aber ist halt schon recht alt hier mit der Schnürlischrift und so.

81 SHP: Ja, aber das ist doch egal. Das Wichtige ist ja gedruckt. Ausserdem ist das ja
82 für manch einen eine lustige Übung, zu versuchen diese Schrift zu lesen.

83 KLP: Ja, zum Teil haben sie schon Mühe, sie zu lesen.

84 SHP: Aber das kann ja mal nicht schaden. Je nachdem müssen sie ja vielleicht auch
85 irgendwann einmal etwas in so einer Schrift lesen. Obwohl, wer bekommt
86 heutzutage noch handgeschriebene Briefe in Schnürlischrift?

87 KLP: Nicht mehr so viele.

88 SHP: Also die Tabelle hier ist noch- Ich meine notfalls kann ich die Tabelle auch
89 noch einmal abtippen. Da ist ja jetzt schon viel Schnürlischrift drin. Und das
90 sollten sie ja eigentlich schon lesen können.

91 KLP: Und letztes Mal habe ich auch gemerkt, da sollten sie bei den Nomen in eine
92 Tabelle schreiben und da habe ich gemerkt, es geht besser, wenn man ihnen
93 eine Vorlage macht. Und sie können dann da drauf schreiben und einkleben.
94 Weil jetzt mussten sie so quer im Heft schreiben und da hast du ja keine
95 Linien mehr. Und das ist echt schwierig und es ist auch unübersichtlich
96 geworden.

97 SHP: Ja, gerade, wenn du einen ganzen Satz schreiben sollst. Die Frage ist. Ich
98 meine, theoretisch können die das ja auch von der Tabelle, also eigentlich ja
99 auch die Sätze untereinander schreiben. Die müssen die ja nicht in eine
100 Tabelle schreiben. Sie müssen halt von jedem Satz einen Perfektsatz und
101 einen Futursatz schreiben. Wenn die das in so eine Tabelle. Da haben die ja
102 gar nicht genug Platz.

103 KLP: Nein, dann quetschen die das so zusammen.

104 SHP: Ist ja total doof.

105 KLP: Oder dass man da einfach ein Beispiel hinschreibt (...).

106 SHP: Oder du machst die Tabelle direkt in ein Querformat. Aber dann musst du
107 schon wieder kopieren. Ach ne, am besten ins Heft.

- 108 KLP: Genau und dann untereinanderschreiben.
- 109 SHP: Sie können ja auch P für Perfekt. Dann machen sie P Doppelpunkt und
110 schreiben den Satz im Perfekt. Und dann da drunter F Doppelpunkt und dann
111 den Satz im Futur.
- 112 KLP: Genau. Was ich hier aber nicht ganz verstehe: Sie reden immer von Futur.
113 Aber es ist ja Futur 1. Es gibt ja Futur 1 und Futur 2 und die bildet man ja
114 unterschiedlich.
- 115 SHP: Stimmt. Müsste man noch- Also soll ich denn so eine Tabelle erstellen? Also,
116 dann müsste ich mir das einmal kopieren, damit ich die Vorgabe hier hab und
117 mache das dann einfach gleich hier vorne. Oder ich mache ihnen das hier
118 direkt als Beispiel so wie sie es ins Heft schreiben sollen. Dann mache ich das
119 auch mit den Abkürzungen P für Perfekt und F für Futur.
- 120 KLP: Oder F1 würde ich glaube ich.
- 121 SHP: Ja genau. Gut. ((Tippen auf einer Tastatur))
- 122 KLP: In dem Fall kopiere ich es. Und du machst noch das hier.
- 123 SHP: Ja, genau. Das da mache ich dann. Also schau ich, dass ich da auch ein A5
124 Blatt mache. Oder, du machst ja ein A5 Blatt, oder?
- 125 KLP: Ja. (4) Gut, dann wäre das Deutsch und Mathe wären wir noch bei den
126 Dezimalzahlen dran also noch beim gleichen Thema.
- 127 SHP: Also Plan, Arbeitsplan ((Tippen auf Tastatur)). Ja die haben heute aber auch
128 gut gearbeitet in Deutsch. Also ich hab die dann, also das noch vorlesen
129 lassen am Schluss und da hatten die dann auch zum Teil noch so eine kleine
130 Pointe eingebaut am Schluss. Also nicht exakt das aus dem Beispiel
131 übernommen, weil das ja nicht zu jedem passt. Also zuletzt zum Beispiel der
132 L. hatte das Verb „erpressen“ genommen. Und der hat dann als letzten Satz
133 geschrieben: Wer niemanden erpresst kommt nicht vor Gericht. Also die
134 haben sich zum Teil wirklich witzige Sachen überlegt. Ich finde ja, dass das
135 eigentlich gar nicht so viel hergibt, aber wenn sie bei so einer un kreativen
136 Aufgabe schon so viel Kreativität haben, dann denk ich: Ja, super ist ja toll.
- 137 KLP: Wir haben es eben ein wenig abgespeckt, weil sie nicht mehr so viel Zeit
138 hatten, da sie so lange an der Prüfung sassen. Wir haben dann nur z.B.: Ich
139 werde pressen, du wirst pressen also nur so.
- 140 SHP: Also hast du mir genau die geschickt, die als erstes fertig waren?
- 141 KLP: Ja, genau.
- 142 SHP: Ach, so. Und die anderen haben noch ewig lang an der Prüfung gearbeitet?
- 143 KLP: Nein, also ich hab dann- Wann ist das gewesen? Also so 10 bis 15 Minuten
144 nachdem die ersten fertig waren. Da hab ich dann gesagt: So, jetzt ist fertig.
- 145 SHP: Hast du denn schon einen Blick hineingeworfen?
- 146 KLP: Nein noch gar nicht.

147 SHP: Aber ja, gut. Die kannst du mir also jetzt die nächste Matheprüfung, kannst du
148 mir durchaus auch mal schicken, dann sehe ich auch, worauf es ankommt, bei
149 den Förderkindern.

150 KLP: Also ich nehme da ja einfach die fertigen Lernzielkontrollen hier.

151 SHP: Ach so, das sind die Tests zum Lehrmittel. Die sind aber nicht online, oder?

152 KLP: Nein, die muss man kaufen. Das ist ja zusätzlich.

153 SHP: Die musst du dann auch nicht mehr kopieren oder was?

154 KLP: Eigentlich nicht, aber ich tue sie ja immer noch in unser Bewertungsraster hier
155 mit der Rückmeldung hinein. Und der erste Teil ist einfach immer so für
156 Grundanforderungen und die letzte Seite ist dann noch für die anspruchsvollen
157 Inhalte.

158 SHP: Und wenn du die Sachen hier alle hast, dann hat du einen Vierer.

159 KLP: Nein, dann hast du schon gut erreicht. Weil die letzte Seite gibt ja nur vier
160 Punkte.

161 SHP: Das ist dann der Punkt, den es für das Übertreffen braucht.

162 KLP: Ja genau. Ich bin gespannt.

163 SHP: Und das hier ist der von heute? Ich scanne mir diesen einmal ein, damit ich
164 ihn auch einmal habe. Wie sieht es eigentlich aus mit Elterngesprächen zum
165 Übertritt? Soll ich da bei jemandem dabei sein?

166 KLP: Ja vielleicht bei einzelnen komme ich dann gerne auf dich zurück ich habe
167 letztlich überlegt E..

168 SHP: Sie ist ein Grenzfall meinst du?

169 KLP: Ja, ich finde eigentlich sprachlich ist sie ja gut, da finde ich eigentlich Sek,
170 aber Mathe. Mathe ist einfach das Riesenproblem.

171 SHP: Ja, würde ich ehrlich gesagt auch meinen. Auf keinen Fall in die Real. Wie
172 sehen die Eltern das denn?

173 KLP: Ja sie meinen auch Sekundarstufe.

174 SHP: Ich meine, dass sie dann halt in Mathe, da muss sie sich halt dran halten.

175 KLP: Und was meinst du zu R.?

176 SHP: In Deutsch hatte ich sie ja noch nie bei mir. Aber ich glaube sie ist auch so ein
177 Grenzfall.

178 KLP: Ich würde sie auch eher in der Sek sehen.

179 SHP: Ich meine, ich könnte dir auch anbieten noch ein SLS zu machen oder ein Bas
180 Math zu machen.

181 KLP: Also ich meine im Grossen und Ganzen ist es bei allen klar in welche Stufe sie
182 gehen. Also bei M. und S. ist es eindeutig die Realklasse.

183 SHP: Ja, bei M. ist es vor allem auch die Organisation und bei S. die
184 Rechtschreibung.

185 KLP: Ja, und L., D., V. sind eindeutig Sek-Schüler. Aber W. würde ich auch für die
186 Real empfehlen.

187 SHP: Da ist es auch vor allem die Arbeitshaltung, oder?

188 KLP: Ja, ich habe ihm auch gesagt er muss sich ranhalten. Er muss vor allem auch
189 am Schreiben und an der Rechtschreibung arbeiten. Hast du schon einmal
190 gesehen wie er schreibt?

191 SHP: Nein.

192 KLP: Katastrophal, echt. Warte ich suche dir mal schnell ein Heft heraus.

193 SHP: Ah, das geht aber doch.

194 KLP: Ne.

195 SHP: Obwohl der „n“ ist viel zu gross und der „d“ auch, hm.

196 KLP: Also er schreibt wirklich wüst. Ich hab ihm auch schon teilweise sein Heft
197 zurückgegeben und gesagt: Das korrigiere ich nicht. Und er könnte es besser.
198 Er müsste sich einfach Zeit nehmen. Aber die nimmt er sich nicht.

199 SHP: Ich finde ja der S. macht es jetzt auch teilweise wirklich gut mit dem
200 Schreiben.

201 KLP: Ja, voll.

202 SHP: Der gibt sich jetzt wirklich Mühe beim Schriftbild. Da ist es einfach die
203 Rechtschreibung. Echt schwierig.

204 KLP: Und Y. sehe ich auch in der Real. Sie könnte zwar in die Sek.

205 SHP: Ja, bei ihr ist es auch die Arbeitshaltung. Ich meine manchmal könnte es
206 natürlich auch sein, dass sie, wenn sie dann in der Sek ist, sich mehr
207 anstrengt, um da zu bleiben.

208 KLP: Dann müsste es aber von ihr aus kommen. Aber das sehe ich im Moment
209 nicht.

210 SHP: Ja, finde ich auch.

211 KLP: Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Pause.

Gespräch 6 Klasse 3

- 1 SHP: Also sollen wir zuerst noch die letzte Woche oder die Woche besprechen (5)
- 2 KLP: Ja, gut.
- 3 SHP: Da haben sie ja bei mir vor allem am Lapbook gearbeitet am Tiervortrag.
- 4 KLP: Genau da habe ich gemerkt, gut, dass der W nicht in deiner Gruppe gewesen
5 ist. Er hat, wie er fragt mir Löcher in den Bauch, aber er kommt vorwärts
6 einfach so ein bisschen schnell schnell- Aber er kommt vorwärts ja
- 7 SHP: Und ich habe vor allem mit der W und dann habe ich gesagt was sind denn
8 Feinde? Sie weiss nichts.
- 9 KLP: Eben, sie ich habe das Gefühl sie studiert denn eben auch nicht (unv.) es ist
10 so sie hört, nein kenne ich nicht und fängt dann nicht an zu vernetzen und zu
11 überlegen: Das habe ich schon mal gehört und was hat das jetzt für einen
12 Zusammenhang und wieso fragt die mich das jetzt und was für ein Thema
13 haben wir denn was für einen Obertitel?
- 14 SHP: Aber wir sind noch nicht durch. Das braucht sehr viel Zeit, um ihr das alles zu
15 erklären. Oder zum Beispiel das Katzenklo. Die hat keine Ahnung dann habe
16 ich halt im Internet ein Bild gesucht mit der Streu und hab ihnen erklärt, dass
17 wenn man eine Katze daheim hat, dass man das braucht und dass man
18 spielen muss mit ihr und so.
- 19 KLP: Also was ich jetzt auch gemerkt habe, sie sind unten gewesen und haben
20 gesagt sie arbeiten ohne dich also bei mir unten und dann hat sie gesagt also
21 sie könne das jetzt nicht ohne dich. Dann bin ich fast ein wenig erschrocken
22 und dachte: Jetzt fängt sie so an, dass sie sagt ohne geht gar nicht. Also
23 weisst du, das hat sie vorher nicht gemacht: Aber Frau Graf hat gesagt, wir
24 machen das nächste Mal da weiter. Da habe ich gesagt: Ja sicher das ist gut
25 Aber du musst jetzt auch so weiterdenken.
- 26 SHP: Du meinst es ist nicht so, dass sie grosse Probleme hat sondern-
- 27 KLP: ((*unterbricht*)) Doch sie hat Probleme.
- 28 SHP: Aber, dass es jetzt auch ein wenig ihre Einstellung, dass sie es sich so ein
29 wenig bequem macht.
- 30 KLP: Ich glaube einfach, dass sie zu wenig Energie hat für den Durchhaltewillen.
31 Das ist das Ding. Sie lebt im Jetzt. Heute scheint die Sonne. Ich mein heute ist
32 sie nach draussen gegangen und hat eine Kappe angehabt und eine Ski
33 Jacke. Und es ist einer von den wärmsten Tagen der ganzen Woche. Dann
34 habe ich gesagt: Was tust denn du? Weisst du, es kommt mir fast ein wenig so
35 vor, sie macht das, was man ihr sagt, aber mehr nicht.
- 36 SHP: Ja eben.
- 37 KLP: Muss ich das mit der Mama besprechen?
- 38 SHP: Ja einfach.
- 39 KLP: Ich rufe die Mutter einmal an. Aber in dem Diktat, dass wir jetzt gemacht
40 haben, da haben sie die Wörter lernen müssen und dann habe ich sie eben in
41 den Satz hineingenommen. Das hat sie super gemacht. Sie hat keinen Fehler.

42 SHP: Ja, sie liest auch gut. Sie liest so gut, dass man meint sie versteht alles. Und
43 wenn man nachher fragt: Was heisst denn das? Dann kann sie es nicht
44 erklären. Sie liest gut.

45 KLP: Vielleicht kann sie einfach wirklich gut lesen gut Buchstaben erkennen. Sie
46 hört, was sie schreiben muss, aber das Verständnis ist nicht da. Vielleicht
47 Merkfähigkeit?

48 SHP: Merkfähigkeit bin ich gar nicht so sicher. Ich habe es nicht wirklich anschauen
49 können weisst du als wir das dann noch einmal gelesen haben von den
50 Jägern wie sie jagen habe ich nicht herausgefunden, wie sie sich die Wörter
51 merken konnte. Da bin ich jetzt auch nicht sicher, wie sie dort steht. Weisst
52 du, wenn man es ihr erklärt, ob sie es dann behalten kann. Das habe ich jetzt
53 noch nicht herausgefunden

54 KLP: Aber ich will das eigentlich nicht abklären. Müssen wir das abklären?

55 SHP: Ich bin noch nicht sicher

56 KLP: Also ich finde nicht. Ich glaube ich würde jetzt zuerst mit der Mama reden das
57 wäre jetzt mein Vorschlag mit der Mama reden und sagen: Jetzt musst du
58 anfangen zu lesen mit ihr. Sie soll eine Seite mit ihr lesen und dann muss sie
59 ihr sagen was sie gelesen hat

60 SHP: Also nicht nur lesen.

61 KLP: In eigenen Worten.

62 SHP: Ja in eigenen Worten.

63 KLP: Also weisst du der W. ihrer Mama kann man nicht einfach sagen: „Du hör
64 einmal die hat keinen Wortschatz.“ Die Mutter sollte dem Kind ein wenig mehr
65 Input geben

66 SHP: Das versteht sie nicht

67 KLP: Nein, sie braucht einen konkreten Auftrag und eins davon ist eben, dass sie
68 ein Katzenbuch liest. Etwas das dann gerade zum Thema passt.

69 SHP: Aber du hast es jetzt genau gesagt in eigenen Worten. Genau das kann sie
70 nicht. dann habe ich gesagt ja was heisst denn das? und dann hat sie mir das
71 genau Gleiche was dort stand noch einmal gesagt dann habe ich gesagt nein
72 du muss jetzt das selbst erklären. Aber das hat sie nicht gut gekonnt. Und
73 Katze finde ich jetzt wirklich nicht so ein schwieriges Thema.

74 KLP: Nein, eben ich habe gedacht das ist das richtige Tier

75 SHP: Aber wenn sie noch nie eine Katze gesehen hat und noch nie eine Katze auf
76 dem Arm dann weiss sie einfach nichts über Katzen.

77 KLP: Ach es ist schwierig.

78 SHP: Ja aber wir bleiben dran. Jetzt ist die Frage: Wie machen wir weiter? Soll ich
79 jetzt nochmal mit ihnen an dem arbeiten? Die sind wahrscheinlich jetzt viel
80 langsamer als die anderen, oder?

81 KLP: Genau, meine Priorität wäre erstens das Lapbook und zweitens ist es
82 Kilogramm Gramm. Und am 12. haben wir Kilogramm-Gramm-Prüfung und A.

83 ist nicht ILZ und D ist auch nicht ILZ und trotzdem will ich das Lapbook wie
84 vorantreiben. Ich habe jetzt eben für A das offizielle Dossier, dass sie
85 eigentlich können müssten ((*man hört Blätter rascheln*)) Das ist neu und sie
86 müssen das können. Jetzt wäre ich megafroh, wenn du das mit deiner Gruppe
87 wenigstens einmal anschauen würdest.

88 SHP: Ja, ich habe aber keine Gewichtssteine. Hast du welche?

89 KLP: Ich gebe dir die dann rauf.

90 SHP: Ja dann dürfen sie es probieren

91 KLP: Hast denn du hier eine Digitalwaage?

92 SHP: Ja ich habe sie in der Küche geholt, aber ich habe sie jetzt wieder-

93 KLP: Ich habe meine jetzt daheim. Es nützt nichts, wenn wir so anfangen, mit der
94 Balkenwaage. Sie müssen grade, wenn sie es drauflegen, sehen: Was steht
95 da unten?

96 SHP: Ja dann hole ich sie noch einmal.

97 KLP: Und Steine habe ich schon parat unten ich gebe sie dir nachher rauf.

98 SHP: Sehr gut.

99 KLP: Da wäre ich sehr froh. Ich meine, dass sie in dem Bereich nicht rechnen
100 können, das hat ja nichts mit Gramm und Kilogramm zu tun. Aber dass sie
101 verstehen: Was könnte ich jetzt da machen? Welche Aufgabe könnte ich
102 lösen? 500 ist eine Hunderterzahl. Kann ich da etwas dazu fügen? Die
103 Priorität ist, dass sie lernen: Was muss ich überhaupt machen? Und zweitens
104 die Aufgaben anschauen und denken: Welche könnte ich jetzt machen? Wo
105 fange ich an? Welche Aufgaben sind möglich? Und dann habe ich ihnen eben
106 noch ein Heft gemacht, aber natürlich viel einfacher. Eigentlich mach ich da
107 schon ILZ. Ich habe gemerkt: Eigentlich müssen sie auch Gewichte
108 hinzeichnen und so. Da müssen sie es halt noch einmal wiegen. Das können
109 sie bei mir unten auch. Und überlegen: Wieviel ist jetzt das zusammen? Aber
110 es sind keine ILZ. Darum wüsste ich gerne, was wir da jetzt machen sollen.

111 SHP: Dann machen wir jetzt einmal das, würde ich sagen, die nächste Woche am
112 Montag, oder? Am Montag in der zweiten Lektion.

113 KLP: Das sind jetzt gerade ihre Dossiers.

114 SHP: Gut, dann lassen wir die hier und dann mache ich das mit ihnen. Wäre der W
115 da auch dabei?

116 KLP: Nein

117 SHP: Dann hätte ich einmal nur die Mädchen.

118 KLP: Genau, also wenn ich wählen darf ((*Schreibgeräusche*)) D. und A mit dem
119 Dossier.

120 SHP: Also eigentlich nur die ersten zwei Seiten, oder?

121 KLP: Ja eben und dass du auch mit denen, da geht es- da könntest du vielleicht die
122 Woche auch noch einmal mit ihnen machen. und zwar- (5) *das* ist einfach die
123 Frage.

124 SHP: Sonst können wir es auch noch am Montag oder am Dienstag besprechen,
125 denn es ist ja nur noch die Woche.

126 KLP: Ja, aber weisst du A hätte da noch einmal halb und D. ja auch und der W.
127 hätte ja am Nachmittag Mathe bei dir.

128 SHP: Ja und sonst hat er eben mal eine weniger.

129 KLP: Der W. kann ja bei mir unten bleiben und einfach die Hefte mit den Gewichten
130 bearbeiten, die wir auch unten haben oder seinen ILZ-Matheplan noch fertig
131 machen. Und D. und A. würden dann zu dir kommen. Dann könntest du
132 vielleicht weiter hinten auch mal mit ihnen arbeiten. Das müssen sie eben im
133 Test auch können. Das mache ich mit den anderen auch. Sie müssen ja nur
134 die Masseinheit hinten hinschreiben. Das finde ich eigentlich noch wichtig. Sie
135 sollen das wie spüren und der W. macht jetzt das. Das finde ich auch noch
136 wichtig. Die Aufgabe ist mit logischem Überlegen. Sie haben jetzt hier drei
137 Steine. Da müssen sie dann wissen: Aha, 15 und da hat es drei. Wie viele
138 muss ich da rüber tun? Das ist das logische Überlegen. Das kommt jetzt im
139 Test nicht aber das hier kommt im Test auch und der W. kann das
140 erstaunlicherweise.

141 SHP: Schätzen?

142 KLP: Nein, da müssen sie einfach sagen: Ein Gramm, wahr oder falsch. Das kann
143 der W. sehr gut.

144 SHP: Damit wird die A. extrem Mühe haben.

145 KLP: Genau, aber ich muss den Test trotzdem machen.

146 SHP: Ja natürlich.

147 KLP: Aber dann können wir trotzdem sagen: Du wir haben es miteinander
148 angeschaut. Und D. auch.

149 SHP: Gut, dann arbeite ich am Montag zweimal mit ihnen an dem Dossier.

150 KLP: Das wäre super. Und der W. bleibt einfach bei mir unten.

151 SHP: Ja und dann wäre ja noch eine halbe Lektion.

152 KLP: Da kommt der L. zu mir nach oben.

153 SHP: Ja, aber er hat ja noch eine halbe mit der A. da kann ja dann der W. noch
154 kommen, oder?

155 KLP: Ja das ist eine gute Idee.

156 SHP: Ja und ich soll mit ihm Mathe machen?

157 KLP: Er bringt dann einfach den Matheplan noch rauf, sein Dossier und seine
158 Materialien.

159 SHP: Ja, dann sehe ich einmal, was er bei dir macht.

160 KLP: Genau, jetzt fängt er an, er ist sehr motiviert.

161 SHP: Also jetzt bei dem Thema?

162 KLP: Einfach allgemein.

163 SHP: Sicher?

164 KLP: Jetzt haben wir Badminton gespielt und letzte Woche bin ich fast verzweifelt:
165 Was mach ich mit dem Buben? Und keiner wollte mit ihm spielen. Jetzt heute
166 habe ich gesagt: „So jetzt packst du das und jetzt machst du das.“ Jetzt spielt
167 der Badminton. Natürlich braucht er schöne Pässe aber er spielt. Das ist
168 schön. Ich lob den jetzt einfach. Es ist mir gleich, wenn die Mama das Gefühl
169 hat, der schafft das. Weisst du, nicht, dass er ein falsches Bild bekommt.
170 Darum halte ich mich mit dem Lob zurück. Nicht, dass er das Gefühl hat: Ja
171 ich kann ja alles.

172 SHP: Aber er braucht es eben trotzdem.

173 KLP: Aber ich finde er hat es einfach gut gemacht, richtig gut.

174 SHP: Das ist gut.

175 KLP: Es geht ihm gut. Aber es geht ihm vor allem gut, weil die J. nach ihm schaut.

176 SHP: Ja schön

177 KLP: Die nimmt ihn wie unter die Fittiche und schaut mit ihm und sagt Luka gell du
178 weisst

179 SHP: Das ist aber cool.

180 KLP: Ja gestern beim Singen haben sie auch gemerkt, dass er nicht singen kann.
181 Da hat J. ihm die Schlaghölzer gegeben. Er musste den Takt schlagen. Das
182 kann er, weil er ja Trompete spielt.

183 SHP: Das ist gut

184 KLP: So kleine Erfolge-

185 SHP: Braucht er.

186 KLP: Ja genau.

187 SHP: Dann hat er es mit den Mädchen eher besser als mit den Buben?

188 KLP: Genau mit den Buben, je nachdem wie sie ihn wollen.

189 SHP: Das ist cool, ja.

190 KLP: Genau und dann wäre ich trotzdem nochmal froh, wenn D. und A. jetzt noch
191 einmal zu dir rauf kommen, noch einmal die Diavorträge weiter machen und
192 der W. bleibt bei mir unten.

193 SHP: Und dann lesen wir vielleicht nicht nur, sondern sagen auch: Wie machst du
194 jetzt weiter?

195 KLP: Genau, bis dann hoffe ich, dass sie, wenn sie zu dir rauf kommen, wieder ein
196 Stück weiterkommen. Ich werde ihnen so ein wenig einfache Leseaufträge
197 geben und sie sollen noch einmal aufschreiben, was für einen Vortrag alles
198 wichtig ist, damit sie, wenn sie zu dir rauf kommen wissen, wo sie weiter
199 machen sollen. Das machen wir dann nächste Woche.

200 SHP: Wie weit sind denn die schnellsten?

201 KLP: Die schnellsten haben zwei Themen im Lapbook drin.

202 SHP: Ja.

203 KLP: Und sie sind jetzt voll drin. Weisst du, so richtig kreativ. Und die anderen
204 spicken jetzt auch ein wenig. Aber A. macht das nicht. Die geht nicht schauen.
205 Und D. macht das auch nicht. Sie holen sich keine Inputs. vielleicht ist das
206 auch so ein Thema: Wie hole ich mir Inputs im Leben?

207 SHP: Ja das sind Lernstrategien.

208 KLP: Aha, dann ist das ein grosses Thema bei der A. Das muss ich mir jetzt grade
209 auch aufschreiben. Lernstrategien, wie hole ich mir das Wissen herein. Das
210 hat ihre Mama eben auch nicht. Da muss ich gerade einmal- Das ist sicher
211 auch etwas in der Mittelstufe, das ist super.

212 SHP: Machen sie nachher einen Vortrag?

213 KLP: Genau.

214 SHP: Eben dann, wenn die anderen dann den Vortrag halten, sind sie dann vielleicht
215 noch beim Lapbook fertig machen.

216 KLP: Aber ich will, dass sie es auch machen, vielleicht nur eine Minute

217 SHP: Ich finde das auch wichtig

218 KLP: Dann sind sie einfach ein wenig schwächer, aber das macht nichts sie können
219 den Text auch auswendig lernen da ist A. sehr gut und D. Das können sie
220 machen, wie im Theater.

221 SHP: Und heute Nachmittag hast du gesagt im DaZ arbeitet M. ((Lehrperson DaZ))
222 auch noch einmal daran. Oder macht sie etwas anderes?

223 KLP: Sie hat gestern DaZ gehabt

224 SHP: Ah, okay

225 KLP: Und ich habe mit ihr gesprochen. Wenn du merkst oder ich, dass sie noch
226 hinten dran sind, dann plant sie es noch ein.

227 SHP: Die nächste Woche.

228 KLP: Ja genau

229 SHP: Ah, gut.

230 KLP: Das habe ich eben mit ihr besprochen.

231 SHP: Okay, gut.

232 KLP: Aber sonst machen sie es gut. D. hat heute auf einmal auch im Sitzball
233 mitgemacht und geschossen. Und A. hat heute auch nicht geweint beim
234 Tanzen. Sie hat schon gefragt.

235 SHP: Das tut gut, dass du auf einmal das Gefühl hast, es geht doch noch was.

236 KLP: Ja beim W merke ich ja schon, dass er oft nervt. Das muss ich schon ehrlich
237 zugeben. Aber wenn man ihn lobt, dann saugt der das auf. Eindrücklich. Und
238 da so das Mass finden. Auch das Diktat hat er im Fall-

239 SHP: ((unterbricht)) Gut gemacht?

240 KLP: Ja richtig gut.

241 SHP: Hast du es schon angeschaut?

242 KLP: Er hat sieben Fehler gehabt. Während dem Diktat hat er gemerkt, dass er
243 Fehler hat und hat sie dann verbessert.

244 SHP: Richtig verbessert?

245 KLP: Ja und hat dann aber trotzdem noch sieben Fehler gehabt. Das ist aber noch
246 zu viel. Das habe ich auch hingeschrieben und darum ist es nicht genügend.
247 Aber der Kern ist, dass er will. Dann habe ich gesagt: Schau auf die Nomen.
248 Er hat sofort geschaut und da hat er es auch schon gemerkt. Am Anfang habe
249 ich kurze Sätze gemacht und gegen das Ende war dann für ihn schwierig so ä
250 und e und h und die Dehnungen. Aber er hat sich wirklich sehr Mühe gegeben.
251 Und bei der D. waren am Anfang die ersten drei Sätze ‚tutschrichtig‘. Und je
252 länger es gelaufen ist, das Diktat, und je länger die Sätze geworden sind,
253 desto weniger hat sie sich fokussieren können. Aber sie haben alle geübt. Das
254 hat man gemerkt. Auch der L hat geübt.

255 SHP: Und dass er selbst Fehler merkt, das ist super.

256 KLP: Ja, er hat richtig reagiert.

257 SHP: Das macht er bei mir aber auch, dass er manchmal die Fehler selbst findet,
258 und dann-

259 KLP: *((unterbricht))* Er braucht einfach den Input

260 SHP: Und dann lobe ich ihn wahnsinnig und sag: Super, dass du den Fehler selbst
261 gefunden hast.

262 KLP: Genau, aber er braucht einfach wie so- Er kann eben nicht das Ganze
263 überblicken.

264 SHP: Ja, ich habe ihn übrigens gestern mit der Mama gesehen. Ich bin beim Migros
265 gewesen und sie ist mit dem Velo gefahren und er ist auf dem Trottoir gerannt.

266 KLP: Sie ist auch auf mich zu gekommen und hat sich bei mir entschuldigt.

267 SHP: Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt sie sei gesund. So, wie ich das
268 auf die Schnelle sehen konnte vom Gefühl her.

269 KLP: Ja genau. Ich habe sie eben auch getroffen. Sie hat gesagt sie müsse mit mir
270 reden und da habe ich wohl gesagt das wäre jetzt aber nicht der richtige Ort
271 auf der Strasse. Sie meinte dann, sie wolle sich eben entschuldigen. Sie sei
272 nicht bei sich gewesen und habe die Medikamente nicht vertragen. Ich meinte
273 wir könnten das ja dann miteinander irgendwann besprechen. Jetzt habe ich
274 mit der Schulsozialarbeit abgemacht, dass sie einen Termin vorschlägt. Da
275 muss ich die Mutter und den Vater noch darüber informieren. Ich denke
276 einfach, dass ich beiden sagen muss, dass sie besser miteinander arbeiten
277 müssen. Das ist nicht die Aufgabe von den Buben.

278 SHP: Ja also der W hat die Hausaufgaben bei der Mama schlechter gemacht als
279 beim Papa muss ich sagen.

280 KLP: Ja ich glaube der Papa ist eben immer gleich.

281 SHP: Und ich habe schon gedacht ich sag jetzt noch nichts. Aber wenn es jetzt die
282 Woche wieder so ist, dann sag ich dem: Bei Mami geht es glaube ich nicht so
283 gut. Irgendeine Bemerkung mache ich dann.

284 KLP: Er geht ja am Dienstag in die Hausaufgabenhilfe. jetzt geht er eben wieder nur
285 am Dienstag.

286 SHP: Hast du das Gefühl sie ist gesund und sie mag wieder?

287 KLP: Nein eben nicht. Sie will, aber sie sagt selbst sie sei nicht fit. Ich glaube die
288 Jungs sind so anstrengend. Also so ein wenig Lausbuben. Die machen schon
289 so ein wenig, was sie wollen. Aber es ist schön, dass der W. wieder da ist.

290 SHP: Ja und gerade, dass er so eifrig ist, jetzt im Diktat, dass er es gut machen will.

291 KLP: Und auch beim Lapbook. gibt er sich grosse Mühe.

292 SHP: Ja, er muss unbedingt auch ein Erfolgserlebnis haben.

293 KLP: Unbedingt, weisst du ich habe einfach gewisse Sachen mit ihm abgemacht
294 die ich erwarte. Er arbeitet übrigens auch lieber mit Bleistift.

295 SHP: Ist doch gut.

296 KLP: Ja gut super und nachher schauen wir wieder.

Diagramme und Tabellen

Aussagen zu Lernstand und Lernvoraussetzungen

	Einzelne	Gruppe
diskursiv/hinterfragend/differenzierend	15	4
verallgemeinernd, interpretierend, informierend	18	13
gesamt	33	17

Anteile SHP/KLP an Lernstand/Lernvoraussetzungen

	KLP einzelne SuS	KLP Gruppe	SHP einzelne SuS	SHP Gruppe
diskursiv/hinterfragend/konkret beobachtend	12	4	11	1
verallgemeinernd, interpretierend, informierend	13	8	15	9
gesamt	25	12	26	10

Aussagen zu Lernzielen und Aufgabenstellungen

	Differenzierte LZ	Undifferenzierte LZ
informativ bestimmend	4	21
diskursiv, hinterfragend	5	5
gesamt	9	26

Anteile SHP/KLP an Lernzielen und Aufgabenstellungen

	KLP undifferenziert	KLP differenziert	SHP undifferenziert	SHP differenziert
diskursiv hinterfragend	5	4	5	5
informativ bestimmend	16	3	8	4
gesamt	21	7	13	9

Makro- und Verlaufsplanung

	informativ bestimmend	diskursiv hinterfragend
Makroplanung	22	6
Verlaufsplanung	14	4
gesamt	36	10

Anteile SHP/KLP an Makro- und Verlaufsplanung

	KLP Makroplanung	KLP Verlaufsplanung	SHP Makroplanung	SHP Verlaufsplanung
diskursiv hinterfragend	5	4	6	4
informativ bestimmend	15	7	13	10
gesamt	20	11	19	14

Material und Medien

	informativ bestimmend	diskursiv hinterfragend
Material/Medien auswählen	4	4
Material/Medien mitbringen herstellen	8	5
gesamt	12	9

Anteile SHP/KLP an Material und Medien

	KLP mitbr./herst.	KLP auswählen	SHP mitbr./herst.	SHP auswählen
diskursiv hinterfragend	2	4	5	4
informativ bestimmend	6	3	7	4
gesamt	8	7	12	8

Räumliche Organisation

	informativ bestimmend	diskursiv hinterfragend
Arbeitsumgebung	1	1
äussere Differenzierung	3	1
gesamt	4	2

Anteile SHP/KLP an räumlicher Organisation

	KLP Arbeitsumgebung	KLP äussere Differenzierung	SHP Arbeitsumgebung	SHP äussere Differenzierung
diskursiv hinterfragend	0	1	0	1
informativ bestimmend	1	3	1	1
gesamt	1	4	1	2

Nachbesinnung

	informativ, allgemein, bewertend	differenzierend hinterfragend
Schüler*innen	17	8
Unterrichtsplanung	3	1
gesamt	20	9

Anteile SHP/KLP an Nachbesinnung

	KLP Unterrichtsplanung	KLP Schüler*innen	SHP Unterrichtsplanung	SHP Schüler*innen
differenzierend hinterfragend	1	7	3	6
informativ, allgemein, bewertend	1	15	1	9
gesamt	2	22	4	15

Arbeitsteilung

	informativ/bestimmend	diskursiv/aushandelnd
Material/Medien	6	7
Sequenzen	3	4
Lernstand erfassen	6	1
Elternkontakte	4	1
gesamt	19	13

Anteile SHP/KLP an Arbeitsteilung

	KLP Material	KLP Sequenzen	KLP Lernstand	KLP Elternkont.	SHP Material	SHP Sequenzen	SHP Lernstand	SHP Elternkont.
diskursiv aushandelnd	5	3	1	1	7	3	2	1
informativ bestimmend	3	2	4	4	5	2	6	1
gesamt	8	5	5	5	12	5	8	2

Teamteachingvarianten

	bestimmend	aushandelnd
alternativer/paralleler Unterricht	11	2

Anteile SHP/KLP an Teamteachingvarianten

	KLP	SHP
parallel/alternativ aushandelnd	2	2
parallel/alternativ bestimmend	6	8
gesamt	8	10

Gesamtübersicht Verteilung auf Gespräche

Gespräch/Klasse	1/5	2/3	3/4	4/6	5/6	6/3
Lernvoraussetzungen/Lernstand	5	2	9	14	6	14
Lernziele und Aufgabenstellungen	8	6	5	3	6	7
Makro- Verlaufsplanung	9	8	8	12	4	5
Material/Medien	6	0	3	4	7	1
räumliche Organisation	1	1	1	0	0	3
Nachbesinnung	3	3	9	3	4	7
Arbeitsteilung	5	4	7	5	9	2
Teamteachingvariante	3	1	5	1	0	3
gesamt	40	25	47	42	36	42

Gesamtübersicht diskursiv hinterfragende und bestimmende Textsegmente

	bestimmt/informativ/ verallgemeinernd	diskursiv/hinterfragend/ differenzierend
Lernvoraussetzungen/Lernsatnd	31	19
Lernziele/Aufgabenstellungen	25	10
Makro-/Verlaufsplanung	36	10
Material/Medien	12	9
räumliche Organisation	4	2
Nachbesinnung	20	9
Arbeitsteilung	19	13
Teamteachingvarianten	11	2
gesamt	158	74

Codesystem aus MAXQDA

Liste der Codes	Häufigkeit
Codesystem	1133
bestimmende/ informative/ bewertende Aussagen gesamt	153
diskursive/aushandelnde/begründende Aussagen	67
Arbeitsteilung/Aufgaben koordinieren	0
Elterngespräche organisieren	5
diskursiv/aushandelnd	1
bestimmend/informativ	4
Lernstand erfassen	7
diskursiv/ aushandelnd	1
bestimmend/ informativ	6
Sequenzen übernehmen	7
bestimmend/ informativ	3
diskursiv/ aushandelnd	4
Medien und Material herstellen/mitbringen	13
bestimmend/ informativ	6
diskursiv/ aushandelnd	7
Differenzierte Lernziele/Aufgabenstellungen/Tätigkeiten	9
informativ differenzierende Lernziele	4
diskursiv differenzierende Lernziele	5
Allgemeine undifferenzierte Lernziele/Aufgabenstellungen/Tätigkeiten	0
informativ undifferenzierte Lernziele	21
diskursiv undifferenzierte Lernziele	5

Austausch von Ideen	4
Besprechungsinhalte/ -ziele festlegen	0
diskursiv/ aushandelnd	5
bestimmend/ informativ	8
Familiäre Hintergründe klären/ Elterngespräche	9
Aussagen KLP gesamt	310
Lernvoraussetzungen (LV) klären	0
LV bezogen auf Gruppe	0
Gruppe beschreibend, interpretierend oder/und verallgemeinernd	13
Gruppe hinterfragend, begründend, differenzierend	4
LV bezogen auf Einzelne	0
Einzelne beschreibend, interpretierend oder/und verallgemeinernd	18
Einzelne diskursiv/hinterfragend/ konkret beobachtend	15
Medien und Material	0
mitbringen/herstellen	0
diskursiv hinterfragend	5
informativ bestimmend	8
auswählen	0
Informativ austauschend	4
diskursiv hinterfragend	4
Nachbesinnung/ Beobachtungen aus vergangenen Lektionen	0
Unterrichtsgestaltung	0
Unterrichtsplanung Schilderung von Eindrücken und Inhalten/ erzählend	3
Unterrichtsplanung aus theoriegeleiteter Perspektive/diskursiv	1
einzelne Schüler*innen/Schüler*innengruppen	0
verallgemeinernd/bewertend/summativ	17
differenziert auf konkrete Aufgabenstellungen bezogen	8
Lehrpersonenhandeln	0
Planung	0
räumliche Organisation	0
organisatorisch/ auf Arbeitsatmosphäre bezogen	0
diskursiv hinterfragend	1
informativ bestimmend	1

äusserlich differenzierend	0
informativ bestimmend	3
diskursiv hinterfragend	1
Makroplanung	0
informativ bestimmend	22
diskursiv hinterfragend	6
Verlaufsplanung	0
informativ bestimmend	14
diskursiv hinterfragend	4
Fachliche Inhalte erläutern	2
Aussagen SHP gesamt	308
Sozialformen und kooperative Lernformen	2
Teamteaching	0
Stationen mit Rotation (auch räumlich)	0
Co-Teaching beide unterrichten	0
einer unterrichtet/einer beobachtet	0
einer unterrichtet/einer unterstützt	0
alternativer/ paralleler Unterricht	13
bestimmend/ informativ	11
diskursiv/ aushandelnd/ begründend	2
Vertrauen/Beziehung	0
Widerspruch	2
Bestätigung	8
Lösungen für Beziehungsprobleme suchen	0
Beziehungsprobleme ansprechen	0
über eigene Fehler/Versäumnisse/Unsicherheiten sprechen	1
Hilfe/ Rat erfragen/geben	7
Humor	0

Anschreiben Lehrpersonen

Liebe Kollegin, lieber Kollege

Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mich bei meiner Masterarbeit zu unterstützen. Ich werde mich mit den Planungsbesprechungen zwischen heilpädagogischer Lehrperson und Klassen- bzw. Fachlehrperson befassen.

Ein Ziel der Arbeit ist es, Gespräche zu analysieren. Deshalb benötige ich Aufnahmen von euren alltäglichen Besprechungen. Selbstverständlich werden die Gespräche bei der Transkription und Analyse anonymisiert. Das heisst man wird nicht erkennen wer spricht und auch Namen, die eventuell im Gespräch genannt werden sind in der Transkription verschlüsselt. Die Aufnahmen selbst werden nach der Transkription gelöscht.

Damit der Aufwand für euch möglichst gering bleibt, möchte ich euch bitten ein Gespräch eurer Wahl mithilfe des Natels aufzunehmen. Aufgrund von Erfahrungen bitte ich euch, dass beide beteiligte Lehrpersonen aufnehmen, falls ein Natel fehlerhaft aufzeichnet. Anschliessend könnt ihr dann die entstandene Aufnahme in den von mir eingerichteten One-Drive Ordner hochladen. Ich wäre froh, wenn ihr das bis zu den Herbstferien einrichten könnt.

Ausserdem werde ich euch in der Zwischenzeit auch noch den Link für eine anonyme Formsumfrage zusenden und euch bitten diese kurze Umfrage zu bearbeiten.

Da ich selbst als Heilpädagogin arbeite, weiss ich, dass man als Lehrperson im Alltag oft ziemlich gefordert ist. Ich freue mich deshalb sehr, dass ihr bereit seid, mir eine Aufnahme von eurer alltäglichen Besprechung zur Verfügung zu stellen.

Liebe Grüsse und euch ein spannendes und bereicherndes Schuljahr.

Gabriele Strack

Gabriele Strack

Anonymer Forms Fragebogen

Fragebogen Teamteaching SHP/KLP

Liebe Kollegin/ Lieber Kollege. Vielen Dank, dass Sie an dieser Umfrage teilnehmen. Bitte beziehen Sie sich bei der Beantwortung der Fragen auf das von Ihnen aufgezeichnete Gespräch.

Abkürzungen:

FLP= Förderlehrperson

RLP= Regellehrperson

1. Bitte geben Sie den zugewiesenen Schlüssel ein.

2. In welcher Funktion sind Sie tätig?

Regellehrperson (RLP)

Förderlehrperson (FLP)

3. Wie häufig finden Gespräche zwischen Klassenlehrperson und Förderlehrperson statt.

wöchentlich

zweiwöchentlich

monatlich

...

4. Wie lange dauern die Gespräche im Durchschnitt ungefähr?

15 Minuten

20 Minuten

30 Minuten

...

5. Wie viele Lektionen hat die Förderlehrperson im Schnitt pro Klasse/Gruppe zur Verfügung?

6. In der gemeinsamen Förderlektion von FLP/RLP werden die Kinder mit Förderbedarf ausserhalb des Klassenraumes von der FLP betreut.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

7. Die Förderlektionen von FLP/RLP finden im Klassenraum statt.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

8. Gemeinsam im Klassenraum stattfindende Lektionen werden von der RLP geleitet.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

9. In den gemeinsamen im Klassenraum durchgeführten Lektionen ist die FLP für Kinder mit ausgewiesenem Förderbedarf zuständig.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

10. Gibt es für einzelne Kinder eine schriftliche Förderplanung? Wenn ja, für welche (ILZ/ISF/...)?

11. Gemeinsame Lektionen von FLP/RLP werden gemeinsam geplant.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

12. Gemeinsame Lektionen werden von der RLP geplant und mit der FLP abgestimmt.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

13. Für die gemeinsame Planung wird eine Vorlage (z.B. Planungsraster etc.) verwendet.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

14. Die gemeinsame Planung wird in einem gemeinsamen Dokument festgehalten.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

15. Ich habe das Gefühl, meine Arbeit wird von der jeweils anderen Lehrperson wertgeschätzt.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

16. Unsere grundlegenden pädagogischen Haltungen (FLP/RLP) sind gleich.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu
- keine Angabe möglich

17. Wir reden über grundlegende pädagogische Haltungen.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

18. Wir (RLP/FLP) haben ähnliche Ideen für die didaktische Umsetzung im Unterricht.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

19. Ich habe das Gefühl, ich ordne meine didaktischen Umsetzungsideen den Ideen der jeweils anderen Lehrperson unter.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

20. Ich kenne verschiedene Varianten des Team-Teachings (z.B. one teach-one observe, one teach-one circulate...) und wende diese mit der anderen Lehrperson bewusst an.

- trifft zu
- trifft ein wenig zu
- trifft kaum zu
- trifft nicht zu

21. Wenn ich in der Zusammenarbeit nicht zufrieden bin kann ich den Grund dafür ansprechen und wir versuchen gemeinsam eine Lösung für das Problem zu finden.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

22. Wenn ich in der Zusammenarbeit nicht zufrieden bin, spreche ich den Grund dafür lieber nicht an, weil ich denke, die jeweils andere Lehrperson könnte sich persönlich angegriffen fühlen.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

23. Die FLP/RLP bringt spezifische (neue) Kenntnisse und Sichtweisen in unsere Zusammenarbeit mit ein.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

24. Ich habe das Gefühl, dass ich eigene Ideen und Vorstellungen in die gemeinsame Unterrichtsplanung einfließen lassen kann.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

25. Wir haben eine Gesprächskultur, in der auch spontane Ideen und Anregungen ohne direkte offene Wertung eingebracht werden können.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

26. Bei gemeinsam im Klassenraum durchgeführten Lektionen habe ich das Gefühl mit der zweiten anwesenden Lehrperson um die Akzeptanz bei den Kindern zu konkurrieren.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

27. Wenn ich die Lektion leite und die jeweils andere Lehrperson ist im Klassenraum, habe ich Sorge einen inhaltlichen oder didaktischen Fehler zu machen.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

28. Ich habe das Gefühl, ich kann in der Zusammenarbeit eigene erkannte Fehler oder Misserfolge ansprechen, ohne von der RLP/FLP persönlich in meiner Kompetenz abgewertet zu werden.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

29. Wir sprechen offen über Dinge, die unserer Meinung nach in der geplanten Lektion nicht zufriedenstellend gelaufen sind und suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, daraus etwas zu lernen.

- trifft immer zu
- trifft meistens zu
- trifft selten zu
- trifft nie zu

30. Ich habe den Eindruck, dass die unterschiedlichen Gehälter von FLP/RLP einen Einfluss auf unsere Zusammenarbeit haben.

- trifft zu
- trifft überwiegend zu
- trifft ein wenig zu
- trifft nicht zu

31. Zum Abschluss ist hier noch Raum für eigene Anmerkungen.

Zusammenfassung Antworten Fragebogen

Übersicht über Antworten Aktiv

1. Bitte geben Sie den zugewiesenen Schlüssel ein.

2. In welcher Funktion sind Sie tätig?

3. Wie häufig finden Gespräche zwischen Klassenlehrperson und Förderlehrperson statt.

4. Wie lange dauern die Gespräche im Durchschnitt ungefähr?

● 15 Minuten	0
● 20 Minuten	4
● 30 Minuten	7
● Sonstiges	1

5. Wie viele Lektionen hat die Förderlehrperson im Schnitt pro Klasse/Gruppe zur Verfügung?

12
Antworten

Neueste Antworten

- "3"
- "3-4"
- "3-4"
- ...

6. In der gemeinsamen Förderlektion von FLP/RLP werden die Kinder mit Förderbedarf ausserhalb des Klassenraumes von der FLP betreut.

● trifft immer zu	0
● trifft meistens zu	6
● trifft selten zu	4
● trifft nie zu	2

7. Die Förderlektionen von FLP/RLP finden im Klassenraum statt.

● trifft immer zu	3
● trifft meistens zu	5
● trifft selten zu	4
● trifft nie zu	0

8. Gemeinsam im Klassenraum stattfindende Lektionen werden von der RLP geleitet.

- trifft immer zu 2
- trifft meistens zu 9
- trifft selten zu 1
- trifft nie zu 0

9. In den gemeinsamen im Klassenraum durchgeführten Lektionen ist die FLP für Kinder mit ausgewiesenem Förderbedarf zuständig.

- trifft immer zu 5
- trifft meistens zu 5
- trifft selten zu 1
- trifft nie zu 1

10. Gibt es für einzelne Kinder eine schriftliche Förderplanung? Wenn ja, für welche (ILZ/ISF/...)?

12
Antworten

Neueste Antworten

- "Es gibt keine gemeinsame Planung. Die Planung liegt bei der SHP."
- "ILZ Kinder"
- "Für ILZ Kinder"
- ...

11. Gemeinsame Lektionen von FLP/RLP werden gemeinsam geplant.

- trifft immer zu 4
- trifft meistens zu 3
- trifft selten zu 5
- trifft nie zu 0

12. Gemeinsame Lektionen werden von der RLP geplant und mit der FLP abgestimmt.

- trifft immer zu 0
- trifft meistens zu 7
- trifft selten zu 5
- trifft nie zu 0

13. Für die gemeinsame Planung wird eine Vorlage (z.B. Planungsraster etc.) verwendet.

- trifft immer zu 1
- trifft meistens zu 2
- trifft selten zu 1
- trifft nie zu 8

14. Die gemeinsame Planung wird in einem gemeinsamen Dokument festgehalten.

- trifft immer zu 0
- trifft meistens zu 1
- trifft selten zu 1
- trifft nie zu 10

15. Ich habe das Gefühl, meine Arbeit wird von der jeweils anderen Lehrperson wertgeschätzt.

- trifft immer zu 7
- trifft meistens zu 5
- trifft selten zu 0
- trifft nie zu 0

16. Unsere grundlegenden pädagogischen Haltungen (FLP/RLP) sind gleich.

● trifft immer zu	4
● trifft meistens zu	6
● trifft selten zu	0
● trifft nie zu	0
● keine Angabe möglich	2

17. Wir reden über grundlegende pädagogische Haltungen.

● trifft immer zu	4
● trifft meistens zu	5
● trifft selten zu	3
● trifft nie zu	0

18. Wir (RLP/FLP) haben ähnliche Ideen für die didaktische Umsetzung im Unterricht.

● trifft immer zu	2
● trifft meistens zu	10
● trifft selten zu	0
● trifft nie zu	0

19. Ich habe das Gefühl, ich ordne meine didaktischen Umsetzungs Ideen den Ideen der jeweils anderen Lehrperson unter.

● trifft immer zu	1
● trifft meistens zu	2
● trifft selten zu	3
● trifft nie zu	6

19. Ich habe das Gefühl, ich ordne meine didaktischen Umsetzungsideen den Ideen der jeweils anderen Lehrperson unter.

- trifft immer zu 1
- trifft meistens zu 2
- trifft selten zu 3
- trifft nie zu 6

20. Ich kenne verschiedene Varianten des Team-Teachings (z.B. one teach-one observe, one teach-one circulate...) und wende diese mit der anderen Lehrperson bewusst an.

- trifft zu 5
- trifft ein wenig zu 1
- trifft kaum zu 3
- trifft nicht zu 3

21. Wenn ich in der Zusammenarbeit nicht zufrieden bin kann ich den Grund dafür ansprechen und wir versuchen gemeinsam eine Lösung für das Problem zu finden.

- trifft immer zu 4
- trifft meistens zu 6
- trifft selten zu 2
- trifft nie zu 0

22. Wenn ich in der Zusammenarbeit nicht zufrieden bin, spreche ich den Grund dafür lieber nicht an, weil ich denke, die jeweils andere Lehrperson könnte sich persönlich angegriffen fühlen.

- trifft immer zu 0
- trifft meistens zu 3
- trifft selten zu 6
- trifft nie zu 3

24. Ich habe das Gefühl, dass ich eigene Ideen und Vorstellungen in die gemeinsame Unterrichtsplanung einfließen lassen kann.

● trifft immer zu	9
● trifft meistens zu	3
● trifft selten zu	0
● trifft nie zu	0

25. Wir haben eine Gesprächskultur, in der auch spontane Ideen und Anregungen ohne direkte offene Wertung eingebracht werden können.

● trifft immer zu	8
● trifft meistens zu	4
● trifft selten zu	0
● trifft nie zu	0

26. Bei gemeinsam im Klassenraum durchgeführten Lektionen habe ich das Gefühl mit der zweiten anwesenden Lehrperson um die Akzeptanz bei den Kindern zu konkurrieren.

● trifft immer zu	0
● trifft meistens zu	1
● trifft selten zu	2
● trifft nie zu	9

27. Wenn ich die Lektion leite und die jeweils andere Lehrperson ist im Klassenraum, habe ich Sorge einen inhaltlichen oder didaktischen Fehler zu machen.

● trifft immer zu	2
● trifft meistens zu	0
● trifft selten zu	2
● trifft nie zu	8

28. Ich habe das Gefühl, ich kann in der Zusammenarbeit eigene erkannte Fehler oder Misserfolge ansprechen, ohne von der RLP/FLP persönlich in meiner Kompetenz abgewertet zu werden.

- trifft immer zu 6
- trifft meistens zu 6
- trifft selten zu 0
- trifft nie zu 0

29. Wir sprechen offen über Dinge, die unserer Meinung nach in der geplanten Lektion nicht zufriedenstellend gelaufen sind und suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, daraus etwas zu lernen.

- trifft immer zu 5
- trifft meistens zu 5
- trifft selten zu 2
- trifft nie zu 0

30. Ich habe den Eindruck, dass die unterschiedlichen Gehälter von FLP/RLP einen Einfluss auf unsere Zusammenarbeit haben.

- trifft zu 1
- trifft überwiegend zu 2
- trifft ein wenig zu 3
- trifft nicht zu 6

31. Zum Abschluss ist hier noch Raum für eigene Anmerkungen.

4 Antworten

ID ↑	Name	Antworten
1	anonymous	Teilweise versprüchenich den Druck, dass ich auf alle Probleme eine Lösung sofort bereit haben muss. Dabei hat höhere Entlöhnung sicher auch einen grossen Einfluss.
2	anonymous	Alles gueti, liäbi Gabriele!!
3	anonymous	Ich habe Glück, dass wir im Tandem so gut harmonieren. Gleiche Werte und Vorstellungen erleichtern die Arbeit sehr. Eine Grundstimmung, in der beide Freude haben von der anderen Lehrkraft profitieren und lernen zu können ist wertvoll. Dies gelingt obwohl wir unterschiedlichen Alters sind. Natürlich sind wir nicht immer gleicher Meinung, aber wir hören einander an, und finden einen Konsens. Das ist toll.
4	anonymous	Ich schätze die flexible Zusammenarbeit mit meiner FLP sehr! Ich konnte auch durch ihr Fachwissen schon viel dazulernen und kann immer auf sie zugehen, wenn ich bei einem Förderkind Tipps oder einfach einen Austausch brauche.

In der Arbeit nicht verwendete Ergebnisse

Gesprächsinhalte festlegen

Die besprechenden Lehrpersonen sprechen an mehreren Stellen an, welche Inhalte in ihrer Besprechung behandelt werden sollen. Es können zwei verschiedene Arten der Behandlung erkannt werden.

Beschreibung der Äusserungen im Bereich Gesprächsinhalte festlegen

Die Inhalte der Besprechung werden in den Gesprächen teilweise implizit bestimmend angesprochen. An einzelnen Stellen ist eine eher explizit aushandelnde Herangehensweise erkennbar.

bestimmender Austausch

In den Gesprächen wird vereinzelt von einer der beiden Lehrpersonen der weitere Inhalt des Gesprächs festgelegt, ohne dies mit der beteiligten Lehrperson auszuhandeln.

Beispiel:

KLP: Jetzt machen wir zuerst den Morgen von heute.

(Gespräch 1 Klasse 5)

aushandelnder Austausch

Eine der beiden Lehrpersonen spricht den Verlauf der Besprechung an. Dabei eröffnet sie durch eine fragende Herangehensweise der zweiten Lehrperson die Möglichkeit zur Aushandlung des weiteren Verlaufs.

Beispiel:

SHP: Gut, würden wir zuerst gerade den Unterricht besprechen für die nächsten zwei Wochen, was wir machen und dann kommen wir noch zu den einzelnen Kindern. Ist das gut?

KLP: Das ist gut, ja. Sollen wir mit Mathe anfangen?

SHP: Ja.

(Gespräch 3 Klasse 4)

Häufigkeit der Äusserungen im Bereich Gesprächsinhalte festlegen

	Gesamt	bestimmender Austausch	aushandelnder Austausch
Gesprächsziele festlegen	13	8	5

An 13 Stellen in den Gesprächen finden sich Aussagen über den weiteren Gesprächsinhalt. Dabei überwiegen die implizit bestimmenden Aussagen mit 8 markierten Segmenten.

Anteile von SHP und KLP an den Äusserungen zu Gesprächsinhalten

	SHP	KLP
Gesprächsziele bestimmend	4	4
Gesprächsziele aushandelnd	5	3

Während SHP und KLP die Gesprächsinhalte gleich häufig implizit bestimmend ansprechen eröffnen die beteiligten SHP in deutlich häufiger die Möglichkeit zur Aushandlung der Inhalte im Gespräch.